

Die Integration von jungen Flüchtlingen durch Bildung und Arbeit

Thesis

zur Erlangung des Masterabschlusses im

Fachbereich Soziale Arbeit

Katholische Hochschule Mainz

Betreuerin: Prof.in i.K. Ruth Remmel-Faßbender

Zweitkorrektor: Prof. i. K. Dr. phil. Peter Löcherbach

vorgelegt von

Rachel Marianne Seigneur

Matrikelnummer: 10020877

Abgabedatum: 23. Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Hintergrund.....	6
2.1 Forschungsstand.....	6
2.2 Unbegleitete und begleitete junge und minderjährige Flüchtlinge.....	7
2.3 Rechtliche Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.....	10
2.4 Rechtliche Restriktionen in Bezug auf Bildung und Arbeit.....	13
2.5 Fluchtgründe, Asylpolitik und Rahmenbedingungen in der Europäischen Union.....	20
2.6 Traumatisierung.....	24
3. Integration.....	26
3.1 Strukturelle Integration: Arbeitsmarkt und Wirtschaft, Bildung, Einbürgerung.....	30
3.2 Kulturelle Integration.....	37
3.3 Soziale Integration.....	40
3.4 Identifikative Integration.....	42
3.5 Barrieren der Integration: Vorurteile & Diskriminierung.....	44
4. Überblick über allgemeine Angebote für Flüchtlinge.....	48
4.1 Sprachkurse.....	48
4.3 Ausbildungsmöglichkeiten.....	50
4.2 Freizeitmöglichkeiten.....	52
4.4 Psychologische und medizinische Hilfe.....	54
4.5 Juristische Hilfe.....	56
5. Integration durch Arbeit und Bildung.....	57
5.1 Schulintegration.....	58
5.1.1 Primarschulintegration.....	59
5.1.2 Sekundarschulintegration.....	65
5.2 Arbeitsintegration.....	67
5.2.1 Möglichkeiten der Arbeitsförderung.....	69
5.2.2 Möglichkeiten für Ausbildungsplätze.....	71
5.3 Integration im Rahmen des Studiums.....	75
5.3.1 Anerkennung von Zeugnissen.....	80
5.3.2 Integrationsprogramme an Hochschulen.....	84
5.3.3 Förderprogramme für Studenten mit Fluchterfahrung.....	88
6. Fazit: Empfehlungen und Ideen für ein Konzept der Integration.....	91
Literaturverzeichnis.....	97

1. Einleitung

Wie kann die Integration der Flüchtlinge gelingen, die insbesondere in den letzten fünf Jahren nach Deutschland geflüchtet sind? Welche Maßnahmen und Möglichkeiten sind für deren Integration hilfreich und unabdinglich? Was bedeutet Integration insbesondere für die größte Gruppe der Flüchtlinge unter 25 Jahren? Wie können Hochschulen dazu beitragen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) und andere junge Flüchtlinge ohne Verwandte im Aufnahmeland in die Gesellschaft zu integrieren? Welche Maßnahmen, Programme und neuen Regelungen sind und werden nötig, um dieses Ziel zu erreichen? Dies ist nur ein Teil der Fragen und Herausforderungen, die den deutschen Staat und seine Bevölkerung heute und zukünftig beschäftigen werden.

Laut dem UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) wurden 2014 60 Millionen Menschen in die Flucht getrieben – eine bisher nie verzeichnete Zahl (UNHCR 2016). Es sind heute weltweit ähnlich viele Menschen wie während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht. Die meisten von ihnen suchen Schutz vor Krieg, Gewalt, Krisen, Verfolgung und Konflikten und dies zunächst in ihrem eigenen Land oder in den Nachbarländern (Unmüßig 2014, 1). „86 Prozent aller Flüchtlinge befanden sich 2014 in wirtschaftlich ärmeren Ländern“ (Richter 2015, 13). Die wenigsten von ihnen versuchen, Asyl gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 zu erhalten (Unmüßig 2014, 1). Auf Grund des Bürgerkriegs in Syrien sind knapp vier Millionen Flüchtlinge in die Nachbarstaaten geflohen, was weitreichende Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung in den Nachbarstaaten hat. So war beispielsweise im Libanon im Jahr 2015 jeder fünfte Bewohner¹ ein Flüchtling aus Syrien. Auch Krisen im Nahen Osten und in Afrika erzeugen Flüchtlingsbewegungen, so dass inzwischen auch in Europa mehr als fünf Millionen Flüchtlinge leben (Richter 2015, 13).

Im Jahr 2015 kamen rund 900.000 Menschen als Flüchtlinge nach Deutschland. Inwieweit ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern an der Flüchtlingsbewegung beteiligt? Laut dem UNHCR belegt Deutschland im Jahr 2015

¹ In dieser Arbeit wird im Interesse einer besseren Lesbarkeit nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Gewählte männliche Formen schließen jeweils die adäquate weibliche

den zweiten Platz in der Rangliste der absoluten Asylanträge (etwa 476.000). Die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge lag jedoch in vielen Ländern deutlich höher, so belegt die Türkei mit knapp 2,5 Millionen meist syrischen Flüchtlingen den ersten Platz. An zweiter Stelle folgt Pakistan mit etwa 1,5 Millionen Flüchtlingen und auf Platz drei der Libanon mit circa einer Million Flüchtlinge. Diese Zahlen müssen jedoch in Relation zur Bevölkerungszahl der Gastländer betrachtet werden. Der Libanon hat mit vier Millionen Einwohnern proportional besonders viele Flüchtlinge aufgenommen; hier kamen im Jahr 2015 auf 1.000 Einwohner 209 Flüchtlinge. In der Türkei kamen auf 1.000 Einwohner 24 Flüchtlinge, in Schweden 15 Flüchtlinge auf 1.000 Einwohner. Im Jahr 2015 hat Deutschland auf 1.000 Einwohner etwa 14 Flüchtlinge aufgenommen. Dies ist im Vergleich mit den europäischen Nachbarländern eine hohe Zahl, jedoch deutlich niedriger als die der Nachbarländer Syriens (LPBBW 2016, 4).

Die größte Gruppe von Flüchtlingen stammt aus Ländern, in denen Krieg, Konflikte und Terror mehrere Jahre die Gesellschaft dominiert haben. Von den Flüchtlingen in der Europäischen Union kommen 53 Prozent aus nur drei Ländern – Afghanistan, Syrien und Somalia (Maas-Albert 2014, 5). Zahlreiche Menschen fliehen auch aus anderen Länder wie beispielsweise aus Eritrea. So sind im Jahr 2015 über 50.000 Eritreer übers Mittelmeer geflohen (Richter 2015, 13). 2014 war die Hälfte aller Flüchtlinge, die in die EU einreisten, minderjährig (Maas-Albert 2014, 5). Weltweit sind 46 Prozent aller Flüchtlinge unter 18 Jahren. Allein aus Syrien sind rund eine Million Kinder und Jugendliche auf der Flucht (Soyer 2014, 7).

Diese Flüchtlingsbewegung hat Deutschland teilweise unvorbereitet getroffen. Während 2013 noch 127.000 Asylanträge eingingen, stieg die Zahl der Anträge im Jahr 2014 auf 202.000. 2015, dem Jahr in dem die mediale Aufmerksamkeit auf die sogenannte „Flüchtlingskrise“ am größten war, wurden im bundesweiten Registrierungssystem etwa 1,1 Millionen Asylsuchende neu registriert. Mit diesem Anstieg hatte keiner gerechnet oder wollte im Nachhinein zugeben, dass diese Zahlen absehbar waren. 2015 fehlten in den meisten Bundesländern, Städten und Gemeinden, die für die Unterbringung und Versorgung zuständig waren, geeignete Unterkünfte. Geflüchtete mussten so in Turnhallen, Zelten und Containern untergebracht werden (LPBBW 2016, 1).

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das für die Asylverfahren zuständig ist, häuften sich unterdessen Hunderttausende von Anträgen (LPBBW 2016, 1). 2015 wurden beim BAMF insgesamt 476.649 formelle Asylanträge gestellt, 2014 waren es 273.815 weniger. 2015 wurden 34 Prozent der Asylanträge von syrischen Flüchtlingen gestellt (Bundesministerium des Innern 2015). Fast eine halbe Million Flüchtlinge konnte 2015 keinen Asylantrag stellen. Auf einen Termin zur Antragsstellung müssen Flüchtlinge auch heute noch mehrere Monate bis zu einem Jahr warten (LPBBW 2016, 1).

Die deutsche Gesellschaft ist in der Akzeptanz der Flüchtlinge gespalten. So sind einerseits viele Einwohner sehr hilfsbereit und engagiert und unterstützen Flüchtlinge, wo es möglich ist. Im September 2015 gingen die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof, als tausende erschöpfte Flüchtlinge willkommen geheißen und versorgt wurden, um die Welt und prägten die Wahrnehmung der Flüchtlingsbewegung dieses Jahres. Auf der anderen Seite stellen viele Deutsche die Frage, wie und ob so viele Flüchtlinge aus anderen Kulturen sich in die Gesellschaft integrieren können. Auch die einzelnen Angriffe auf Unterkünfte von Flüchtlingen spiegeln die teilweise bestehende Ablehnung sehr drastisch wider (LPBBW 2016, 2).

Die Frage, ob die Integration hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland gelungen ist, kann erst in den nächsten Jahrzehnten beantwortet werden. Der Schlüssel der Integration liegt sehr wahrscheinlich in der Weiterbildung von und Wahrnehmung von Chancen durch minderjährige Flüchtlingen, denn diese stellen die Mehrheit der Neuankömmlinge (Alaous 2016).

So wurden Anfang 2016 32 Prozent der Asylanträge von minderjährigen Flüchtlingen gestellt. Ein Viertel der Asylerstantragsteller war zwischen 18 und 25 Jahre alt und 72,3 Prozent der Asylerstantragsteller waren jünger als 30 Jahre (BAMF 2016a). Für das Jahr 2015 wurden ähnliche Zahlen berichtet (BAMF 2015). Jeder Einzelne aus dieser großen Gruppe von jungen Menschen versucht, sein Leben trotz Erfahrungen mit Krieg, Not und Terror neu zu gestalten. Einige fliehen mit ihren Familien, viele jedoch ohne die Unterstützung von Verwandten. Diese minderjährigen Flüchtlinge sollen die Schule besuchen oder eine Ausbildung beginnen. Kontakte in der Schule oder in der Berufsausbildung stellen die ersten Erfahrungen dieser Jugendlichen mit der deutschen Kultur und den Einheimischen

dar. Für Flüchtlinge zwischen 18 und 30 Jahren bieten Sprachkurse oder Angeboten von ehrenamtlich Tätigen die ersten Möglichkeiten zum Kontakt mit der deutschen Kultur.

Da Integration ohne Bildung kaum oder nur sehr schwer gelingen kann, legt das Bundesbildungsministerium besonderen Wert auf die Ausbildung von Flüchtlingen. So unterstützt das Bundesbildungsministerium in den nächsten Jahren mit 130 Millionen Euro die Integration von Flüchtlinge durch Angebote zum Spracherwerb sowie Maßnahmen zum Erkennen von Fähigkeiten, Fachwissen und Potenzialen bei Flüchtlinge und für deren Integration in die Arbeitswelt. Außerdem soll Flüchtlingen mit weiteren 100 Millionen Euro der Zugang zu einem Studium ermöglicht werden, da die Hochschulen eine besonders wichtige Rolle für die Integration durch Bildung spielen. So sind Universitäten und Hochschulen lange Vorbilder der „Willkommenskultur“, auch auf Grund der Erfahrungen mit mehr als 320.000 internationalen Studierenden pro Semester und einer bereits bestehenden Infrastruktur zur Integration von ausländischen Studierenden. Weiterhin sollen universitäre Beratung, sprachliche Vorbereitung und fachliche Unterstützung ausgebaut werden (BMBF 2015b).

Die vorliegende Arbeit widmet sich daher der Frage: Wie kann eine Integration junger Flüchtlinge in Deutschland durch Bildung und Arbeit gelingen? Hierzu soll untersucht werden, welche Maßnahmen und Konzepte implementiert werden müssen, um insbesondere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Schule und junge Erwachsene in der Ausbildung oder im Studium zu begleiten. Die meisten der Geflüchteten müssen auf Grund ihres Alters eine berufliche Qualifizierung erwerben. Bildung und berufliche Qualifizierung sind elementare Voraussetzungen für die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft (Braun/Lex 2016, 5).

Um die Frage nach gelingender Integration beantworten zu können, soll im zweiten Kapitel der Hintergrund des Themas, also Forschungsstand, die Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und deren rechtliche Rahmenbedingung und Restriktionen in Deutschland beleuchtet werden. Auch Fluchtgründe und die europäische Asylpolitik sowie Traumatisierung sollen in diesem Kapitel betrachtet werden. Weiterhin werden Begriffe und Konzepte wie Integration diskutiert. Im dritten Kapitel soll auf verschiedene Integrationsformen eingegangen werden,

wobei strukturelle, kulturelle, soziale und identifikative Integration sowie Barrieren der Integration dargestellt werden. Ziel ist es, Integration aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Im vierten Kapitel werden allgemeine grundlegende Angebote für Flüchtlinge in Deutschland wie Sprachkurse, Möglichkeiten zur Teilhabe an Freizeitaktivitäten, Ausbildungsmöglichkeiten sowie die psychologische, medizinische und juristische Versorgung dargestellt.

Im abschließenden fünften Kapitel wird die Integration in Schule, Arbeit und Studium an Hand von Beispielen praxisnah vorgestellt und die entsprechenden Gesetze dargelegt und bewertet. Es werden verschiedene Möglichkeiten des Unterrichts von Deutsch als Zweitsprache an Primär- und Sekundärschulen in verschiedenen Bundesländern vorgestellt. Insbesondere soll auf Unterrichtsmethoden wie immersiv orientierter Unterricht, kooperative Lernformen und sprachensible Herangehensweise eingegangen werden. Beispielhaft für eine Integrationsmaßnahme im Sekundärschulbereich wird eine internationale Klasse an einem Duisburger Gymnasium vorgestellt, in der versucht wird, Flüchtlinge innerhalb von zwei Jahren in Regelklassen aufzunehmen.

Weiterhin wird die Integration junger Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt und Ausbildung mittels verschiedener Programme dargestellt sowie aufenthaltsrechtliche Herausforderungen dargestellt. Im darauffolgenden Abschnitt werden Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration von Flüchtlingen durch und in Arbeit untersucht und im abschließenden Abschnitt wird die Integration durch und in Studiengängen beschrieben. Besonders die Anerkennung mitgebrachter oder fehlender Bildungsnachweise soll hier betrachtet werden.

Ein abschließendes Fazit stellt Empfehlungen für die Integration von Geflüchteten durch Arbeit und Bildung zusammenfassend dar und lenkt den Blick auf ein Modell des Sponsorings von Flüchtlingen durch Bürger in Kanada.

2. Hintergrund

2.1 Forschungsstand

Es gibt schon lange unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland, allerdings ist deren Zahl in den letzten zwei bis vier Jahren enorm gestiegen. Aus diesem Grund wurden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Flüchtlinge insgesamt meist nur randständig in der Forschung betrachtet (Behrensen/Westphal 2009, 45). Dies wird auch in den alle zwei Jahre publizierten Migrationsreports des bundesweiten Rats für Migration und an dem Bericht des Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration deutlich. Die Berichte enthalten aktuelle und wichtige Informationen zu Migration und Integration, jedoch nur wenige Daten zu Asyl- und Fluchtzuwanderung. Flüchtlinge werden als Teil der allgemeinen Dynamik der internationalen Migration betrachtet, aber kaum repräsentativ deutschlandweit erforscht (Behrensen/Westphal 2009, 45).

Obwohl die Forschungslage zur Sozialisation von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung mangelhaft ist, ist von einer allgemeinen Bildungsbenachteiligung für diese Gruppe auszugehen. Für diese Menschen fehlen Forschungsdaten „ [...] über ihre Bildungssituation und ihre Bildungsverläufe [...] gänzlich“ (Behrensen/Westphal 2009, 46). In diesem Zusammenhang werden unzureichende Forschungsgelder und ein fehlendes politisches und wirtschaftliches Interesse an Flüchtlingen beklagt. Nur wenige wissenschaftliche Publikationen setzen sich direkt mit der Bildung von Flüchtlingen auseinander und auch die Zahl der Studien, die Bildung, Ausbildung sowie Arbeit als zentrale Aspekte der Lebenswelt junger Flüchtlinge betrachten, ist eher gering (Behrensen/Westphal 2009, 46-47). Auf Grund der medialen Aufmerksamkeit in den letzten Jahren werden diese Aspekte jedoch in letzter Zeit vermehrt untersucht.

Während psychische, gesundheitliche, finanzielle und soziale Einflüsse auf die Lebenssituation von Flüchtlingen, die sie durch rechtliche Restriktionen und Ausgrenzung erfahren, systematisch untersucht wurden, fehlen bislang umfassende über einzelne Kommunen hinausgehende Erhebungen über die Situation junger Flüchtlinge im Bildungssystem (Studnitz 2011, 1-2).

Die Bildungs- und soziale Forschung hat in den letzten Jahren ihre Perspektive teilweise verändert und sich zunehmend der Situation von minderjährigen

Flüchtlingen mit Traumatisierung zugewandt (Stauf 2012; Kupfer-Schreiner 2014, 196). Allerdings ist die Datenlage zu jungen Flüchtlinge eher dünn und es gibt keine Langzeituntersuchungen (Studnitz 2011, 1). Jedoch sind aktuell einige Studien noch in der Erhebungsphase wie beispielsweise das Forschungsprojekt „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – Entwicklung und Leben in Deutschland“ des Gießener Instituts für Förderpädagogik und Inklusive Bildung (UmFELD 2017).

Weiterhin ist die Datenlage nicht nur zur Integration unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge durch Bildung und Arbeit unzureichend, sondern auch allgemeine Daten zum Bildungsstatus und Bildungserwartungen von Flüchtlingen sind rar. Geflüchtete werden innerhalb der Gruppe der Bildungsausländer oder internationalen Studierenden gelistet und nicht als eigenständige Gruppe wahrgenommen. Die Datenlage ist bislang also im Bereich der weiterführenden Schulbildung von Flüchtlingen noch stark defizitär. Um dies zu ändern müssten neue Verfahren der Datenerhebung etabliert werden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass in Bezug auf Ausbildungslage und berufliche Integration von Flüchtlingen sowohl Rohdaten als auch Forschungsprojekte fehlen. Was vorhanden ist, sind vereinzelte anwendungsbezogene Forschungen, die im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden (Behrensen/Westphal 2009, 49).

2.2 Unbegleitete und begleitete junge und minderjährige Flüchtlinge

Als Flüchtlinge werden schutzsuchende Menschen bezeichnet, die von außerhalb der Europäischen Union nach Deutschland zuwandern, aber kein Arbeits- oder Besuchsrecht haben. Der in dieser Arbeit verwendete Begriff des Flüchtlings unterscheidet nicht, ob diese Person bereits Asyl beantragt oder erhalten hat, ob das Asylverfahren noch läuft, ob die Person abgeschoben werden soll oder ob die Person unter ein Abschiebeverbot fällt (Braun/Lex 2016, 5).

Junge Flüchtlinge sind eine heterogene Gruppe von minderjährigen und jungen Flüchtlingen. Die Mitglieder dieser Gruppe sind sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichsten geographischen und sozialen Herkünften, Bildungsniveaus, individuellen Ressourcen und Kompetenzen sowie Fluchtgründen und Fluchterlebnissen. Junge Flüchtlinge sind keine „Arbeitsmigranten“, sondern

„Asylmigranten, [...] was wiederum Auswirkungen auf ihren Aufenthaltsstatus und Bildungs- sowie Arbeitsmarktzugang hat“ (Studnitz 2011, 2).

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Teilgruppe von jungen Flüchtlingen sind ebenfalls eine heterogene Gruppe von Menschen, die allein geflüchtet sind oder während der Reise ihre Familie verloren haben, um Sicherheit, Frieden, Wohlbefinden zu finden (Becker/ Spitzer 2016). Eine andere Bezeichnung ist die des alleinreisenden schutzsuchenden Jugendlichen. Laut UNHCR (2017) ist ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling „[...] wer von beiden Elternteilen getrennt ist und für dessen Betreuung niemand gefunden werden kann, dem durch Gesetz oder Gewohnheit diese Verantwortung zufällt“.

2015 waren 56 Prozent der 441.900 Asylsuchenden unter 25 Jahren und 31 Prozent minderjährig (Leonhardt 2015, 9). Diese Zahlen demonstrieren wie wichtig junge Flüchtlinge für Deutschland und dessen Bildungs- und Arbeitssystem zukünftig werden. In der Gruppe der Flüchtlinge unter 16 Jahren sind beide Geschlechter gleich verteilt. Die berufsschulpflichtigen Asylbewerber zwischen 16 und 18 Jahren sind mit 5 Prozent aller Asylsuchenden im Jahr 2015 eine kleinere Gruppe, die mit knapp 80 Prozent vorwiegend aus männlichen Asylsuchenden besteht (BAMF 2016b).

Von den unbegleiteten minderjährigen Asylerstantragstellern waren 2014 77 Prozent in der Gruppe der 16 bis unter 18-Jährigen (BAMF 2016b). Von den volljährigen Flüchtlingen stellen Flüchtlinge bis 25 Jahre die größte Gruppe dar, also Menschen, die noch eine Ausbildung oder ein Studium abschließen müssen (Blossfeld et al. 2016, 74-75).

Der Anteil unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge liegt laut UNHCR (2017) europaweit bei vier Prozent. In Deutschland ist die Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge schwer zu fassen, da diese aus der Zahl der Inobhutnahmen rückgeschlossen werden muss und nicht in offiziellen Statistiken geführt wird. Sobald ein Jugendamt in Deutschland von einem geflüchteten Kind oder Jugendlichen ohne Erziehungsberechtigte erfährt, muss es dieses in Obhut nehmen, da Kinder als besonders schutzbedürftig gelten und dem Kindeswohl hohe Bedeutung zugemessen wird (SGB VIII §§ 42, 86, 87; BumF 2015, 1). Im Zuge der Inobhutnahme werden die Flüchtlinge in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht und bekommen einen Vormund zur Seite gestellt. Die Jugendämter

sind verpflichtet, das Alter von Flüchtlingen festzulegen, die keine Identitätsdokumente mit sich führen. Diese Schätzungen des Alters stehen in der Kritik, da die Ämter bei der Altersfestsetzung weitgehende Freiheit haben. Medizinische Test oder Gespräche zur Feststellung der geistigen, emotionalen und physischen Reife und dadurch die Altersfestsetzung sollen von zwei geschulten Fachkräften unter Beteiligung eines Dolmetschers durchgeführt werden. Kritiker bemängeln, dass dieses Verfahren nicht verlässlich und ungenau ist (BPB 2013; Gravelmann 2016, 43).

Die Gesamtzahl der jungen Flüchtlinge beträgt 2016 laut dem Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e. V. (BumF) rund 65.000 und es beziehen 51.000 Minderjährige und 13.000 junge Volljährige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Zahl lag 2014 noch bei 18.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden (BumF 2016a; BumF 2016b; Becker/Spitzer 2016, 5). Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Asylantragsteller nahm deutschlandweit in den letzten neun Jahren erheblich zu. So waren es 2008 noch 763, im Jahr 2012 schon 2.096 und 2015 dann 14.439, hinzu kommen die 7.819 schriftlichen Asylanträge, die für das Jahr 2015 nachregistriert wurden. Das Asylverfahren dauert bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durchschnittlich sieben Monate, bei minderjährigen Flüchtlingen aus Äthiopien jedoch rund 17 Monate, exklusive mehrerer Monate vor der formellen Asylantragstellung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Im ersten Halbjahr 2016 kamen die meisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus Afghanistan (7.509), Syrien (6.144), Irak (1.415), Eritrea (545), und Somalia (465). Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus diesen Ländern bekommen überwiegend Asyl zugesprochen. So erhielten im ersten Halbjahr 2016 knapp 90 Prozent der UMF eine positive Anerkennung von Asyl, Flüchtlingsstatus oder subsidiärem Schutz (Becker/Spitzer 2016, 5).

Seit November 2015 werden UMF wie Erwachsene über eine Quotenregelung (der Königsteiner Schlüssel) deutschlandweit verteilt. Die Quoten berechnen sich nach Steuereinnahmen und Einwohnerzahl in den Bundesländern (Becker/Spitzer 2016, 2). Zuvor wurden UMF im Ankunftsort untergebracht, allerdings hat nur ein kleiner Anteil der Jugendämter UMF aufgenommen und betreut (BumF 2015, 5; BumF 2017b). Seit Ende 2015 müssen alle Kommunen die notwendige

Infrastruktur, Systeme und Personal schaffen und beispielsweise Aufnahmeeinrichtungen, Bildungsangebote und Therapiemöglichkeiten etablieren.

Diese Gesetzesänderung der Quotenregelung stieß auf Kritik des Bundesfachverbands unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, da sie eine Verschlechterung der Situation junger Flüchtlinge mit sich bringe – so ist eine rechtliche Vertretung vor der Verteilung, nicht mehr erforderlich, wodurch Familienzusammenführungen schwer durchsetzbar würden. Zusätzlich kritisiert der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge das nun vorgesehene medizinische Verfahren zur Schätzung des Alters von Flüchtlingen (BumF 2017b).

Abschließend lässt sich festhalten, dass junge Flüchtlinge einen bedeutenden Anteil an den in den letzten Jahren eingetroffenen Flüchtlingen darstellen. Diese Teilgruppe schließt auch begleitete und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ein, deren rechtliche Situation in Deutschland im Folgenden beschrieben wird.

2.3 Rechtliche Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Der Begriff unbegleiteter minderjähriger Flüchtling hat als Rechtsbegriff viele Aspekte. In Deutschland unterliegen UMF einerseits dem Aufenthalts- und Asylrecht und andererseits unterliegen sie durch ihre Minderjährigkeit auch dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII; Stauf 2012, 10).

Zwischen diesen beiden Bereichen kommt es regelmäßig zu Spannungen, „[...] da die minderjährigen Flüchtlinge durch ihre Zugehörigkeit zu zwei Gruppen – minderjährige Schutzbefohlene und Flüchtlinge – als ‚Sand im Getriebe des Ausländerrechts‘ wirken“ (Hargasser 2014, 17).

UMF können auch als alleinreisende schutzsuchende Jugendliche bezeichnet werden. Der Begriff des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings beinhaltet drei Aspekte, die sich auf internationale sowie nationale Bedingungen beziehen und im Folgenden erläutert werden.

Der Begriff des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings beinhaltet keine Aussage über den Aufenthaltsstatus des jungen Menschen, sondern betrachtet zunächst, dass dieser allein gereist ist. Hinsichtlich internationaler Schutzabkommen macht der Begriff „unbegleitet“ einleitend aufmerksam auf den Zustand, dass ein Kind und Jugendlicher von seiner oder ihrer Familie getrennt ist (Stauf 2012, 14-15).

Der Begriff

„[...] umfasst somit Minderjährige, die ohne Eltern oder Personen, die für sie nach dem Wohnheitsrecht verantwortlich sind, in das Bundesgebiet eingereist sind oder ohne Begleitung zurückgelassen wurden. Diese Definition orientiert sich an internationalen Übereinkommen, denen die Bundesrepublik beigetreten ist, wie zum Beispiel das Haager Minderjährigenschutzabkommen und die UN-Kinderrechtskonvention“ (Stauf 2012, 15).

„Minderjährig“ bezieht sich ebenfalls auf internationales sowie nationales Recht: „Minderjährig ist, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat bzw. wer noch nicht 18 Jahre ist“ (nach der UN-Kinderrechtskonvention Art.1; §7 SGBVIII). Auch im Kinder- und Jugendhilferecht im Sozialgesetzbuch VIII wird der Begriff so definiert. Dies kontrastiert mit dem bundesdeutschen Asylrecht, wonach asylsuchende Jugendliche bereits mit 16 Jahren allein handlungs- und verfahrensfähig sind. Dies bedeutet, dass unbegleitete 16- und 17-jährige Flüchtlinge häufig nicht nach den Richtlinien des Kinder- und Jugendhilferechts, sondern wie Erwachsene behandelt werden und als asylmündig betrachtet und somit rechts- und verfahrensfähig erklärt werden. Damit müssen sie sich in der Regel selbst verteidigen und werden meist in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht (Schmieglitz 2014, 29; Stauf 2012, 16-17). Viele Institutionen fordern, die asyl- und ausländerrechtlichen Verfahrensfähigkeit abzuschaffen, da junge Flüchtlinge ohne Begleitperson im Asylverfahren in der Regel überfordert sind (Stauf 2012, 16-17).

Der Begriff des Flüchtlings als letzter Teil der Bezeichnung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bezieht sich auf die Definition nach der Genfer Flüchtlingskonvention (UNO 1951; Stauf 2012, 16-17). Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR versucht eine Linie zwischen Migranten und Flüchtlingen zu ziehen: Flüchtlinge müssen fliehen, da sie in ihrem Land keinen ausreichenden Schutz erfahren, im Gegensatz dazu versuchen Migranten, ihren ökonomischen Status durch die Auswanderung zu verbessern (Leonhardt 2015, 10). Ein Flüchtling wird gemäß der Genfer Konvention wie folgt definiert:

„Flüchtling ist, wer aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie

ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will“ (Genfer Flüchtlingskonvention, Art. 1A, Abs. 2).

Diese Definition hat besondere rechtliche Relevanz, denn die Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Konvention hat umgehenden Schutz durch das aufnehmende Land zur Folge, zu dem Deutschland als Unterzeichner der Konvention rechtlich verpflichtet ist (Leonhardt 2015, 11).

Im Rahmen des Asylrechts beschreibt der Terminus des „anerkannten Flüchtlings“ aus statusrechtlicher Sicht Personen, die nach § 16a GG Asyl oder durch § 60 AufenthG das so genannte „kleine Asyl“ erhalten haben. Der Begriff des „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings“ wird also in einem weiteren Sinne auch für minderjährige Flüchtlinge verwendet, die nicht die Voraussetzungen der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllen (Stauf 2012, 18). Im täglichen Gebrauch bezeichnet der Begriff „Flüchtling“ ebenfalls weiter gefasst unterschiedliche Gruppen, wie Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung, anerkannte Asylberechtigte, internationale Schutzberechtigte, nationale Schutzberechtigte mit Abschiebungsverbot und Aufenthaltserlaubnis, Migranten mit Duldung und auch sogenannte „Illegale“.

Die hier geschilderte unspezifische Begriffslage ist auf Grund der im Falle einer Anerkennung als Flüchtling verliehenen Rechte wichtig, wobei zur Anerkennung letztendlich die Definition der Genfer Flüchtlingskonvention ausschlaggebend ist. Unzählige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden in Deutschland geduldet, haben also keinen festen Aufenthaltsstatus. Eine Duldung sichert keinen rechtmäßigen Aufenthalt, sondern besagt, dass eine Person ausreisepflichtig ist, aber nicht abgeschoben wird. Da eine Duldung jederzeit aufgehoben werden kann, leiden viel UMF unter der Angst abgeschoben zu werden. Allerdings wird die Mehrheit der UMF bis zur Volljährigkeit aufgrund von § 58 Abs. 1a Aufenthaltsgesetz geduldet und kann nicht abgeschoben werden, da sie keinem Sorgeberechtigten im Herkunftsland übergeben werden können. Die UMF können einen Aufenthaltstitel erhalten, wenn sie beispielweise vier Jahre die Schule besuchen oder einen Schulabschluss vorweisen können und dann eine Aufenthaltserlaubnis für

integrierte Jugendliche und Heranwachsende beantragen (Becker/Spitzer 2016, 1).

UMF werden seit Ende 2015 gemäß § 42a SGB VIII nach einer festen Quote bundesweit auf die Kommunen verteilt (siehe Abschnitt 2.2). Im Fall einer vorläufigen Inobhutnahme müssen die Jugendämter die UMF vor der Umverteilung innerhalb von 7 Tagen in Bezug auf Aspekte wie die Frage, ob der Minderjährige Verwandte in Deutschland hat und ob es möglich ist, die Familie zusammenzuführen, einschätzen. Auch die psychische und physische Verfassung des Jugendlichen müssen beurteilt werden. Dies soll sicherstellen, dass durch eine Verteilung das Kindeswohl nicht gefährdet wird. Erst dann kann der Minderjährige zur Verteilung angemeldet werden und idealerweise im Umkreis des Jugendamts, das die vorläufige Inobhutnahme durchführte, aufgenommen werden (Becker/Spitzer 2016, 2).

2.4 Rechtliche Restriktionen in Bezug auf Bildung und Arbeit

Für minderjährige und junge Flüchtlinge gelten Gesetze und Regelungen in Bezug auf Schulpflicht, schulische Sprach- und Lernförderangebote sowie Bildungs- und Teilhabepaket und BAföG (Weiser 2013; Leonhardt 2015, 11). Nach Art. 28 UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind ein Recht auf Bildung und ist verpflichtet, die Grundschule zu besuchen. Geflüchtete Kinder sollen im Unterricht an öffentlichen Schulen wie Staatsbürger behandelt werden (DAS 2016). Neben den internationalen Abkommen zu Flüchtlingen und insbesondere jungen und minderjährigen Flüchtlingen haben europäische Gesetze großen Einfluss auf die Situation junger Flüchtlinge. Zwar haben schulpflichtige Flüchtlingskinder „ [...] im Wesentlichen den gleichen rechtlichen Zugang zu Bildungsangeboten wie Inländer“ (Weiser 2013, 74) und Angebote zum Spracherwerb an der Schule sind bundesweit vorgesehen, aber in der Praxis stehen diese Kurse vielen jungen Flüchtlingen nicht zur Verfügung, weil sie überfüllt, nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sind oder weil der Aufenthaltstitel eines Flüchtlings den Besuch nicht erlaubt. Dies kann der Integration erheblich schaden und den Weg in das Bildungssystem versperren (Weiser 2013, 74; Leonhardt 2015, 11; Müller 2014, 39). Weiser kritisiert, dass die Gleichstellung von Flüchtlingen mit Staatsbürgern nicht zu einer gleich-

berechtigten Teilhabe am Bildungssystem führt, „ [...] solange sie sich auf das Fehlen von Leistungsausschlüssen beschränkt“ (Weiser 2013, 74). Der Zugang zu Bildung ist besonders für Flüchtlinge, die keinen gesicherten Status haben, nach dem Ende der Schulpflicht stark eingeschränkt (Leonhardt 2015, 11; Müller 2014, 39).

Trotz der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1992 wurden Flüchtlingskinder in Deutschland bis 2010 die darin festgehaltenen Rechte teilweise nicht gewährt, weil die Ratifizierung mit einer geltenden Einschränkung verbunden war: Das deutsche Asyl- und Ausländerrecht blieb von der Kinderrechtskonvention unberührt. Bis 2010 waren junge Flüchtlinge nicht schulpflichtig und hatten kein Recht auf Ausbildung oder sonstige Entwicklungsförderung. Die Bildungsbenachteiligung und -diskriminierung minderjähriger Flüchtlinge ist im Gegensatz zu der Zeit vor 2010 heute eher indirekt und versteckt, es bestehen aber weiterhin rechtliche Restriktionen (Leonhardt 2015, 12; Behrensen/Westphal 2009, 46). Dies gilt „ [...] sicher auch für junge Flüchtlinge; allerdings sind die Ausschlussmechanismen bei ihnen keineswegs nur subtil, sondern werden direkt als solche rechtlich legitimiert eingesetzt und als Diskriminierung wirksam“ (Behrensen/Westphal 2009, 46). Weiterhin kollidieren die ausländerrechtlichen und ordnungspolitischen Interessen mit dem Schutz des Kindeswohls. Die Bundesregierung sieht keinen Grund, Asyl- und Aufenthaltsrecht so anzupassen, dass dem Kindeswohl Vorrang gegeben wird. Die Ungleichbehandlung junger Flüchtlinge wird durch die weitere Gesetzgebung je nach Bundesland in unterschiedlichem Maße fortgeführt (Studnitz 2011, 2).

Oft vergehen Monate bis zur Festlegung des asylrechtlichen Status und somit bis zur Entscheidung über die Pflicht zum Schulbesuch. Die Zeitdauer bis zum Schulbesuch beeinträchtigt die altersgerechte Entwicklung und verzögert den Anschluss an das deutsche Schulsystem (BumF 2016a). Die Kommunen sind dafür verantwortlich, Schulplätze für schulpflichtige Kinder zu finden, die ihrem Gebiet zugewiesen wurden. Da Bildung durch die Länder geregelt wird, unterscheidet sich die Umsetzung der allgemein bestehenden Schulpflicht für minderjährige und junge Flüchtlinge in den einzelnen Bundesländern (Tabelle 1; BumF 2016a; Müller 2014, 39; Blossfeld et al. 2016, 41-42). Da die Schulpflicht in den meisten

Bundesländern an den Aufenthaltsort geknüpft ist, ruht die Vollzeitschulpflicht dort, solange sich Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen befinden (Blossfeld et al. 2016, 41-42). Nur in Berlin, Hamburg, Bremen und dem Saarland besteht eine Schulpflicht für alle minderjährigen Asylsuchenden vom Zeitpunkt des Eintreffens. In Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, und Nordrhein-Westfalen unterliegen Flüchtlingskinder erst nach Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung bzw. Zuweisung zu einer Gemeinde der Schulpflicht. Somit können in diesen Bundesländern sechs Wochen bis drei Monate ab der Asylantragsstellung vergehen, wobei der Antrag häufig erst nach bis zu sechs Monaten gestellt werden kann. In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist die Schulpflicht für Flüchtlingskinder nicht geregelt, allerdings haben die Kinder ein Schulbesuchsrecht. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren müssen in Bayern und Thüringen spätestens drei Monate nach Zuzug die Schule besuchen und in Baden-Württemberg nach sechs Monaten. Diese Regelung soll bezwecken, dass der Wohnsitz feststeht und Schulwechsel vermieden werden.

In den meisten Bundesländern besteht eine Vollzeitschulpflicht ab einem Alter von neun oder zehn Jahren bis zu einem Alter von 16 bis 18 Jahren oder ein insgesamt zwölfjähriger Schul- oder Berufsschulbesuch. Allerdings besteht die Gefahr, dass gestattete oder geduldete unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die erst mit 16 Jahren nach Deutschland einreisen, nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht unterliegen und als statuslose Minderjährige ausgeschlossen werden (Studnitz 2011, 2; Blossfeld et al. 2016, 41-42).

<i>Bundesland</i>	<i>Schulpflicht</i>	<i>Schulbesuchsrecht</i>
Baden-Württemberg	Ja, ab 6 Monaten nach Zuzug (§ 72 Abs. 1 S. 3 Schulgesetz)	Nicht geregelt
Bayern	Ja, ab 3 Monaten nach Zuzug (Art. 35 Abs. 1 S. 2 Nr. 1; S. 2 HS. 2 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen)	Nicht geregelt
Berlin	Ja (§ 41 Abs. 2 Schulgesetz)	Entfällt
Brandenburg	Ja, ab Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung (§ 36 Abs. 1; § 40 Abs. 2 Schulgesetz/§ 1 Abs. 1; § 2 Abs. 1 Verordnung zum Ruhen der Schulpflicht nach Asylanträgen vom 30.11.1998)	Ja (§ 2 Abs. 3 S. 1 der Verordnung)
Bremen	Ja, wegen Wohnung in Bremen (§ 52 Bremisches Schulgesetz i. V. m. § 15 S. 1 Meldegesetz Bremen)	Entfällt
Hamburg	Ja, wegen Wohnung in Hamburg (§ 37 Hamburgisches Schulgesetz/Nr. 1 Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverletzungen vom 6.5.2013)	Entfällt
Hessen	Ja, ab Zuweisung zu einer Gebietskörperschaft (§ 56 Abs. 1 Hessisches Schulgesetz/§ 46 Abs. 1 S. 1 Verordnung zur	Ja (§ 46 Abs. 3 der Verordnung)

	Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19.8.2011)	
Mecklenburg-Vorpommern	Ja, ab Zuweisung zu einer Gebietskörperschaft (§ 41 Abs. 1 S. 1 Schulgesetz/Nr. 3.4 S. 1 Bestimmungen zur Eingliederung und zum Schulbesuch von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache in Schulen Mecklenburg-Vorpommerns vom 14.5.2006)	Ja (Nr. 3.4 S. 2 der Bestimmungen)
Niedersachsen	Ja, ab Wegfall der Verpflichtung in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 63 Abs. 1 Nds. Schulgesetz/3.1.1, 3.1.2. Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums »Ergänzende Bestimmungen zur Schulpflicht und zum Rechtsverhältnis zur Schule vom 29.8.1995«)	Nicht geregelt
Nordrhein-Westfalen	Ja, ab Zuweisung zu einer Gemeinde (§ 34 Abs. 6 S. 1 Schulgesetz)	Nicht geregelt
Rheinland-Pfalz	Ja, ab Zuweisung zu einer Gemeinde (§ 56 Abs. 1 Schulgesetz/Rn. 2 Abs. 2 S. 1 Verwaltungsvorschrift »Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund« vom 22.11.2006)	Ja (Rn. 2 Abs. 2 S. 3 der Verwaltungsvorschrift)
Saarland	Ja (§ 30 Abs. 1 S. 1 Schulordnungsgesetz Saarland/§ 1 S. 1 Verordnung zum Unterricht für ausländische Kinder, Jugendliche und Heranwachsende sowie Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund vom 24.11.2009)	Entfällt
Sachsen	Ja, bei Annahme des rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalts im schulrechtlichen Sinn (§ 26 Abs. 1 S. 1 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen)	Ja (1.1 S.4 Verwaltungsvorschrift zum Unterricht für ausländische Schüler an den allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 6. März 1992)
Sachsen-Anhalt	Ja, ab Zuweisung zu einem Landkreis/einer kreisfreien Stadt (§ 36 Abs. 1 Schulgesetz/ 2.1 des RdErl. des MK »Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt« vom 1.8.2012)	Nicht geregelt
Schleswig-Holstein	Ja, wegen Wohnung in Schleswig-Holstein (§ 20 Abs. 1 S. 1; § 2 Abs. 8 Schulgesetz i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 Bundesmelde-gesetz)	Entfällt
Thüringen	Ja, ab drei Monaten nach Zuzug (§ 17 Abs. 1 S. 2 Thüringer Schulgesetz)	Nicht geregelt

Tabelle 1: Regelungen in den einzelnen Bundesländern zur Schulpflicht von Asylsuchenden und Schulbesuchsrecht (nach Weiser 2016, 16-17).

Erst in den letzten zwei Jahren wurden diskriminierende Sondergesetze wie Sonderregelungen beim Schulzugang und Schulpflicht oder Segregation von Flüchtlingskindern in Sammelunterkünften teilweise abgeschafft. Diese Sonderregelungen, die in Tabelle 1 aufgezeigt werden, schränken Zehntausende von minderjährigen Heranwachsenden in ihrer Entwicklung ein und behindern ihre gesellschaftliche und berufliche Integration enorm. Diskriminierung durch

beispielsweise die späte Schulpflicht erst nach der Verteilung besteht immer noch in einigen Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Institutionelle Hürden innerhalb des Bildungssystem müssen abgebaut werden, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass ein Drittel aller Minderjähriger aus Familien mit Migrationshintergrund stammt oder selbst Migranten sind (Studnitz 2011, 6). Dies zeigt, dass es sich in dieser Frage nicht allein um Flüchtlinge sondern um eine viel größere Gruppe handelt. Schulen müssen ihre Grundhaltung ändern und können nicht als monokulturelle oder einsprachige Einrichtungen angesehen werden. Das „ [...] mitgebrachte sprachliche, soziale und kulturelle Kapital muss in einem ressourcenorientierten Ansatz zur Normalität werden“ (Studnitz 2011, 6-7).

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind gemäß Art. 14 der EU-Aufnahmerichtlinie dazu verpflichtet, minderjährige Asylantragsteller und minderjährige Kinder von Antragstellern in Bezug auf Bildung wie ihre eigenen Bürger zu behandeln. Laut dieser Richtlinie darf der Schuleintritt nicht später als drei Monate nach der Asylantragstellung erfolgen (DAS 2016). Diese Richtlinie wird allerdings nicht bundesweit umgesetzt. So besteht die Schulpflicht für Flüchtlingskinder in Baden-Württemberg erst sechs Monate nach dem Eintreffen in Deutschland. In anderen Bundesländern besteht die Schulpflicht erst nach der Zuteilung zu einer Gemeinde, in anderen wie beispielsweise Brandenburg erst nach dem Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung, was Jahre dauern kann.

Neben Hindernissen beim Zugang zu Schulen bestehen für Flüchtlinge auch Hürden für die Aufnahme eines Studiums. Während keine genaue Daten zur Anzahl studieninteressierter Flüchtlinge vorliegen, scheint die Differenz zwischen studierfähigen und tatsächlich studierenden Flüchtlingen bedeutend. Geflüchtete Menschen gelten im Rahmen des Studiums als „Bildungsausländer“, also als Studierende ausländischer Nationalität, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben. Für Bildungsausländer gelten besondere Voraussetzungen zum Studium. Geduldete Flüchtlinge, Flüchtlinge, deren Verfahren noch andauert und Flüchtlinge, denen Asyl gewährt wurde, sind anderen internationalen Studenten gleichgestellt (Studieren in Deutschland 2017; Hochschulkompass 2017a).

Die erste Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist ein Schulabschluss, der dem deutschen Abitur gleichgestellt werden kann und zugleich im Heimatland zum Studium berechtigt. Eine weitere Voraussetzung sind gute deutsche Sprachkenntnisse. Bildungsausländer müssen an vielen Hochschulen das Sprachniveau C1 erreicht haben. Studienbewerber können Sprachtests wie beispielsweise den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) bereits in ihrem Heimatland ablegen (Hochschulkompass 2017b). Studierfähige Geflüchtete haben im Vergleich mit anderen Bildungsausländern aus Nicht-EU-Staaten deutlich schlechtere Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland. So haben Geflüchtete ihr Heimatland nicht geplant verlassen, um in Deutschland zu studieren und sie wissen im Voraus meist nicht, in welchem Land sie auf Dauer bleiben werden. Da auf dem anstrengenden Fluchtweg häufig keine oder nur unvollständige Dokumente und Zeugnisse mitgebracht werden können oder unterwegs verloren gehen, verzögert sich die Zulassung zum Studium weiter oder wird unmöglich. Um das Sprachniveau C1 zu erreichen, benötigen Lernende durchschnittlich sieben bis acht Monate beim Besuch von vollzeitigen Intensivkursen. Allein einen Platz in einem anerkannten Deutschkurs zu finden, gestaltet sich schwierig, wenn dieser von staatlicher finanzieller Förderung abhängt (Study-in.de 2017; Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2016, 6).

Auch staatliche Geldleistungen schränken die Möglichkeiten zur Integration von UMF ein. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten Asylsuchende in Aufnahmeeinrichtungen etwa ein Drittel weniger Grundsicherung als deutsche Empfänger. Im März 2015 verdoppelten sich die Grundleistungsbeträge nach § 3 AsylbLG für Asylbewerber, die außerhalb der Aufnahmeeinrichtung untergebracht sind. Nach einer Aufenthaltsdauer von 15 Monaten können Flüchtlinge gemäß § 2 AsylbLG Leistungen im Umfang der Sozialhilfe nach SGB XII und eine normale Gesundheitskarte beantragen (Studnitz 2011, 3; Classen 2016, 1-2). Bei der Aufnahme in Deutschland sind minderjährige Jugendliche in der Teilhabe an Freizeitmöglichkeiten, Hobbies, dem Erwerb von Büchern und Lernen stark eingeschränkt (Studnitz 2011, 3).

Auch die Residenzpflicht schränkt Flüchtlinge in ihrer Freiheit deutlich ein. Sie limitiert die Bewegungsfreiheit der Flüchtlinge auf den Bezirk oder Landkreis, in den sie verteilt wurden. Seit 2014 wurde die Residenzpflicht entschärft und

ist seitdem nach drei Monaten Aufenthalt im Bundesgebiet aufgehoben. Die Wohnsitzauflage für Asylbewerber und Geduldete, deren Lebensunterhalt nicht gesichert ist, soll eine gerechte Verteilung der Sozialkosten zwischen den Bundesländern garantieren, aber schränkt die Freiheit von Flüchtlingen ebenfalls ein (Bundesregierung 2015). Auch die gelockerte Residenzpflicht hat noch negative Auswirkungen auf Schüler, die zum Beispiel nicht uneingeschränkt an Klassenfahrten, Auswärtsspielen von Sportmannschaften oder anderen Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen können, was wiederum die Integration behindert (Studnitz 2011, 3).

Der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Ausbildungsplätzen unterliegt gesetzlichen Regelungen. Rechtliche und zeitliche Nachteile im Bildungsweg, die Ungewissheit über die Aufenthaltserlaubnis, psychosoziale Belastungen der Flucht sowie begrenzte materielle und finanzielle Mittel behindern die Bildungserfolge junger Flüchtlinge erheblich (Leonhardt 2015, 12; Behrensen/Westphal 2009, 47; Müller 2014, 39). Im November 2014 wurde das Arbeitsverbot gelockert; seitdem besteht nur in den ersten drei Monaten des Aufenthalts in Deutschland ein komplettes Arbeitsverbot. Da laut dem Gesetzestext eine Arbeitserlaubnis erteilt werden kann (nicht „soll“), haben die Ausländerbehörden einen großen Ermessensspielraum beim Vergeben der Arbeitserlaubnis. So können sie Flüchtlingen, die beispielsweise keine Ausweisdokumente vorlegen, unterstellen, dass sie ihre Mitwirkungspflicht verletzen, und ihnen keine Arbeits- und Ausbildungserlaubnis erteilen. Für junge Flüchtlinge mit abgeschlossener Schulbildung, die gerne eine Ausbildung oder eine Arbeitsstelle aufnehmen möchten, ist diese Regelung eine große Hürde, da sie auch für betriebliche Ausbildungen oder Arbeit sowie Praktika eine Beschäftigungserlaubnis benötigen. Diese Beschäftigungserlaubnis ist vom Aufenthaltsstatus abhängig. Seit November 2014 erhalten Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden oder geduldet werden, nach 15 Monaten eine volle Beschäftigungserlaubnis und Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis eine uneingeschränkte Beschäftigungserlaubnis (Pro Asyl 2015; Studnitz 2011, 3). Trotz dieser Verbesserungen der Gesetzeslage in den letzten drei Jahren bereitet der Übergang von der Schule in eine Ausbildung große Schwierigkeiten, da Flüchtlinge mit einem befristeten Aufenthalt für ein bis drei Jahre schlechter

gestellt sind als andere Bewerber. Der befristete Aufenthalt stellt für Arbeitgeber ein Risiko dar, gleichzeitig wird von geduldeten Asylbewerbern erwartet, dass sie ihren Unterhalt selbst verdienen, um einen gesicherten Aufenthaltstitel zu erhalten. Außerdem erfahren viele Jugendliche Druck von ihren Familien in ihren Heimatländern, diese finanziell zu unterstützen. So nehmen sie häufig unqualifizierte Arbeitsstellen an oder unterbrechen ihren Bildungsweg zeitweise (Studnitz 2011, 4).

Alle hier skizzierten rechtliche Restriktionen wie Arbeitsverbot, Residenzpflicht, Bildungshürden und ungenügende Geldleistungen machen jungen und minderjährigen Flüchtlingen die Integration in Deutschland nicht leichter, insbesondere in Anbetracht der meist gleichzeitig bestehenden Traumata durch Erlebtes auf der Flucht, Familienverlust, kriegerische Zustände und Folter.

2.5 Fluchtgründe, Asylpolitik und Rahmenbedingungen in der Europäischen Union

Die Erlebnisse von minderjährigen Flüchtlingen in ihrer Heimat sind sehr vielfältig:

„Es ist unumstritten, dass minderjährige Flüchtlinge die verletzlichsten Opfer der Umstände in ihrem Herkunftsland sind und als Minderjährige spezifische physische, psychische und soziale Bedürfnisse haben. Sie leiden am stärksten unter Gewalt und Misshandlung, Armut und Hunger, unter politischem und sozialem Druck, unter der Auflösung von traditionellen Familien-, Stammes- oder Gemeinschaftsstrukturen und mangelnden Bildungsmöglichkeiten“ (Jordan 2000, 19; zitiert nach Leonhardt 2015, 12).

Laut einer Untersuchung des Europäischen Migrationsnetzwerkes (EMN) sind die Fluchtgründe aktuell insbesondere Kriege, Bürgerkriege, Unruhen, Krisen, Konflikte, Armut und Naturkatastrophen sowie (drohende) Verfolgung oder Gefahren aufgrund ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit (Leonhardt 2015, 13). Minderjährige Flüchtlinge fliehen häufig gemeinsam mit ihren Eltern und werden bei der Flucht teilweise von diesen getrennt. Somit überschneiden sich die Fluchtgründe von Minder- und Volljährigen (Parusel 2009, 19-20; Leonhardt 2015, 13).

In Asylanörungen des BAMF gaben Kinder und Jugendliche auch spezifische Gründe für ihre Flucht an: Unzureichende oder fehlende Zukunftsperspektiven,

unzureichende Möglichkeiten von Schulbildung und/oder Ausbildung, Angst vor verletzenden Praktiken (Genitalverstümmelung), Zwangsheirat, sexueller Missbrauch und Zwangsprostitution, Sklaverei, Kinderarbeit, Verfolgung wegen Wehrdienstverweigerung, Angst vor Einberufung, Sippenhaft, Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten, Verlust der Eltern durch Verschleppung, Kriegshandlungen oder Krankheiten wie HIV/AIDS. Außerdem kommt es vor, dass Jugendliche von ihren Verwandten nach Europa geschickt werden, um die Zurückgelassenen finanziell zu unterstützen (Parusel 2009, 20; Leonhardt 2015, 13).

In der Bundesregierung besteht die Tendenz, zwischen zwei Gruppen von voll- und minderjährigen Flüchtlingen zu unterscheiden: Auf der einen Seite Bürgerkriegsflüchtlinge, die hauptsächlich aus Syrien, dem Irak und Afghanistan stammen und auf der anderen Seite Armutsflüchtlinge aus den Westbalkanstaaten wie Serbien, dem Kosovo, Albanien, Mazedonien und Montenegro. Während Bürgerkriegsflüchtlinge aktuell im Allgemeinen mit einer Aufenthaltsgenehmigung rechnen können, werden Armutsflüchtlinge meist schnell abgeschoben. Begründet wird diese Unterscheidung damit, dass so die begrenzten Kapazitäten für die nur wirklich schutzbedürftigen Flüchtlinge verwendet würden. Kritiker argumentieren jedoch, dass schutzbedürftige Menschen auch aus den Westbalkanstaaten stammen, wie beispielsweise Roma und Sinti aus Osteuropa. Flüchtlingsorganisationen fordern deshalb eine Revision der europäischen Asylpolitik (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2016, 2).

Die europäische Asylpolitik begründete mit dem Dubliner Abkommen von 1997 eine Voraussetzung für die besondere Belastung der südlichen EU-Außenländer. Das in dem Abkommen festgelegte *one state only*-Prinzip besagt, dass ein Flüchtling in Europa nur einen Asylantrag stellen kann. 2003 trat die Dublin II-Verordnung in Kraft, laut der das EU-Land zuständig ist, das „die Einreise des Asylsuchenden zugelassen oder zumindest nicht verhindert hat“ (Haase/Jugl 2007; Stauf 2012, 19). Diese Verordnung führte einerseits zu verstärkten Grenzkontrollen an den EU Außengrenzen, andererseits dazu, dass Asylbewerber über den See- oder Luftweg nach Deutschland einreisen müssen, um dort Asyl zu beantragen und zu erhalten (Stauf 2012, 19). Diese Regelung ist insbesondere auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge relevant, da diese häufig weniger finanzielle Mittel für einen Flug nach Deutschland oder ein Visum für Deutschland

haben und somit Europa meist nur über den Land- und Seeweg erreichen können. Der lebensbedrohliche Seeweg hat bereits tausende Leben gekostet. Tatsächlich wollen kaum Flüchtlinge in den europäischen Außenstaaten wie Griechenland bleiben, da dort die Sozialsysteme ausgelastet sind.

Zurzeit wird in der Europäischen Union diskutiert, dass Flüchtlinge nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftsstärke auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden sollen. Es kam in dieser Frage noch zu keiner Einigung, nur Deutschland, Österreich und Schweden haben sich auf die Aufnahme bestimmter Zahlen von Flüchtlingen festgelegt. So begrenzten unter anderem Österreich und Schweden die Aufnahme von Flüchtlingen zahlenmäßig deutlich. Im März 2016 wurden die Grenzen zu den Balkenstaaten für Flüchtlinge geschlossen. Auf Grund der Grenzschießung der Balkanstaaten stieg die Zahl der Flüchtlinge in Griechenland auf mehr als 50.000. Im Zuge des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei wird die EU bis 2018 sechs Milliarden Euro für die Aufnahme von vor allem syrischen Flüchtlingen sowie die Rückführung von Flüchtlingen aus Griechenland an die Türkei bezahlen (Schwarze 2017).

Eine der neuesten Entwicklungen in Deutschland sind die sogenannten Aufnahmeeinrichtungen, in denen Flüchtlinge aus „sicheren Herkunftsländern“ wie Serbien, Kosovo, Montenegro, Albanien, Mazedonien sowie Ghana auf die Entscheidung ihres Asylantrags warten. Von dort werden abgelehnte Flüchtlinge nach dem Ende des Verfahrens direkt abgeschoben. Zwar sollen die Asylbewerber in den Aufnahmeeinrichtungen nicht festgehalten werden, aber den Landkreis nicht verlassen dürfen. Andere Maßnahmen sind die Asylpaket I (Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz) und das Asylpaket II. Asylpaket I trat im November 2015 in Kraft und erklärte nach Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina 2015 auch Albanien, den Kosovo und Montenegro zu „sicheren Herkunftsstaaten“. Für diese Länder geht der Gesetzgeber davon aus, dass dort keine politische Verfolgung stattfindet. Durch das Asylpaket I können Abschiebungen schneller durchgeführt werden, wenn festgestellt wird, dass keine Aussicht auf Bewilligung auf Asyl besteht. Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen, werden mit in Kraft treten des Asylpaketes I nicht mehr benachrichtigt (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2016, 2). Dagegen soll die Integration von Flüchtlingen mit guten Chancen auf eine Aufenthaltserlaubnis

beschleunigt werden, insbesondere bei Bürgerkriegsflüchtlingen. Diese sollen außerdem vor der offiziellen Anerkennung als Flüchtlinge einen Integrationskurs besuchen können und nach drei Monaten als Fachkräfte Geld verdienen dürfen. Weiterhin wurde festgelegt, dass Flüchtlinge so weit wie möglich Sachleistungen erhalten sollen, um Anreize, nach Deutschland einzureisen, zu mindern.

Das Asylpaket II, das im März 2016 verabschiedet wurde, beschleunigt bei Menschen aus „sicheren Herkunftsstaaten“, Folgeantragstellern und dem Asylverfahren entgegenwirkenden Asylbewerbern das Verfahren weiter. So soll beispielsweise das Asylverfahren von Asylbewerbern, die eine falsche Identität vorgeben, innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Asylverfahren von Flüchtlingen mit geringen Chancen auf Anerkennung sollen in fünf Registrierzentren durchgeführt werden. Außerdem wurde mit dem Asylpaket II der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz für zwei Jahre ausgesetzt. Flüchtlinge aus Syrien sind von dieser Regel ausgenommen und bekommen Schutzstatus auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention. Ebenso wurden Geldbeträge gekürzt, beispielsweise für alleinstehende Flüchtlinge um 10 Euro pro Monat auf 135 Euro. Weiterhin wurden Abschiebehindernisse abgebaut. Nur lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen, die sich durch eine Abschiebung verschlechtern würden, können eine Abschiebung verhindern. Weiterhin wurde für die Beschaffung von Ersatzdokumenten eine neue Organisation geschaffen. Außerdem wird mit dem Asylpaket II gebildeten oder qualifizierten Asylbewerbern vorrangig ein gesicherter Aufenthaltsstatus verliehen, so dass garantiert sie eine Ausbildung abschließen können und anschließend zwei weitere Jahre in Deutschland arbeiten können. Zukünftig sollen auch Marokko, Tunesien und Algerien zu „sicheren Herkunftsländer“ erklärt und dadurch Abschiebungen in diese Länder beschleunigt werden (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2016, 3).

2.6 Traumatisierung

Nachdem ein minderjähriger Flüchtling Deutschland erreicht hat, hat er oder sie meist eine beschwerliche Reise hinter sich. Dazu kommen die bereits beschriebenen Restriktionen in Bezug auf Bildung und Kultur, das Leben in Sammelunterkünften und fern der Familie. Dass sich diese Faktoren auf die psychische und psychosoziale Verfassung dieser Kinder und Jugendliche auswirken, ist in einigen Studien belegt (Studnitz 2011, 4). So leiden laut einer Studie von Refugio München mehr als 70 Prozent der UMF in einer Erstaufnahmeeinrichtung in München unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Bei zwölf Prozent der befragten 59 UMF wurde eine akute Belastungsstörung diagnostiziert (Refugio München 2010, 1; Refugio Thüringen e.V. 2013, 6). Diese Studien offenbaren die Folgen gravierender psychischer Belastungen, denen UMF ausgesetzt sind. Diese Belastungen wiederum haben Folgen für den individuellen Bildungsweg, wobei insbesondere das Gefühl, sein Leben nicht selbst aktiv gestalten zu können und die dauerhafte Unsicherheit in Bezug auf die Aufenthaltserlaubnis gerade für Jugendlichen weitreichende Auswirkungen haben (Studnitz 2011, 4).

„ [Ein] Ausschluss vom Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kann bei Flüchtlingskindern und -jugendlichen zu Entwicklungsdefiziten, sozialer und materieller Verarmung, Isolation sowie allgemeiner Resignation führen. Ein Aufbau von Lebensperspektiven, Zuversicht sowie die Möglichkeit belastende Erlebnisse im Heimatland zu verarbeiten, werden dadurch verhindert. Folgen sind psychische und psychosomatische Erkrankungen oder – bei jugendlichen unbegleiteten Flüchtlingen, die ihre Familie in ihrer Heimat finanziell unterstützen – Schwarzarbeit bis hin zu kriminellem Gelderwerb“ (Möller/Adam 2009, 89).

Die Erlebnisse von jungen und minderjährigen Flüchtlingen beinhalten direkte Folter, Gewalt und Missbrauch, sowie den Verlust des Heimatlandes – und damit Sicherheit – bis hin zu indirekten Traumata durch Gewalt. Auch wenn Kinder oder Jugendliche nicht direkt Zeugen von Gewalt gegen Familienmitglieder wurden, können das Schweigen zu erlebten Gewalttaten durch die Eltern oder Schuldgefühle noch bis zur dritten Generation seelische Belastungen verursachen (Adam/Möller 2009; Leonhardt 2015, 13). Laut Adam und Möller (2009) wird der Begriff des „psychischen Traumas“ im Kontext von Flüchtlingen unpräzise verwendet. Fischer und Riedesser etablieren folgende Definition:

„Ein psychisches Trauma ist ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (2003, 82, Adam/Möller, 2009, 84).

Traumatisierungen hindern die psychische und körperliche Entwicklung von Minderjährigen. Traumata haben bei Kindern häufig Vertrauensverlust zur Folge und beeinträchtigen Beziehungen damit massiv (Adam/Möller 2009, 84). Ein Psychiater und psychoanalytischer Kindertherapeut schreibt über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, dass

„[...] diese Kinder alles verloren [haben]. Sie leiden unter starken psychosomatischen Krankheiten, wie z.B. Kopf- und Magenschmerzen, Aggressivität bis hin zu chronischen Verhaltensauffälligkeiten, Suizidversuchen und Psychosen [...]. Die Haupterkrankung im psychischen Bereich vor allem der allein reisenden Minderjährigen ist eine Depression (davon gibt es vielfältige, diagnostizierbare Formen, bspw. 'Entwurzelungsdepression')“ (DJI 2000, 65).

Wiederholte traumatische Erlebnisse gehen weiterhin mit einem erhöhten Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) einher, wobei das Risiko eng mit der Häufigkeit der traumatischen Erlebnisse korreliert und bei schwerwiegenden, fortgesetzten Gewalterfahrungen bis zu 100 Prozent erreichen kann (Leonhardt 2015, 14). PTBS manifestieren sich häufig als Folgeerkrankungen wie Angststörungen (Panikstörungen, Phobien), Substanzabhängigkeit oder -missbrauch sowie affektive Störungen wie Depressionen, bipolare Störungen, und Dysthymie (Breslau 2002).

In der Risiko- und Resilienzforschung wurden protektive Faktoren für PTBS identifiziert, unter anderem Problemlösefähigkeit, ein hohes Selbstwertgefühl, Eigeninitiative, Humor und ein höheres Intelligenzniveau sowie Temperament, Lebensgeschichte vor der Traumatisierung und stabile Beziehungen zu Bezugspersonen. Es sind also neben dem traumatischen Erlebnis familiäre, individuelle und soziale Ressourcen entscheidend für die langfristigen Auswirkungen (Adam und Möller 2009). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Traumata auf Grund ihrer möglichen langfristigen Auswirkungen einer gelingenden Integration junger Flüchtlinge im erheblichen Maße im Wege stehen können.

In diesem Kapitel wurde deutlich, dass bisher kaum Forschung und wenig Rohdaten zu Flüchtlingen und deren Integration vorliegt, insbesondere in Bezug auf minderjährige Flüchtlinge, die einen bedeutenden Anteil an der großen Gruppe der jungen Flüchtlinge darstellen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befinden sich auf Grund ihrer Minderjährigkeit sowie der Tatsache, dass sie Flüchtlinge sind, im Spannungsfeld zwischen Kinder- und Jugendhilferecht sowie Asylrecht. So unterliegen sie beispielsweise einerseits der Schulpflicht, andererseits bestehen abhängig vom Bundesland jedoch unterschiedliche Regelungen, beispielsweise ab welchem Zeitpunkt nach der Einreise diese Schulpflicht gilt. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge stellen eine heterogene Gruppe dar mit Unterschieden bei Herkunft, Ausbildung, Fluchtgründen und Traumatisierung auf dem Fluchtweg oder im Herkunftsland. All diese Aspekte sind relevant für eine gelingende Integration, welche im folgenden Kapitel betrachtet werden soll.

3. Integration

Für eine gelingende Integration von jungen und minderjährigen Flüchtlingen² sind vor allem psychische Voraussetzungen wichtig, welche im Folgenden dargelegt werden sollen. Diese wurden im Kontext von ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen untersucht und beinhalten unter anderem ein jüngeres Alter bei der Einreise (auf Grund sensibler Phasen der Entwicklung wie dem Spracherwerb), freiwillige Einreise, hohe Schulbildung oder Berufsausbildung im Herkunftsland sowie ein optimistischer Charakter und eine hohe soziale Kompetenz (BAMF 2011). Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden die verschiedenen Ebenen, Formen und Kontexte von Integration in eine Gesellschaft beschrieben werden. Was ist Integration und auf welchen Ebenen und in welchen Situationen ist Integration möglich?

Integration beschreibt laut Heckmann einen gesellschaftlichen Zustand, in dem zugewanderte Menschen und ihre Kinder die komplette gesellschaftliche Mitgliedschaft erworben haben, während die Abstammung zugleich für soziale

² In diesem Kapitel wird von Migranten und Flüchtlingen gesprochen, da sich beide Gruppen in Bezug auf die Integration in die Mehrheitsgesellschaft ähneln. Außerdem werden auf Grund der beschriebenen dünnen Forschungslage teilweise Ergebnisse aus der Forschung zu Migranten oder internationalen Studierenden auf Flüchtlinge übertragen.

Beziehungen, Arbeit und die Zuteilung einer gesellschaftlichen Stellung irrelevant geworden ist (Heckmann 2015, 78). Für integrierte Menschen spielt Ethnizität nur noch eine symbolische Rolle im Rahmen von Erinnerungen und Traditionen, jedoch nicht mehr als Statusmerkmal. Diese *symbolic ethnicity* stammt aus der Einwanderungsgesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. So wird beispielsweise der St. Patrick's Day von vielen US-Amerikanern unabhängig ihrer Abstammung gefeiert, aber diese heiraten nicht nur Iren (Heckmann 2015, 79). Integration kann auch durch Formen der Nicht-Integration verstärkt werden, wie beispielsweise die ethnische Schichtung einer Gesellschaft. Diese ist vorhanden, wenn neben den üblichen Schichtungs-faktoren wie Bildung, Beruf und Einkommen auch die ethnische Herkunft die Position von Personen in der Schichtungsstruktur bestimmt. Da ethnische Zugehörigkeit nicht erworben werden kann, handelt es sich dabei um einen Zuschreibungsprozess, der den Normen einer „modernen Gesellschaft“ widerspricht (Heckmann 2015, 79).

Integration kann als volle Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben des „neuen“ Heimatlandes innerhalb der unterschiedlichen sozialen Milieus verstanden werden. Der Integrationsprozess beinhaltet die Entwicklung der Mitgliedschaft in den makrostrukturellen und systemrelevanten Institutionen der Einwanderungsgesellschaft wie Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Bildungssystem, soziale Sicherung und letztendlich Staatsbürgerschaft (Heckmann 2015, 80). Voraussetzung für diesen Integrationsprozess der strukturellen Integration sind die nötigen Zugangsrechte, Zugangsmotive und die Offenheit der Institutionen auch auf der Mesoebene des Mitgliedschaftserwerbs in der zivilgesellschaftlichen und privaten Gruppengestaltung der Aufnahmegesellschaft (Heckmann 2015, 80). Heckmann (2015, 82) definiert Integration als

„ [...] der Mitgliedschaftserwerb von Zuwanderern in den Institutionen, sozialen Beziehungen und sozialen Milieus der Aufnahmegesellschaft. Integration als Prozess der Mitgliedschaftswerdung und Angleichung der Lebensverhältnisse entwickelt sich schrittweise entlang der Dimensionen der strukturellen, kulturellen, sozialen und identifikativen Integration. Sie erfordert Integrationsleistungen der Migranten und bedarf der Offenheit und Förderung seitens der Aufnahmegesellschaft. Sie ist somit ein wechselseitiger, wenn gleich nicht gleichgewichtiger Prozess, der über Generationen verläuft. Integration als Zustand und Ergebnis soll heißen, dass volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Mitgliedschaft einer zugewanderten Gruppe in der Aufnahmegesellschaft besteht und sich die Lebensverhältnisse angeglichen haben. Ethnische Herkunft und

Migrationshintergrund spielen für Ressourcenverteilung und die Strukturierung sozialer Beziehungen keine Rolle mehr.“

Diese Definition geht trotz fortschreitender Globalisierung und Internationalisierung von dem Grundmodell einer Nationalgesellschaft aus und sieht den Integrationsprozess als die Eingliederung in eine Nation. Die Nation ist also das Muster politischer und gesellschaftlicher Ordnungen, in dessen Rahmen sich Integration erfüllt (Heckmann 2015, 82).

Integration als allgemeiner Begriff hat drei Bedeutungen: Erstens die Bildung einer Struktur oder eines Systems aus einzelnen Elementen, zum anderen das Hinzufügen von Elementen an eine existierende Struktur und drittens die Stärkung und Verbesserung von Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems. Diese drei Bedeutungen der Integration stellen Prozesse dar. Übertragen auf die Gesellschaft sind die Prozesse der Integration für das Überleben des sozialen Systems notwendig. Integration besteht zum einen aus der Sicherung und Stärkung von bestehenden Beziehungen in einem sozialen System und zum anderen aus dem Integrieren von neuen Mitgliedern in ein soziales System. Integration ist der Zustand stabiler Beziehungen innerhalb eines sozialen Systems (Esser 2000, 261). Lockwood (1964) hat diese beiden Gesichtspunkte mit den Begriffen Systemintegration und Sozialintegration gefasst. Sozialintegration bezieht sich auf Individuen und die Verknüpfung von Eingewanderten mit sozioökonomischen, rechtlichen und kulturellen Beziehungen und Institutionen. Sozialintegration zielt auf das Erreichen der gesellschaftlichen Mitgliedschaft. Im Gegensatz dazu bezieht sich Systemintegration auf Beziehungen zwischen Akteuren und Teilsystemen in einem sozialen System. Eine Herausforderung für die Systemintegration liegt in den unterschiedlichen Teilsystemen mit eigenen Funktionsdenkweisen. Funktionale Teilsysteme sind beispielsweise Wirtschaft, Politik, Rechtswesen, Recht, Bildungswesen und Kultur. Diese Teilsysteme müssen zusammenwirken können und eine Einheit bilden (Lockwood 1964).

Die Integration der Systeme ist durch soziale Mechanismen wie gleiche Werte in Bezug auf Hierarchie und Staat, über Marktprozesse, Geld oder über Beziehungen in Netzwerken erreichbar (Esser 2000, 270). Sozialintegration kann an Hand von vier Grundprozessen analysiert werden: Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation (Esser 2000, 272-275). Kulturation ist nach Heckmann (2015, 71)

das Erlernen von Kenntnissen, „ [...] kulturellen Standards und Kompetenzen durch das Individuum, notwendig für die Fähigkeit, erfolgreich in der Gesellschaft handeln zu können. Kulturation entspricht dem Sozialisationskonzept“. Kulturation ist die Grundlage für Platzierung, welche aus dem Aneignen von gesellschaftlich bedeutsamen Positionen durch Individuen im Bildungssystem, in der Wirtschaft, Politik, Kultur oder im sozialen Sicherungssystem besteht. Platzierung ist mit dem Erwerb von Rechten und Ressourcen verknüpft, die es einem Individuum erlauben, sich ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital anzueignen. Interaktion als dritter Grundprozess der Sozialintegration ist eine soziale Handlung, die durch gegenseitige Ansichten der Akteure und den Aufbau von Beziehungen und Netzwerken charakterisiert ist. Identifikation als vierter Grundprozess besteht aus der Identifizierung von Akteuren mit sozialen Systemen. Identifikation umfasst emotive und kognitive Materien und ergibt sich aus dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Heckmann 2015, 71).

Vor diesem theoretischen Hintergrund stellt sich die Integration von Migranten nach Heckmann (2015, 71) als ein „ [...] vielschichtiges und komplexes Geschehen [dar], das sich auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen abspielt“. Somit kann Integration nur schwer vollständig theoretisch erklärt werden. Um Schwierigkeiten seitens der Aufnahmegesellschaft zu analysieren, sind vorurteils- und diskriminierungstheoretische Erklärungen hilfreich. Die Frage, ob sich ein Migrant mit der Aufnahmegesellschaft identifiziert, kann mittels allgemeiner Identitätstheorien beantwortet werden. Den bedeutenden Unterschied zwischen Sozial- und Systemintegration im Rahmen der Migrationsforschung erläutert Heckmann (2015, 72):

„ [...] Integration als Sozialintegration mit dem Bezugspunkt Individuum wird verstanden als die Eingliederung individueller Migranten in die Institutionen und Beziehungen der Aufnahmegesellschaft. Integration als Systemintegration thematisiert die Folgen der Migration für die Integration des sozialen Systems Gesamtgesellschaft.“ Hauptsächlich wurde Sozialintegration durch die Migrationsforschung erforscht.

Das Konzept der Integration von Zugewanderten ruft auch Kritik hervor. So wird kritisiert, dass hierbei die Schaffung von Chancengleichheit vernachlässigt würde, auf Kosten der Betonung von „Fördern und Fordern“ der Migranten, welche sich zu integrieren haben. Außerdem gehe das Konzept der Integration von einer

homogenen Gesellschaft aus, an welche sich Migranten anpassen sollen. Diese Annahme sei jedoch realitätsfremd, da die deutsche Gesellschaft kulturell sehr heterogen sei (Hess et al. 2009).

In Bezug auf die konzeptuellen Dimensionen der Sozialintegration in der allgemeinen Soziologie – Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation – sind bei der persönlichen Eingliederung von Migration vier zusätzliche Formen der Integration zu unterscheiden: strukturelle, kulturelle, soziale, und identifikative Integration. Diese Aspekte sollen im Folgenden erläutert und hinsichtlich ihres Bezuges auf junge und minderjährige Flüchtlinge analysiert werden.

3.1 Strukturelle Integration: Arbeitsmarkt und Wirtschaft, Bildung, Einbürgerung

Strukturelle Integration strebt die Etablierung qualitativ hochwertiger Mitgliedschaften in Institutionen des neuen Heimatlandes durch Migranten und ihre Kinder an. Institutionen sind unter anderem Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, die sozialen Sicherungssysteme. Auch die Einbürgerung ist struktureller Integration. Um Mitglied einer Gesellschaft zu werden, muss ein Migrant einen Prozess der Sozialisation und des Lernens durchlaufen (Heckmann 2015, 72). Die unterschiedlichen Arten der Integration sind eng miteinander verknüpft. So setzt strukturelle Integration die Fähigkeit, mit den Institutionen der Aufnahmegesellschaft zu kommunizieren und in ihnen zu partizipieren voraus, wozu wiederum ein bestimmtes Maß an kultureller Integration erforderlich ist. Von Seiten der Aufnahmegesellschaft muss eine Offenheit für die Teilhabe und die Möglichkeit zur Identifizierung der Einwanderer mit der neuen Gesellschaft gegeben sein (Heckmann 2015, 73).

Die Schaffung von materiellen und immateriellen Gütern ist ein elementarer Teil europäischer Gesellschaften. Somit sind Arbeit und Berufe eine Basis der Gesellschaft. Um einen Status zu erwerben, ist eine Erwerbstätigkeit, die Teilnahme an wirtschaftlichen Prozessen sowie die hierarchischen Positionen, die man dadurch einnimmt notwendig. Diese sind für Migranten umso wichtiger, um einen vollen Mitgliederstatus in der Gesellschaft zu erhalten. Diese Tatsachen begründen, warum Erwerbstätigkeit die zentrale Dimension von struktureller

Integration und der gesamten Sozialintegration von Flüchtlingen und Migranten ist. Eine Erwerbstätigkeit eröffnet neue Möglichkeiten der Partizipation in der Gesellschaft und der Status, den eine Arbeit oder ein Beruf verleiht, kodeterminiert den Status, den ein Migrant in der Gesellschaft erwirbt (Heckmann 2015, 95).

Der Bedarf am Arbeitsmarkt sowie das Abschließen eines Arbeitsvertrages sind ein wesentlicher Schritt in der direkten Partizipation und ein bedeutender Teil der strukturellen Integration (Heckmann 2015, 96). Integration gelingt eher, wenn Migranten und Flüchtlinge ein Studium im Aufnahmeland abgeschlossen haben, da im Studium wichtige Akkulturationsprozesse durchlaufen werden und vielfältige soziale Beziehungen geknüpft werden können. Diese Menschen befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Integrationsprozess (Heckmann 2015, 96). Die Integration in das Erwerbsleben ist für Personen mit Migrationshintergrund der zweiten und dritten Einwanderergeneration am schwierigsten. Dies ist insbesondere auf den Verlauf von vorschulischer und schulischer Bildung und auf die Sozialisation dieser Gruppe zurückzuführen (Heckmann 2015, 99).

Neben der strukturellen Integration in den Arbeitsmarkt und der finanzielle Anreiz für die Integration in den Arbeitsmarkt stellt Bildung einen wichtigen und sehr effektiven Weg der Integration dar. Da niedrigqualifizierte Arbeitsplätze kontinuierlich abnehmen, sind die Möglichkeiten für Flüchtlinge mit niedrigem formellen Bildungsstand beschränkt. Dies betrifft insbesondere Kinder und Enkel von Gastarbeitern, aber auch andere Zugewanderte und die Mehrheit der Kinder mit Migrationshintergrund. Diese Menschen können den Anspruch der Wissensgesellschaft nur eingeschränkt erfüllen und dadurch kaum mit einheimischen Jugendlichen konkurrieren (Heckmann 2015, 131).

Dies spiegelt sich anschaulich in den erreichten Bildungsabschlüssen wider (siehe Tabelle 2). Hier zeigt sich eine ausgeprägte Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern und -jugendlichen. So erreicht beinahe jeder zehnte Jugendliche mit Migrationshintergrund keinen Schulabschluss, während dies bei deutschen Jugendlichen nur jeder zwanzigste ist.

Der Bildungsabschluss ist ein entscheidender Faktor für die strukturelle Integration von Migrantenkindern im Bildungssystem. Während der Hauptschulabschluss in 15 Prozent der höchste Schulabschluss von deutschen Absolventen ist, ist dies bei 31 Prozent der ausländischen Absolventen der Fall.

Der Realschulabschluss ist mit rund 42 Prozent in beiden Gruppen gleich häufig der höchste Schulabschluss. Das Abitur schließen mit rund 38 Prozent doppelt so viele Deutsche wie Kinder mit Migrationshintergrund ab; ein Trend, der sich an Universitäten und Hochschulen fortsetzt (BAMF 2014a).

<i>Nationalität</i>	<i>n</i>	<i>Ohne Hauptschul- abschluss</i>	<i>Haupt- schulab- schluss</i>	<i>Mittlerer Schulab- schluss</i>	<i>Allgemeine (Fach-) Hochschulreife</i>
Deutsche	814.768	37.664	126.330	343.608	307.166
	100 %	4,6 %	15,5 %	42,2 %	37,7 %
Ausländer	80.566	8.631	24.984	33.756	13.195
	100 %	10,7 %	31,0 %	41,9 %	16,4 %

Tabelle 2: Ausländische und deutsche Absolventen nach Abschlussarten 2013 (Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Statistik der Allgemeinbildenden Schulen 2014; BAMF 2014a)

Diese Darstellung der Benachteiligung in Bezug auf den Schulabschluss ist jedoch leicht verzerrt, da Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in höherem Maße in die deutsche Gesellschaft integriert sind auch häufiger die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und somit in dieser Statistik zu den Deutschen gezählt werden. Nichtsdestotrotz zeigen diese Daten die mangelhafte Integration mit gravierenden Unterschieden zwischen Kindern, die in Deutschland mit deutschen Eltern aufgewachsen sind und Kindern, deren Eltern nicht Deutsche sind oder die nicht in Deutschland aufgewachsen sind (Heckmann 2015, 133-134). Auch an Hand der schulischen Leistungen kann die Integration von Migranten und Flüchtlingen im Schulsystem und damit teilweise deren strukturelle Integration bewertet werden. Dazu können beispielsweise Daten aus den PISA-Studien für 15-Jährige oder den TIMSS-Studien für Grundschüler herangezogen werden. Die PISA-Studien, die seit 2000 durchgeführt werden, zeigten eine massive Leistungsschwäche von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (OECD 2010, 2012, 2013).

Ein weiterer Indikator der Integration von Migranten in das Bildungssystem sind die Wohnstrukturen und die Demographie der Schülerschaft einer Schule. Die Leistungen der Schüler einer Schule werden durch sozio-ökonomische und ethnische Zusammensetzung der Schüler beeinflusst. So findet sich in vielen deutschen Städten eine Segregation von Minderheiten in bestimmten

Stadtvierteln, was meist zu segregierten Schulstrukturen führt, welche wiederum die Bildungsintegration behindern (Heckmann 2015, 134). Im Alter von 10 bis 14 Jahren besucht jeder vierte Schüler mit Migrationshintergrund eine Schule, an der Kinder mit Migrationshintergrund die Mehrheit stellen. Dass eine hohe Zahl von Migrantenkindern an Schulen die Schulleistungen dort negativ beeinflussen, zeigen Studien auf Basis der Daten der PISA-Studien (Stanat/Christens 2006; Nordin 2005).

Die Bildungslage von Migrantenkindern kann auf drei Ebenen betrachtet werden: der Makro-Ebene des gesamtgesellschaftlichen Bildungssystems, der Meso-Ebene der individuellen Schule und der Mikro-Ebene der Familien und Individuen. Auf jeder dieser Ebenen gibt es Hürden für die strukturelle Bildungsintegration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die nationalen Bildungssysteme und ihre Strukturen spielen für die Bildungsentwicklung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine entscheidende Rolle. So zeigte sich in der PISA-Studie 2003, dass in Schweden 16 Prozent der Schüler mit Migrationshintergrund den niedrigsten Grad in der Lesekompetenz erreichten, während dieser Anteil in Deutschland bei 44 Prozent lag (Stanat/Christens 2006). Somit stellt sich die Frage, welche Merkmale eines Bildungssystems benachteiligte Kinder fördern. Laut Schütz und Wößmann (2005) erzielen auf Grund ihrer Herkunft benachteiligte Schüler in Ländern mit ausgebautem vorschulischem Bildungssystem und mit einer später erfolgenden Aufteilung der Schüler nach Leistungskriterien höhere Leistungen (Schütz/Wößmann 2005). Schofield (2006) kommt zu dem Ergebnis, dass

„ [...] Forschungsergebnisse vor[liegen], die zeigen, dass ein differenziertes Schulsystem und verwandte Formen der Leistungsdifferenzierung mit unterschiedlichen Lehrplänen, wie etwa im deutschen dreigliedrigen Schulsystem, zu den Bildungsdifferenzen zwischen ursprünglich leistungsstärkeren und leistungsschwächeren SchülerInnen beitragen, indem die Entwicklung der Letzteren beeinträchtigt wird. Da aus unterschiedlichen Gründen SchülerInnen mit Migrationshintergrund überproportional eben dieser Gruppe angehören, tragen derartige Formen der Leistungsgruppierung höchstwahrscheinlich dazu bei, dass die Unterschiede zwischen SchülerInnen mit bzw. ohne Migrationshintergrund im Bildungsverlauf größer werden“ (Schofield 2006, 4).

Auf der Meso-Ebene der einzelnen Schulen werden von Flüchtlingen Sprachkenntnisse und grundlegende Vorkenntnisse erwartet. Da viele

Migrantenkinder diese Erwartungen nicht oder nur teilweise erfüllen, haben sie es schwer, an einer attraktiven Schule aufgenommen zu werden (Heckmann 2015, 137). Es gibt kaum Untersuchungen über den Zusammenhang der Qualität einer Schule und der Integration von Migrantenkindern. Jedoch zeigen Untersuchungen aus Großbritannien, dass Schulen, die Kriterien der Schulqualitätsforschung für gute Schulen erfüllen, auch Migrantenkinder gut fördern und ihre Bildungschancen erhöhen. Diese Kriterien sind unter anderem ein gemeinsames pädagogisches Konzept, hohe Qualität der Leitung und des Managements der Schule, Kooperation zwischen Lehrern, hohe Elternbeteiligung am Schulleben und hohe Anforderungen der Lehrer an Schüler (Heckmann 2015, 138-139). Ein für die schulischen Leistungen von Migrantenkindern zentraler Aspekt ist deren Beziehung zu ihren Lehrern. In den europäischen Bildungssystemen hat die Ausbildung von Lehrern in Bezug auf die Bedürfnisse von Migrantenkindern jedoch verspätet eingesetzt. Weiterhin werden die Leistungen von Schülern von den Erwartungen ihrer Lehrer im Sinne einer „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ beeinflusst und diese „Erwartungen beeinflussen die Art, wie sie mit Schülern interagieren und was sie ihnen zumuten, was wiederum die Leistungen der Schüler beeinflusst“ (Heckmann 2015, 141).

Auf der Mikro-Ebene der Familien und Individuen sind kulturelles und soziales Kapital entscheidend für die Integration von Migrantenfamilien. Die Kapitaltheorie ist ein bedeutender Ansatz für die Begründung der unterschiedlichen Ausprägung von Bildungsbenachteiligung in unterschiedlichen Gruppen von Migranten je nach Herkunft. Dieser Ansatz beruht auf dem Konzept des ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitals (Bourdieu 1983). Während Migrantenfamilien vor allem in Hinsicht auf kulturelles Kapital benachteiligt sind, fehlt häufig auch ökonomisches Kapital. Ersteres muss in einem langen und mühevollen Prozess angeeignet werden, ökonomisches Kapital kann übertragen werden.

Das kulturelle Kapital wird in drei Formen unterteilt: inkorporiertes, objektiviertes und institutionalisiertes kulturelles Kapital. Inkorporiertes kulturelles Kapital beinhaltet die Gesamtheit und Qualität gelernter Kompetenzen, des vorhandenen Wissens, Werte und Standards einer Person. Inkorporiertes kulturelles Kapital ist für Integration, Sozialisation und Bildung einer Person sehr bedeutsam. Das in einer Familie vorhandene kulturelle Kapital beeinflusst Inhalt

und Qualität des individuellen Inkorporationsprozesses stark. Dieser Inkorporationsprozess beginnt mit der kindlichen Sozialisation und „ [...] verläuft über viele Vorgänge des bewussten und unbewussten Lernens in den Alltagsinteraktionen der Familie, welche die Person zunehmend in die Lage versetzen, sich die Kultur ihrer Umwelt anzueignen.“ (Heckmann 2015, 143).

Das inkorporierte kulturelle Kapital vieler bereits in Deutschland lebender Migrantenfamilien ist relativ gering, da in den 1960er und 70er Jahren viele ungelernte Gastarbeiter nach Deutschland zogen. Auch für Familien mit höheren Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen ist die Umwandlung von kulturellem Kapital jedoch mit großen Hürden verbunden. So werden ausländische Zeugnisse und Abschlüsse häufig nicht oder nur teilweise anerkannt, was einen Entwertungsprozess darstellt. Eine höhere Bildungsqualifikation erleichtert den Integrationsprozess und unterstützt die Bildungserfolge von Migrantenkindern. Das soziale Kapital von Migrantenfamilien kann sehr ausgeprägt sein, aber wenn die Mitglieder des Netzwerks nicht integriert und nicht über spezifische Ressourcen im Einwanderungsland verfügen, kann das soziale Kapital nicht für die Integration verwendet werden. Wenn relevantes soziales Kapital fehlt, kann dies die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund erklären. Während Bildungserfolge stark von der ethnischen Zugehörigkeit abhängen, ist die ethnische Zugehörigkeit an sich nicht ursächlich für die stark unterschiedlichen Schulleistungen. So erwiesen sich die Unterschiede der Bildungserfolge verschiedener Ethnien bei genauer Betrachtung als nicht durch die ethnische Zugehörigkeit begründet, sondern durch Unterschiede in bildungsrelevanten Ressourcen, Einstellungen und Verhalten (Heckmann 2015, 144-145).

Bildungsungleichheit liegt nicht nur im Mangel an sozialem oder kulturellem Kapital von Migrantenfamilien begründet, sondern auch in Diskriminierungsprozessen, welche auf mehreren Ebenen stattfinden. Auf der individuellen Ebene betreffen diese die Lehrer-Schüler-Beziehung, auf der institutionellen Ebene die Regeln und Praktiken in Institutionen, welche Ungleichbehandlung hervorrufen (Heckmann 2015, 145-150). Subjektiv empfundene Diskriminierung kann mittels Fragebögen recht leicht untersucht werden, definitionsgemäß ist diese aber subjektiv und daher ein fragwürdiges Maß für Diskriminierung. Die zentrale Form

der Diskriminierung ist somit die strukturelle Diskriminierung als unterlassene Förderung. Diese Form der Diskriminierung liegt vor, wenn Gruppen in der Gesellschaft sich in prekären Situationen befinden, aus denen sie sich selbst nicht befreien können (Heckmann 2015, 147).

Neben der Bildung ist die Einbürgerung ein zentraler Aspekt des Prozesses der Integration. Einbürgerung ist der „ [...] Prozess und Akt des Mitgliedschaftserwerbs in der politisch-rechtlich selbständigen Gebietskörperschaft eines Staates“ (Heckmann 2015, 119). Die Staatsangehörigkeit schafft eine Verbindung zwischen Menschen dieses Staates sowie den Menschen und dem zugehörigen Staat. Außerdem erlaubt die Einbürgerung politische Partizipation. Staatsangehörigkeit hat eine wirksame Kontrollfunktion in der Migration: „ [...] in the international arena citizenship serves as a control device that strictly limits state obligations toward foreigners and permits governments to keep them out, or remove them from their jurisdiction“ (Bauböck 2006, 16). Die Einbürgerung von Migranten stärkt die strukturelle Integration nachweisbar. Allerdings ist die Frage der Einbürgerung für viele Migranten ein emotional aufgeladenes und vielschichtiges Thema. Für die Politik stellt sich die Frage, ob die Einbürgerung den Abschluss der Integration markiert oder ob diese den Integrationsprozess weiter vorantreiben soll (Heckmann 2015, 120-125). In Einwanderungsländern wie den USA, Kanada und Australien liegen die Mindestaufenthaltsfristen vor einer Einbürgerung zwischen drei und fünf Jahren, in Deutschland sind es acht Jahre. In den Ländern mit kürzeren Fristen wird angenommen, dass die Einbürgerung die Integration fördert und die kürzeren Fristen spiegeln die Integrationsfähigkeit dieser Länder wider (Heckmann 2015, 125). Eine „Einbürgerungskultur“ ist notwendig, um die Integration von Migranten zu fördern. Diese Einbürgerungskultur besteht unter anderem aus Informationsangeboten zum Erwerb der Staatsangehörigkeit, Einbürgerungskursen und einer abschließenden Einbürgerungsfeier. Eine Einbürgerungskultur fordert jedoch auch von der Mehrheitsgesellschaft Offenheit und Verständnis für die neuen Staatsbürger (Heckmann 2015, 127-128).

Für die in dieser Arbeit betrachtete Gruppe junge Flüchtlinge ist Integration zumindest in der Theorie eine Integration auf Zeit, da ihnen oft nur temporärer Schutz geboten wird, bis sich die Situation im jeweiligen Heimatland verbessert

hat. Da eine Besserung der Situation im Herkunftsland meist nicht in absehbarer Zukunft zu erwarten ist, gehen auch junge Flüchtlinge enge Bindungen mit ihrer neuen Heimat ein. In diesem Fall stellt eine Abschiebung eine erneute Vertreibung dar (Heckmann 2015, 8). Die Sicherung des Aufenthaltsstatus junger Flüchtlinge ermöglicht also den Beginn eines stabileren Bindungsprozesses in der Aufnahmegesellschaft und fördert die Integration (Heckmann 2015, 45).

Die zweite Dimension der Integration ist die kulturelle Integration. Diese betrifft Werte, Normen und das Verhalten einer Person sowie deren Gruppe. Ohne kulturelle Integration kann keine vollständige Integration stattfinden. Kulturelle Integration bedeutet nicht eine Homogenisierung von Einstellungen und Werten. So müssen nicht alle Mitglieder einer Gesellschaft gleich denken, aber es muss ein Raum vorhanden sein, um Unterschiede zu diskutieren und tolerieren (Heckmann 2015, 159-161).

3.2 Kulturelle Integration

Integration kann nur gelingen, wenn der Eingewanderte einen Prozess kognitiver, kultureller, verhaltens- und einstellungsbezogener Veränderung durchläuft. Migranten und Flüchtlinge ziehen oder fliehen in ein anderes Land, weil sie sich dort eine bessere Zukunft erhoffen. Diese Hoffnung kann nur erfüllt werden, wenn sie dort schnell handlungs- und arbeitsfähig werden. Dem im Weg steht jedoch in vielen Fällen ein Verlust oder eine Entwertung von Humankapital durch die Migration (Heckmann 2015, 160). Um Mitglied einer Gesellschaft zu werden, muss der Migrant einen Lern- und Sozialisationsprozess kognitiv zulassen, welcher die kulturelle Integration einschließt mit „ [...] Werten, Normen, Einstellungen wie auch kulturelle und kommunikative Kompetenzen“ (Heckmann 2015, 72). Letzteres betrifft vor allem den Spracherwerb. Kulturelle Integration ist ein wechselseitiger Prozess, da nicht nur Einwanderer sich verändern müssen, sondern auch innerhalb der Mehrheitsgesellschaft kulturelle Veränderungen ablaufen (Heckmann 2015, 159).

Kulturelle Integration wird auch als Akkulturation bezeichnet und schließt eine Veränderung von Werten, Normen und Einstellungen sowie den Gewinn von Fähigkeiten, die für Kommunikation und Arbeit in der Aufnahmegesellschaft erforderlich sind, ein. Im Allgemeinen dauern Integrationsprozesse über

Generationen hinweg und können in der dritten Generation vollbracht sein (Alba 1999, 7). Die zentralen funktionalen Kompetenzerfordernisse und Wissensbestände, die neu erworben müssen, sind die Sprache des Aufnahmelandes, gesellschaftliche und kulturelle Grundkenntnisse, Kenntnisse von Recht und Verwaltung, Kenntnisse von Organisations- und Institutionenstrukturen, sowie Ortskenntnisse. Die wesentlichen Fragen, die sich Eingewanderten stellen, sind beispielsweise: Wie finde ich eine Wohnung, Arbeit und Weiterbildung? Welches Bild haben die Menschen hier von mir als Migrant? Wie erhalte ich Nahrungsmittel und medizinische Versorgung? (Heckmann 2015, 160). Auch hier ist der zentrale Kompetenzerwerb der Spracherwerb. Je nach Alter, Bildung und Generationenstatus bringt ein Flüchtling oder Migrant mehr oder weniger vorteilhafte Voraussetzungen für den Spracherwerb mit (Heckmann 2015, 161).

Allgemein besteht in der öffentlichen Meinung die Vorstellung, dass zwischen Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft und Migranten zu Beginn des Integrationsprozesses sehr große und grundsätzliche Unterschiede bestehen. Auf Grund der internationalen Massenmedien, der Popkultur in Film, Fernsehen und Internet und durch globale Konsumgüter ähneln sich jedoch viele Aspekte der aufnehmenden Gesellschaft und der Alltagswelt der Migranten und Flüchtlinge. Viele Migranten fühlen sich in ihrem Aufnahmeland nicht komplett fremd, da sie beispielsweise Medien und Güter schon kennen (Heckmann 2015, 163-164). Die internationale Massenkultur fördert den Abbau kultureller Distanz und die Akkulturation zwischen Kulturen (Heckmann 2015, 163-164). Studien zeigen, dass Migranten schneller materielle Aspekte der Kultur des Aufnahmelandes wie Konsumgüter und Technik übernehmen als immaterielle Werte und Normen wie Weltanschauungen oder Religion (Heckmann 2015, 164).

Religion bildet eine Ausnahme innerhalb des kulturellen Integrationsprozess: Religiöse Migranten halten an ihrer mitgebrachten Religion und den dazugehörigen Praktiken fest. Laut Heckmann (2015) wird Religion durch den Integrationsprozess am wenigsten beeinflusst. Auch in den USA zeigte sich, dass Religion eines der widerstandsfähigsten Elemente von Immigranten über Generationen hinweg ist (Portes/Rumbaut 2006, 341). Vielmehr werden Migranten oftmals nach der Einwanderung eher religiöser als in ihrem Ursprungsland (Hirschman 2007). Somit kann von einer „selektiven

Akkulturation“ gesprochen wird, im Zuge derer Einwanderer sich in vielen Aspekten der aufnehmenden Kultur anpassen, jedoch an bestimmten Aspekten ihrer eigenen Kultur dauerhaft festhalten. Religion kann in einer Situation, in der viele Aspekte neu und bedrohlich sind, ein vertrautes Muster für Einwanderer bieten (Heckmann 2015, 171).

„Migration can be a traumatizing experience, even in modern times when communication has become easier [...] . Being in a strange land, coping with expectations and missing family and friends whose support can no longer be taken for granted are often causes of trauma: even with the most routine activities of everyday life - shopping for food, working and leisure time pursuits - can be alienating experiences “ (Hirschman 2007, 395).

Die Aufnahmegesellschaft kann den Integrationsprozess begünstigen, in dem sie Zeichen des Respekts für fremde Kulturen gibt und sich selbst als wandelbar zeigt (Heckmann 2015, 177). Die Herausforderung, ein Land zu vereinen, ist nicht nur Aufgabe der Minderheiten und Einwanderer, sondern sollte ein gemeinsames Ziel aller Bewohner des Landes sein. Der US-amerikanische Historiker Arthur Schlesinger schreibt dazu:

„When old-line Americans, for example, treat people of other nationalities and races as if they were indigestible elements to be shunned and barred, they must not be surprised if minorities gather bitterly unto themselves and damn everybody else [...] The burden to make this a unified country lies as much with the complacent majority as with the sullen and resentful minorities“ (Schlesinger 1992, 19).

Respekt für mitgebrachte Kulturen kann beispielsweise durch interkulturelle Veranstaltungen gezeigt werden, welche zur Folge haben, dass sich Migranten in ihrer neuen Heimat kulturell mehr zu Hause fühlen. Dies kann auch das Ausdrücken von Respekt gegenüber mitgebrachter Religionen bewirken, unter anderem durch Angebote für schulischen Religionsunterricht, den Bau religiöser Gebäude, der Aufbau und die Pflege von Beziehungen zwischen staatlichen und lokalen religiösen Gemeinschaften (Heckmann 2015, 178). Neben dem Erwerb der neuen Verkehrssprache bieten Integrationskurse auch Möglichkeiten zur kulturellen Integration, da sie Wissen über die Rechtsordnung, Geschichte, Kultur und Geographie des Einwanderungslandes vermitteln. Weitere Maßnahmen zur Förderung der kulturellen Integration sind beispielsweise Migrationserstberatung sowie für die Mehrheitsgesellschaft interkulturelle Trainings und Programme, die kulturelle Aspekte und

Besonderheiten der Heimatländer der Migranten vorstellen (Heckmann 2015, 179).

3.3 Soziale Integration

Soziale Integration umfasst im Privatleben entstandene Beziehungen mit Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft wie Freundschaften, interethnische Eheschließungen, soziale Freundschaftsgruppen, Freizeitaktivitätsgruppen, Nachbarschaften und Alltagskontakte (Heckmann 2015, 73). Soziale Integration zeigt sich in persönlichen Beziehungen zwischen Migranten und Einheimischen. Sie resultiert in Gefühlen von Zugehörigkeit, Mitgliedschaft und Partizipation der Migranten in ihrer neuen Heimat. In persönlichen Beziehungen werden normalerweise gemeinsame Werte, Vertrauen, Vertrautheit und vor allem gegenseitige Erwartungen geteilt. Diese Nahbeziehungen sind somit ein wesentlicher Aspekt des sozialen Kapitals einer Person. Für Migranten sind vor allem Ressourcen wichtig, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Migrationsziele helfen. Diese Ressourcen können aus der Migrantengemeinschaft stammen, aber die Ressourcen, die von Einheimischen kontrolliert werden, sind besonders wertvoll (Heckmann 2015, 181-182).

Freundschaften entstehen aus einer Vielzahl an Gründen, aber es gibt immer eine Neigung zur Homogenität der Freunde (Heckmann 2015, 182). Daher ist es wenig überraschend, dass Freundschaften innerhalb von Migrantengruppen entstehen. Es sind jedoch auch Gelegenheitsfaktoren wie das Wohngebiet und die davon abhängende Schule entscheidend. „Schulbildung ist [...] generell ein entscheidender Prädiktor für die Entstehung interethnischer Freundschaften“ (Haug 2010, 17). Höhere Bildung und gute Sprachkenntnisse machen Freundschaften zu Deutschen wahrscheinlicher (Heckmann 2015, 183).

Interethnische Ehen werden als der stärkste Indikator für eine gelinge Integrationsentwicklung angesehen, da Partnerschaften und Ehen nur dann nachhaltig sind, wenn sie auf gegenseitiger Akzeptanz basieren. Auch hier gilt die Homogenitätsregel, jedoch auch individuelle Präferenzen, welche stark von Faktoren wie Bildung, beruflichem Ansehen, Einkommen und physischer Attraktivität abhängen. Migranten, die interethnische Ehen schließen, sind im strukturellen und kulturellen Integrationsprozess weit fortgeschritten.

Interethnische Ehen nehmen insbesondere in der zweiten und dritten Generation von Migrantenfamilien deutlich zu (Heckmann 2015, 184-186).

Es bestehen verschiedene Hypothesen zum Integrationsgrad eines Migranten in einer interethnischen Ehe. Die Homogenitätshypothese nach Schroedter und Kalter besagt, dass mit weiter fortgeschrittener struktureller und kultureller Integration interethnische Eheschließungen häufiger werden. Insbesondere das Bildungsniveau eines Migranten ist hier ausschlaggebend (Schroedter/Kalter 2008, 363). Die Gelegenheitsstrukturhypothese nimmt an, dass „[...] je größer eine Migrantengruppe und je ausgeglichener die Geschlechterrelation, desto geringer die Wahrscheinlichkeit interethnischer Eheschließungen“ (Heckmann 2015, 187). Interethnische Ehen haben auch ausgeprägte Effekte auf die gesellschaftliche Integration oder Systemintegration, da die Partner ihre Familien miteinander verknüpfen und durch die Ehe ein ganzes Verwandtschaftssystem entsteht. Wenn aus einer interethnischen Ehe Kinder entstehen, welche wiederum Partner aus anderen ethnischen Gruppen wählen, wird dieser Prozess weiter verstärkt und dabei werden ethnische Grenzziehungen aufgelöst (Heckmann 2015, 188). Sofern können interethnische Eheschließungen die definitiven Herkunftslinien auflösen, was wiederum die Identifizierung mit der Mehrheitsgesellschaft und neue Nationenbildung begünstigt (Heckmann 2015, 189).

Interethnische Beziehungen können durch Programme oder Maßnahmen gefördert werden, die Kontakte zwischen Personen herstellen, die verschiedener Herkunft sind. Interethnische Kontakt- und Begegnungsprogramme haben sowohl auf kommunaler als auch auf der Ebene der Europäischen Union eine hohe Bedeutung. Kommunale Gelegenheiten für interethnische Begegnungen sind unter anderem Straßenfeste, Nachbarschaftsfeste, Picknicks oder Sportaktivitäten an öffentlichen Plätzen. Diese Begegnungen helfen, Vorurteile abzubauen und durch persönliche Erfahrung den anderen als Mensch und nicht als „Fremden“ wahrzunehmen (Heckmann 2015, 190). Snell (2009) ist skeptisch, was die Dauerhaftigkeit dieser Begegnungen betrifft. Daher sollten Initiativen für interethnische Beziehungen an Orten gefördert werden, an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft zwangsläufig aufeinander treffen. Dies können Schulen, Kindergarten und Sportarenen sein (Heckmann 2015, 191-192). Wenn

soziale Integration stattfindet, bereichert dies Ortschaften und Städten zugleich. Soziale Integration bildet die Basis für andere Integrationsformen.

3.4 Identifikative Integration

Eingewanderte Menschen und ihre Familien durchlaufen einen Identifizierungsvorgang im Sinne einer identifikativen Integration. Bei dieser

“ [...] handelt [es] sich um einen sozialpsychologischen Vorgang, der seine Besonderheit darin hat, dass Einwanderer auf Grund ihrer Mitgliedschaft und Sozialisation in ihrer Herkunftsgesellschaft eine bestimmte nationale und/oder ethnische Identität mitbringen, im Integrationsprozess aber neue Einflüsse und Mitgliedschaften wirken, die zu neuen Formen des Selbstkonzepts führen können“ (Heckmann 2015, 193).

Dieser Identitätswandel ist ein sehr aufwändiger und wichtiger Prozess. Identität lässt sich unterteilen in personale und soziale Identität. Erstere umfasst die individuelle biographische Einmaligkeit in ihrer Eigenwahrnehmung, also die Abgrenzung des Ichs vom Nicht-Ich) und in der Fremdwahrnehmung durch andere. Die soziale Identität ist eine Konstruktion eines Bildes eines Menschen durch primär andere Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen, Mitgliedschaften und Besonderheiten. Die soziale Identität ist stark von Mitgliedschaften in Gruppen und von Angehörigkeit zu sozialen Kategorien abhängig. Somit ist soziale Identität Teil des Selbstkonstrukts einer Person, die „sich aus seinem Wissen um seine Mitgliedschaft in sozialen Gruppen und aus dem Wert und der emotionalen Bedeutung ableitet, die mit dieser Mitgliedschaft besetzt ist“ (Heckmann 2015, 193-194).

Identifikative Integration ist ein Aspekt der sozialen Identität und des Selbstkonzepts einer Person und beschreibt das Ausmaß, den Charakter und Grad der Identifizierung mit Gruppen, aber auch die Abgrenzung von Gruppen. Migranten können sich weiterhin über ihre Heimatgesellschaft identifizieren oder sie können sich über die neue Gesellschaft oder über eine Mischung aus diesen beiden identifizieren. Die Identifikation mit einer Gruppe bedingt und spiegelt eine gewisse Wertschätzung für diese Gruppe wider. In dem Prozess der Identifizierung werden nicht nur Vorstellungen und Gefühle der Zugehörigkeit entwickelt, sondern auch „emotionale Betroffenheit und Bindung, was letztlich auch die

Entwicklung von Gefühlen der Verantwortlichkeit – von Loyalität – bewirkt“ (Lutz/Heckmann 2010, 208).

Identifikative Integration stellt neben der strukturellen, kulturellen und sozialen Integration eine Dimension des Prozesses der Sozialintegration von Einwanderern dar. Diese vier Dimensionen sind voneinander abhängig und wirken aufeinander. Strukturelle Integration bildet den Kern des Integrationsprozesses in Institutionen der Wirtschaft, Bildung und Politik und ist abhängig vom Erwerb kultureller Kompetenzen, insbesondere vom Spracherwerb. Auch die soziale Integration beruht auf kultureller Integration und bedingt ein Verständnis für die Aufnahmegesellschaft. Interethnische Beziehungen stellen Lernmöglichkeiten dar, die den Erwerb von kulturellen und strukturellen Kompetenzen ermöglichen (Heckmann 2015, 194-195, 72-73). „Über die erfolgreiche Eingliederung in die verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen und die Einbettung in positiv empfundene Sozialbeziehungen entwickelt sich schließlich ein Gefühl des Dazugehörens“ (Heckmann 2015, 195), also einer identifikativen Integration. Diese bildet den Abschluss des Integrationsprozesses, welcher über mehrere Generationen abläuft. Die vollständige Identifizierung mit der Aufnahmegesellschaft ist dabei nur eine Möglichkeit in einem Spektrum vielfältiger Formen sozialer Identität von Migranten (Heckmann 2015, 195).

Dabei hat unter anderem der Generationenstatus großen Einfluss darauf, wie weit die ethnische Identität des Heimatlandes angenommen wird. Dabei ist in der zweiten Generation nach der Einwanderung die ethnische Identifikation am häufigsten, ab der vierten Generation herrscht die Identifikation mit der aufnehmenden Gesellschaft vor (Heckmann 2015, 196).

Politisch gesehen müssen es für eine Nation lebensnotwendig, dass sich ihre Bewohner mit ihr identifizieren. Somit haben der Staat und die Zivilgesellschaft ein handfestes Interesse, die Integration von Migranten und Flüchtlingen zu fördern. Dies kann unterstützt werden, wenn Einwanderern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Lebensverhältnisse im neuen Land zu verbessern und somit ihr Migrationsziel von einem „besseren Leben“ zu erreichen. Akzeptanz und staatsbürgerliche, soziale und kulturelle Gleichberechtigung sind für eine zielführende Integrationspolitik also elementar. Zentral für die identifikative Integration nach Oberndörfer (2007) ist die Akzeptanz von Migranten durch die

Mehrheitsgesellschaft. Deswegen beschäftigt sich die Identifikationspolitik mit Maßnahmen der „Willkommenskultur“. Dieser Begriff bezeichnet eine offene, positive und akzeptierende Einstellung gegenüber neu eingewanderten und schon länger im Land lebenden Menschen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft und prägte die politische Debatte der letzten Jahre (Oberndörfer 2007)

„Willkommenskultur besteht aus Symbolen und einer Sprache der Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen in den verschiedensten gesellschaftlichen Lebensbereichen. In praktischer Hinsicht steht Willkommenskultur auch für die interkulturelle Öffnung von Institutionen und Verwaltungen, die eine bestimmte Bereitschaft entwickeln, auf spezifische Bedürfnisse von Einwanderern als Kunden, Bewerbern oder Mitglieder einzugehen“ (Heckmann 2015, 203).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Willkommenskultur eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration darstellt. Hieran wird der gesamtgesellschaftliche Auftrag deutlich, denn Integration beinhaltet eine Doppelperspektive, die immer alle Mitglieder der Gesellschaft einbezieht. Besonders für die, den Integrationsprozess abschließende, identifikative Integration ist ein Identifizierungsangebot des Einwanderungslands erforderlich, speziell ein Zugehörigkeitskonzept, das eine fremde Herkunft nicht ausschließt (Heckmann 2015, 72-73). Allerdings stehen der Integration auch gesellschaftliche Faktoren als Barrieren im Weg. Diese sollen im Folgenden dargestellt werden.

3.5 Barrieren der Integration: Vorurteile & Diskriminierung

Integration kann durch die Aufnahmegesellschaft durch politische Maßnahmen und zivilgesellschaftliches Engagement einerseits gefördert, aber zugleich auch durch unterschiedliche Arten der Diskriminierung und Vorurteile behindert werden (Heckmann 2015, 205). Vorurteile und Diskriminierung sind in jeder Gesellschaft vorhanden, jedoch wirken sich diese unterschiedlich stark auf die Gesellschaft aus. Vorurteile definiert Davis (1964, 78) als

„ [...] negative und ablehnende Einstellungen einem Menschen oder einer Menschengruppe gegenüber, wobei dieser Gruppe infolge stereotyper Vorstellungen bestimmte Eigenschaften von vornherein zugeschrieben werden, die sich aufgrund von Starrheit und gefühlsmäßiger Ladung selbst bei widersprechender Erfahrung schwer korrigieren lassen.“

Vorurteile basieren auf fehlerhaften oder stark vereinfachten negativen Vorstellungen. Vorurteile verzerren die Wirklichkeit, jedoch rührt ihre Wirksamkeit und Plausibilität daher, dass sie auf einem „Körnchen Wahrheit“ beruhen und eine selektive Seite der Wahrheit aufgreifen. Vorurteile über Einwanderer durch die Mehrheitsgesellschaft behindern deren Integration, gleichzeitig erschweren Vorurteile der Migranten gegenüber den Menschen in der Mehrheitsgesellschaft den Integrationsprozess ebenfalls und schaffen Distanz. Vorurteile stammen nicht aus eigener Erfahrung, sondern werden im Sozialisationsprozess übernommen. Vorurteile stammen aus gesellschaftlichen Ideologien und werden zu individuellen Einstellungen formiert. Gesellschaftliche Vorurteile auf der Makroebene werden auf der Mesoebene über Institutionen wie Familie, Schule und Medien weitergegeben und auf der Mikroebene der Person internalisiert und als Einstellungen verfestigt. Innerhalb der Mehrheitsgesellschaft wird gegenüber Migranten und Minderheiten häufig eine Bedrohung durch ein angeblich schnelleres Bevölkerungswachstum ausgemacht. Subjektiv empfundene Bedrohungen spiegeln sich in einer Naturkatastrophenmetaphorik wider, welche Begriffe wie „Flüchtlingswelle“ oder „Ausländerflut“ verwendet (Heckmann, 2015, 206-208).

Vorurteile lassen sich psychoanalytisch unterteilen in solche, die Charakteristika des Es oder des Über-Ichs besitzen. Gruppen, die mit Es-Vorurteilen belegt werden gelten als „arbeitsscheu, dumm, dreckig und abergläubig“ (Pettigrew 1985, 90) und haben meist ein sehr schlechtes Ansehen. In Europa werden Gastarbeiter, Sinti und Roma häufig Opfer solcher Vorstellungen, in den USA werden Afroamerikanern und mexikanischen Amerikanern Es-Stigmata zugeteilt (Pettigrew 1985, 90). Bekämpft werden können Vorurteile unter anderem mittels Informationskampagnen, Kontakt- und Begegnungsprogrammen, rechtlichen Maßnahmen gegen Volksverhetzung, individuellen Therapien, Erziehungsprogrammen, Ausstellungen, Filmen, Literatur und Musik oder anderen Kunstformen (Heckmann 2015, 224). Aufklärung und Wissen sind dabei ein zentraler Aspekt. So zeigen Studien wiederholt den Zusammenhang zwischen höherem Bildungsstand und geringer ausgeprägten Vorurteilen. Aufklärung kann beispielsweise im Schulunterricht, in interkulturellem Lernen, durch Vorträge und in den Massenmedien stattfinden. Der Effekt von Aufklärung hängt unter anderem

von der Glaubwürdigkeit, Macht und Attraktivität der Aufklärer ab. Abbildung 3 visualisiert die Auswirkung von Aufklärung bezüglich der tatsächlichen Zahl von Immigranten auf das Vorurteil, dass in dem jeweiligen Land „zu viele“ Migranten leben. Je nach untersuchtem Land stimmten deutlich weniger der Befragten dieser Aussage zu, nachdem sie statistische zur tatsächlichen Anzahl der Migranten in ihrem Land erhalten hatten (Heckmann 2015, 227).

Abbildung 1: Die Wirkung von Wissen auf Vorurteil (Heckmann 2015, 227)

Die Wirkung von Aufklärung auf Vorurteile ist jedoch begrenzt, da Menschen dazu tendieren, Informationen zu ignorieren, die nicht zu ihrem bereits bestehenden Gedankengut passen (Heckmann 2015, 225-226). Eine Möglichkeit, positive Gefühle gegenüber abgelehnten Gruppen hervorzurufen, sind künstlerische Projekte, wie unter anderem Literatur, Filme, Theater oder bildende Kunst. Diese Möglichkeit erscheint erfolgversprechend, ist jedoch noch kaum erforscht (Heckmann 2015, 226).

Auch Diskriminierung, also die illegitime Ungleichbehandlung stellt eine Integrationsbarriere dar. Diskriminierung beinhaltet zum Beispiel Benachteiligung, verbales Beschimpfen, respektloses Verhalten, komisches Anschauen und körperliche Angriffe. Zugrunde liegt Diskriminierung immer, dass das diskriminierte Gegenüber als nicht gleichwertig angesehen wird. Diskriminierung beruht in manchen Fällen auf Vorurteilen, jedoch nicht immer (Heckmann 2015, 231). Illegitime Ungleichbehandlung existiert in heutigen Gesellschaften unter anderem auf Grund ethnischer oder nationaler Herkunft,

Hautfarbe, Kultur, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung und Behinderung. Diskriminierung nimmt diese Merkmale zum Anlass und macht sich an ihnen fest, aber Menschen werden nicht wegen diesen Eigenschaften an sich diskriminiert. Diskriminierung kann unterteilt werden in Diskriminierung durch Individuen oder durch Institutionen (Heckmann 2015, 232).

Subjektiv wahrgenommene Diskriminierung muss nicht der objektiv vorhandenen Diskriminierung entsprechen, aber auch nur subjektiv wahrgenommene Diskriminierung kann das soziale Verhalten beeinflussen und eine Re-Ethnisierung der Identifikation von Migranten oder eine Erniedrigung des Selbstwertgefühls zur Folge haben. Dies wiederum kann sich negativ auf beispielsweise die Schulleistungen von Migrantenkindern auswirken (Schofield 2006).

Generell behindert und verhindert Diskriminierung in jeglicher Form die Integration von Migranten und Flüchtlingen und kann diese sogar rückgängig machen. Somit sind integrationspolitische Maßnahmen gegen Diskriminierung und eine Anti-Diskriminierungspolitik erforderlich. Diese besteht aus Gesetzen und Verordnungen sowie aus Regelungen und Praktiken in Organisationen, Betrieben und Vereinen. Die Mehrheitsgesellschaft muss in Bezug auf Diskriminierung sensibilisiert sein, damit sie ein Bewusstsein dafür entwickeln kann. Das 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, welches eine EU-Richtlinie umsetzt, hat eine Politik der Anti-Diskriminierung im gesellschaftlichen Bewusstsein breiter verankert. Jedoch verpflichtet schon Artikel 3 des Grundgesetzes zu Gleichbehandlung und das internationale Abkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeglicher Form von Rassendiskriminierung ist seit 1966 in Kraft (Heckmann 2015, 236). Weiterhin beinhaltet Anti-Diskriminierungspolitik die Stärkung und den Schutz von Betroffenen. Dies beginnt mit der Aufklärung von Mitgliedern von Minderheiten bezüglich ihrer Rechte und bezüglich der Möglichkeit institutionsintern oder juristisch gegen Diskriminierung vorzugehen. Auch die psychologische Beratung und Unterstützung von Mitgliedern von Minderheiten sowie die Auseinandersetzung mit verletzenden Herabwertungen sind wirksame Maßnahmen gegen Diskriminierung (Heckmann 2015, 239).

In Deutschland ist die institutionelle Diskriminierung oft subtilen Charakters. Ein Beispiel für institutionelle Diskriminierung von Migranten und Flüchtlingen ist,

dass Kinder mit Migrationshintergrund überzufällig an Förderschulen überwiesen werden. In solchen Fällen muss eine Anti-Diskriminierungspolitik Verfahren und Regeln überprüfen und verändern. Auch die interkulturelle Öffnung von Institutionen, Organisationen und Vereinen sind Ansatzpunkte institutioneller Anti-Diskriminierungspolitik (Heckmann 2015, 240). Die Integration von Migranten und Flüchtlingen sollte der Mehrheitsgesellschaft aus verschiedenen Gründen von Bedeutung sein. Im Folgenden sollen verschiedene praktische Angebote für Geflüchtete dargestellt.

4. Überblick über allgemeine Angebote für Flüchtlinge

In Deutschland besteht für Flüchtlinge ein vielseitiges Angebot zur Förderung der Integration. Diese Angebote ermöglichen jegliche der in Kapitel 3 dargelegten Formen der Integration, wobei zu Beginn des Integrationsprozesses jedoch die strukturelle, soziale und kulturelle Integration im Vordergrund stehen. Die kulturelle Integration erfolgt maßgeblich durch den Spracherwerb. Mit der Zeit kann dann auch eine identifikative Integration stattfinden.

In diesem Abschnitt sollen insbesondere die Angebote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betrachtet werden, da diese mehr Unterstützung bei der Integration benötigen, weil sie ihre Familien, Freunde sowie ihre Kultur zurücklassen mussten oder auf der Flucht verloren haben.

4.1 Sprachkurse

In der Regel besitzen minderjährige Asylsuchende wenige oder keine Kenntnisse der deutschen Sprache und sind zusätzlich häufig in einer anderen Schrift alphabetisiert. Das Erlernen der deutschen Sprache sowie der Schulbesuch sind für junge Flüchtlinge ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Integration. Der Schulbesuch bietet nicht nur Möglichkeiten zum Sammeln von Wissen, sondern auch einen strukturierten Alltag und einen stabilen Raum (Schmieglitz 2014, 137). Jedes Bundesland hat eigene Schulgesetze und damit eigene Verschriften zum Spracherwerb für minderjährige Flüchtlinge (Weiser 2013, 16). Vorschulkindliche Sprachbildung ist ein wesentlicher Aspekt der Integration in Kindergärten und später in Schulen. In allen Bundesländern werden die Sprachkenntnisse von vier bis fünf Jahre alten Kindern mit und ohne Migrationshintergrund geprüft, damit

diese vor der Einschulung gegebenenfalls noch gefördert werden können. Im Vordergrund stehen in diesem Alter die alltägliche Kommunikation und das Sprachverständnis. In manchen Bundesländern ist pädagogisches Fachpersonal für die Sprachförderung in Kindergärten mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund vorhanden (BAMF 2010, 32). Direkt nach der Einschulung gibt es in vielen Bundesländern eigene Deutschklassen für junge Asylsuchende oder Migranten, wie Sprachlernklassen, Sprachförderkurse und Intensivkurse.

Beispielhaft sollen im Folgenden Kurse und Klassen in Niedersachsen vorgestellt werden. Dort werden eigene Sprachunterrichtsklassen eingerichtet, wenn in einer Schule mindestens zehn Schüler mit ungenügenden Deutschkenntnissen sind. Diese Klassen können aus maximal 16 Schüler bestehen und das Ziel ist die Niveaustufe A2 abzuschließen und das Niveau B1 anzustreben. In den Sprachlernklassen soll fachbezogen unterrichtet werden und die Schüler sollen in manchen Fächern an Regelklassen teilnehmen. Die Sprachlernklassen sind auf ein Jahr ausgelegt, aber können je nach Sprachkenntnissen verkürzt oder verlängert werden. Wenn fünf Kinder einer Regelklasse erhebliche Sprachschwierigkeiten haben, kann in Niedersachsen ein Förderkurs „Deutsch als Zweitsprache“ eingerichtet werden. Diese Kurse sollen nicht nur den Spracherwerb, sondern auch die Integration fördern (Weiser 2016, 18-19).

Für Flüchtlinge, die nicht mehr schulpflichtig sind, gibt es eine Vielzahl an Sprachkursen an privaten Institutionen und Volkshochschulen. Dabei kann es sich um Integrationskurse oder reine Sprachkurse handeln. Das Erlernen der deutschen Sprache ist ein Schlüssel zur gesellschaftlichen Integration von Flüchtlingen in jedem Alter. Auch junge Flüchtlinge, die nicht mehr schulpflichtig sind, aber auf Dauer in Deutschland lebend, sollen an Integrationskursen teilnehmen können. Nach §43 Abs. 1 und 2 AufenthG sollen Integrationskurse die Sprache, die Gesetze, die Kultur und die Geschichte Deutschlands vermitteln. Außerdem soll es Migranten und Flüchtlingen durch die Kurse ermöglicht werden, in Deutschland eigenständig im Alltag zurecht zu kommen. Integrationskurse bestehen aus 600 Stunden Sprachunterricht sowie einem Orientierungskurs von 100 Stunden (§ 11 Abs. 1; § 12 Integrationskursverordnung (IntV)). Sie werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) koordiniert und von privaten und öffentlichen Trägern angeboten (Weiser 2016, 31). Integrationskurse

werden für speziell für junge Erwachsene unter 27 Jahren zur Vorbereitung auf Ausbildung oder Studium mit 900 Stunden Sprachunterricht und 60 Stunden Orientierungskurs angeboten. Absolventen eines Integrationskurses erreichen das Sprachniveau A2 bis B1 und legen den Test „Leben in Deutschland“ ab. Für den Kurs fallen Gebühren von 1,95 Euro pro Stunde an, Teilnehmer, die staatliches Geld zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nach SGB II und XII und AsylbLG erhalten, sind von der Zahlung befreit (§ 9 Abs. 1 und 2 IntV). An Integrationskursen können nach § 44 Abs. 1 AufenthG Personen mit Aufenthaltserlaubnis und teilweise mit Aufenthaltsgestattung teilnehmen, sofern ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt erwarten werden kann (§ 44 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 AufenthG; Weiser 2016, 32f; Stauf 2012, 42-44).

Neben klassischen Kursen bietet beispielsweise die Smartphone-Anwendung „Ankommen“ des BAMF jungen Flüchtlinge eine digitale Lernplattform zum Spracherwerb und erste Informationen zu Gesellschaft und Kultur Deutschlands. Das Programm „Lesestart“ soll Flüchtlingskindern den Einstieg in die deutsche Sprache mit ehrenamtlichen Lernhelfern und passenden Apps erleichtern (BMBF 2015; Lesestart 2017).

Durch Integrations- und Sprachkurse werden alle Formen der Integration ermöglicht: Strukturelle Integration durch die Einbindung, kulturelle Integration durch Inhalte von Integrationskursen und soziale Integration durch Sprachkompetenz, die wiederum mehr Teilhabe ermöglicht. Diese Formen der Integration haben fließende Übergänge und können nicht voneinander losgelöst betrachtet werden; insbesondere soziale und identifikative Integration sind eng verknüpft, da erstere die Aufnahme in die Gruppe darstellt, mit der sich eine Person gegebenenfalls später auch identifizieren kann

4.3 Ausbildungsmöglichkeiten

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können während oder nach der Zeit ihrer Schulpflicht eine Ausbildung abschließen. Je nach Aufenthaltsstatus ist dies jedoch kein einfaches Unterfangen. Die Anerkennung schulischer Abschlüsse oder beruflicher Qualifikationen im Heimatland sowie die Anerkennung eines dauerhaften Aufenthaltstitels stellen dabei Stolpersteine dar. Der Eintritt in ein dauerhaftes Ausbildungsverhältnis wird häufig durch den ungesicherten

aufenthaltsrechtlichen Status verhindert, da ein möglicher Arbeitgeber nicht von einer längerfristigen Arbeitserlaubnis ausgehen kann. Flüchtlinge über 16 Jahren unterliegen dem normalen Asylverfahren und können demzufolge eine Arbeit nur annehmen, wenn es keine geeigneten deutschen Bewerber oder Bewerber aus dem EU-Ausland gibt (Stauf 2012, 43). Generell erhalten Flüchtlinge nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Deutschland eine Beschäftigungserlaubnis und können damit eine betriebliche Berufsausbildung beginnen oder eine Arbeitsstelle annehmen. Allerdings gilt dies nicht für Personen, die aus „sicheren Herkunftsstaaten“ stammen oder die in Deutschland nur geduldet werden (vergleiche Abschnitt 2.5). Diese Menschen warten teilweise mehrere Jahre auf eine Arbeits- oder Ausbildungsgenehmigung. Eine Beschäftigungserlaubnis muss für eine konkrete Ausbildungs- oder Arbeitsstelle beantragt werden. Im Gegensatz dazu können schulische Ausbildungen auch ohne Beschäftigungserlaubnis aufgenommen werden. Die Aufenthaltserlaubnis der meisten Geflüchteten mit Aufenthaltsgenehmigung erhält den Vermerk „Erwerbstätigkeit gestattet“, welche es gestattet auch ohne Antrag eine Ausbildung zu beginnen. Jugendliche aus „sicheren Herkunftsländern“, die geduldet werden und nach dem 31. August 2015 eingereist sind, können jedoch keine betriebliche Ausbildung aufnehmen, sondern nur schulische Ausbildungen (BumF 2016a; Voigt 2017).

Einige UMF und Flüchtlinge im Allgemeinen haben in ihren Heimatländern bereits Berufsqualifikationen erlangt. Das Anerkennungsgesetz bildet eine solide Basis für die Anerkennung dieser Qualifikationen. 2014 stieg die Zahl der Verfahren zur Anerkennung von Qualifikationen um 20 Prozent auf rund 20.000 im Vergleich zum Vorjahr. In 78 Prozent der Fälle wurden vorhandene Qualifikationen voll anerkannt und vier Prozent der Anträge wurden abgelehnt (BMBF 2015). 2008 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktrechtlichen Unterstützung für Flüchtlinge gegründet. Daraus resultieren deutschlandweit 43 kleine und 28 größere Netzwerke, die Flüchtlinge mit Arbeitserlaubnis mittels Beratung, Coaching und Öffentlichkeitsarbeit bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen. Diese regionalen Netzwerke suchen gemeinsam nach Lösungen für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und kooperieren in praktischen Belangen miteinander. In diesen Netzwerken sind Organisationen, Vereine der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit,

Migrantenselbstorganisationen, Bildungsträger, Vermittlungsagenturen, Unternehmen, Handwerks- und Handelskammern und Fachbehörden als strategische Partner miteinbezogen. So konnten Tausende minderjährige sowie junge Flüchtlinge beraten und qualifiziert vermittelt werden (Studnitz 2011, 5). Auch in der schulischen Ausbildung kooperieren staatliche und nichtstaatliche Akteure. Ein Beispiel dafür ist ein zweijähriger Berufsvorbereitungskurs, den berufliche Schulen für jugendliche Flüchtlinge zwischen 16 bis 18 Jahren anbieten. Diese können so drei verschiedene Bildungsabschlüsse abschließen. Teilnehmen können Flüchtlinge sowohl mit als auch ohne gesichertem Aufenthaltsstatus sowie vorgebildete und nicht alphabetisierte Jugendliche. In München besteht darüber hinaus ein Netzwerk freier Träger, die jungen Flüchtlingen, die nicht mehr schulpflichtig sind, das Nachholen ihrer Schulbildung ermöglichen (Studnitz 2011, 5). Abschließend hält Studnitz (2011, 6) jedoch fest:

“Trotz positiver Entwicklungen in einzelnen Kommunen, die die Bildungssituation von Jugendlichen mit unsicherem Status deutlich verbessert haben, wird das Recht auf Bildung bei vielen jungen Menschen weiterhin massiv beschnitten. Der Staat erfüllt seinen Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht, den er gegenüber allen hier lebenden Kindern hat, und verlagert seine Verantwortung auf die Betroffenen selbst. Auch wenn freie Träger an manchen Orten manche Lücken schließen können, bleibt die Verantwortung beim Staat. Die Wahrnehmung dieser Verantwortung muss solange eingefordert werden, bis er dieser nachkommt und die Kinder- und Menschenrechte aller Bewohner des Landes achtet“.

Zusammenfassend kann die herausragende Bedeutung schulischer und beruflicher Ausbildung festgehalten werden. Ausbildung ist besonders bedeutend für die strukturelle und soziale Integration von Flüchtlingen. Weiterhin ist die Möglichkeit, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen für eine gelingende Integration von großer Wichtigkeit.

4.2 Freizeitmöglichkeiten

Viele Städte und Bundesländer bieten Freizeitangebote, die spezifisch auf Flüchtlingskinder und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder auf Flüchtlinge allgemein zugeschnitten sind. Diese Angebote schließen Sportaktivitäten, Musik, Theater, Tanz, Wandern, gemeinsames Kochen und handwerkliches Arbeiten ein. Im Folgenden sollen einige bundesweite und lokale Angebote exemplarisch

vorgestellt werden. Generell werden diese Angebote von Organisationen wie Kirchen, Vereinen, Helferkreisen, freien Träger, lokalen Ortsgemeinden, Schulen, Hochschulen und politischen Organisationen organisiert und bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Rahmen zur Entfaltung. Diese Angebote sind besonders wertvoll, da durch sie der Aufbau von Selbstwert, Resilienz und Selbstvertrauen auch innerhalb kürzerer Zeit möglich ist, während sprachliche und schulische Erfolge nicht kurzfristig erreicht werden können. Dies gilt besonders für UMF, die auf Grund ihrer Sprachkenntnisse nur eingeschränkt Zugang zu den Freizeitangeboten der Mehrheitsgesellschaft haben. Jedoch sind Ablenkung und Einblicke in die Gesellschaft und Kultur des Aufnahmelandes durch vorhandene Angebote von großer Bedeutung für UMF. Diese vermitteln darüber hinaus Kenntnisse über das gesellschaftliche Leben und Gepflogenheiten in Deutschland (Gravelmann 2016, 107). Eine Vielzahl der Angebote beinhaltet sportliche Aktivitäten, da diese unter UMF sehr gefragt sind und für deren Ausübung Sprachkenntnisse zweitrangig sind. Somit können gerade Sportangebote die Integration sehr fördern (Jordan 1999; Stengel 2015, 42; Gravelmann 2016, 109-110).

Ein Beispiel für ein Freizeitangebot für junge Flüchtlinge ist das Projekt „Move & Groove“ der Fachabteilung Jugendarbeit der Universität Tübingen. Die Zielgruppe des Projektes sind geflüchtete Jugendlichen von zehn bis 17 Jahren. Das kostenlose Angebot beinhaltet wöchentliche Trainings in Taekwondo, Wirbelnden Stöcken, Zirkus-Trainings sowie Breakdance-Kurse und für Mädchen Hip-Hop-Freestyle-Tanzkurse. Auch Musikinstrumente und Computer können in Gruppen oder allein ausprobiert werden. Grundgedanke des Projektes ist, dass „geflüchtete Jugendliche im Rahmen der städtischen offenen Kinder- und Jugendarbeit Möglichkeiten für ihre Freizeitgestaltung und zur Begegnung erhalten“ (kreis-tuebingen.de 2017).

Europaweit heißen unter anderem im Netzwerk FareNetzwerk organisierte Fußballvereine junge Flüchtlinge willkommen. Diese Vereine engagieren sich gegen Diskriminierung im Fußball und für mehr soziale Integration. Eine dieser Mannschaften ist der FC Ente Bagdad, der 2015 in Zusammenarbeit des 1. FSV Mainz 05 und der Stiftung Juvente als Teil des bundesweiten Programms „Willkommen im Fußball“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gegründet wurde. Die A-Jugendmannschaft besteht aus insgesamt 50 Spielern, davon haben

nur fünf Jugendliche keinen Flüchtlingshintergrund, der Rest der Mannschaft sind Geflüchtete. Viele der Geflüchteten in der Mannschaft sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Trainer sind sowohl Flüchtlinge als auch Einheimische. Trainingssprache ist Deutsch und die Mitglieder der Mannschaft finden sich auch abseits des Fußballplatzes zusammen, da laut Trainer Ronald Uhlich „Integrationsarbeit neben dem Platz genauso [wichtig ist]“. Er hält auch die Freundschaften zwischen beispielsweise Syrern und Afghanen genauso wichtig wie die zwischen Syrern oder Afghanen und Deutschen (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 2017).

Bundesweit können sich junge Flüchtlinge auf der Suche nach Freizeitmöglichkeiten in ihrer Nähe an den Jugendmigrationsdienst wenden, welcher Kontakte zu Vereinen und Freizeitzentrum vermittelt. Auch über die Informationsdatenbank “Sport und Integration” können minderjährige Flüchtlinge lokale Sportangebote suchen, die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund willkommen heißen (BAMF 2015b).

4.4 Psychologische und medizinische Hilfe

Inwieweit psychologische und medizinische Hilfe für Flüchtlinge verfügbar sein soll, wird kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite steht die Forderung nach einer Gesundheitskarte und damit die volle Verfügbarkeit medizinischer und psychologischer Hilfe für Flüchtlinge ab der Einreise. Dem entgegen steht die Forderung, dass Flüchtlinge in den ersten vier Jahren ihres Aufenthaltes in Deutschland diese Dienste nur eingeschränkt in Notfällen erhalten können.

Seit März 2015 erhalten Asylsuchende und manche Geduldete nach 15 Monaten Aufenthaltsdauer eine Gesundheitskarte einer Krankenkasse nach §§ 4 und 6 AsylbLG sowie § 2 AsylbLG iVm § 264 Abs. 2 SGB V. In den ersten 15 Monaten des Aufenthaltes in Deutschland kann nach §§ 4 und 6 AsylbLG die Behandlung von akuten oder akut behandlungsbedürftigen Erkrankungen, schmerzhaften Erkrankungen und Erkrankungen, deren Behandlung zur Sicherung der Gesundheit notwendig ist, beansprucht werden. Da auch chronische Erkrankungen häufig eine akute Behandlung erfordern, sind diese eingeschlossen. Auch schon das im Grundgesetz verankerte Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und die ärztliche Ethik bedingen einen Behandlungsanspruch aller Krankheiten. In

den ersten 15 Monaten benötigen Flüchtlinge in den meisten Bundesländern einen drei Monate lang gültigen Behandlungsschein des Sozialamtes, wobei Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin seit kurzem eine Gesundheitskarte ausstellen. Die Krankenversicherungen organisieren in diesen Ländern die medizinische Versorgung, Kostenträger sind weiterhin die Behörden (Classen April 2016, 3; Berres 2016).

Flüchtlinge können ohne zeitliche Beschränkung Vorsorgeuntersuchungen wie Zahnvorsorge, Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Krebsvorsorgeuntersuchungen nach § 4 Abs. 1 AsylbLG wahrnehmen. Auch für alle amtlich empfohlenen Impfungen und die medizinische Schwangerschaftsvorsorge und Geburtsversorgung gibt es nach § 4 Abs. 2 AsylbLG keine zeitliche Einschränkung. Es besteht im AsylbLG keine Rechtsgrundlage für Zuzahlungen an Krankenhäuser, Apotheken und Ärzte sowie Eigenleistungen. So können beispielsweise auch rezeptfreie Medikamente beansprucht werden (Classen April 2016, 3).

Im Fall der vorläufigen oder regulären Inobhutnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings sowie für die stationäre Leistungsgewährung ist das Jugendamt für die nötige Krankenhilfe verantwortlich (HzE §§ 27 ff SGB VIII, Jugendwohnen § 13 Abs. 3 SGB VIII, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII). Welche Leistungen gewährt werden, ist dann bedarfsabhängig. Eine Krankenkasse wird durch das zuständige Jugendamt ausgewählt und die Krankenkasse macht die Kosten von Behandlungen gegenüber dem Jugendamt geltend nach § 264 5 SGB V. Die Krankenkassen übernehmen nach § 11 Abs. 1 SGB V Leistungen in Schwanger- und Mutterschaft (§§ 24c bis 24i), Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch (§§ 20 bis 24b) sowie die Früherkennung und Behandlung von Krankheiten (§§ 25 bis 52; BumF 2017a; Müller 38-39). Nach AsylbLG gehören auch Leistungen wie Brillen, Hörgeräte, Prothesen, Rollstühle, orthopädische Schuhe, Physiotherapie als „sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderliche Leistungen“ (Classen 2016, 9-12; §4 Abs. 1 Satz 1; §6 Abs. 1 AsylbLG).

Auf psychologische und psychotherapeutische Hilfe haben nach § 6 Abs. 2 AsylbLG „beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, die Folter,

Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben“ Anspruch.

Auch Kosten für Dolmetscher werden nach §§ 4 und 6 AsylbLG für ärztliche und psychotherapeutische Behandlungen als zur Sicherung der Gesundheit unerlässliche Leistungen erstattet (Classen 2016, 9-12).

Menschen ohne Papiere, Asylwerber und Menschen aus anderen EU-Staaten, die nur eingeschränkt Anspruch auf medizinische Versorgung haben, können sich in manchen Städten an ehrenamtliche Angebote der medizinischen Behandlung wenden. Medinetz Mainz e.V. bietet beispielsweise Beratungen und eine Vermittlung an Ärzte, die kostenlos oder kostengünstig Menschen dieser Zielgruppe behandeln (Medinetz Mainz e.V. 2017).

Die in diesem Kapitel dargestellte Eingliederung von Flüchtlingen in das Gesundheitssystem ist ein Teil der strukturellen Integration. Auch die soziale Integration bedingt häufig jedoch eine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung, da gesundheitliche und insbesondere psychische Leiden wie eine posttraumatische Belastungsstörung die Entwicklung von bedeutungsvollen Beziehungen zu Einheimischen stark behindern kann.

4.5 Juristische Hilfe

Adäquate juristische Hilfe zu erhalten, ist für Flüchtlinge je nach Situation und finanziellen Ressourcen eine Herausforderung. Da die Vertretung von Flüchtlingen – auch politisch gewollt – nicht gut honoriert wird und es als Teil des Verwaltungsrechts bei Anwälten generell unbeliebt ist, meiden viele Anwälte das Asylrecht. Somit haben Anwälte, die Flüchtlinge vertreten, häufig Wartezeiten von mehreren Monaten (Hooock 2016). Während für ein Asylverfahren nicht unbedingt ein Fachanwalt für Ausländerrecht und Asylrecht bestellt werden muss, ist dies insbesondere bei abgelehnten Anträgen sinnvoll. Die Kosten müssen meist selbst vorgestreckt und im Falle eines verlorenen Verfahrens beglichen werden, dies ist jedoch nicht immer möglich. Teilweise werden Anwaltskosten von Vereinen wie Amnesty International oder ProAsyl übernommen, teilweise wird Flüchtlingen auch eine sogenannte Prozesskostenhilfe gewährt. Prozesskostenhilfe soll Menschen mit geringem oder keinem Einkommen eine rechtliche Beratung und Vertretung ermöglichen (IGFM 2017a). Je nach wirtschaftlichen Verhältnissen

werden Kosten dabei komplett oder teilweise übernommen. Gerichte gewähren Prozesskostenhilfe, wenn Richter Chancen für ein Gewinnen des Prozesses sehen (IGFMb 2017).

Weiterhin gibt es in vielen Städten Flüchtlingsberatungsstellen, die Flüchtlingen vor allem Rat und Hilfe bei Amtsgängen, Asylverfahren und alltäglichen Problemen bieten. Die Flüchtlingsberatungsstellen sind kostenlos und stehen Menschen mit oder ohne Aufenthaltsgenehmigung sowie Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten, offen. Häufig sind die Träger der Beratungsstellen kirchlich, beispielsweise Caritas oder das Diakonische Werk, aber auch gemeinnützige Vereine wie Amnesty International und ProAsyl sowie nichtstaatliche Verbände wie das Deutsche Rote Kreuz bieten Beratungen. Eine deutschlandweite Liste veröffentlicht ProAsyl ³. Diese Finanzierung dieser Organisationen erfolgt über Spenden, Mitgliedsbeiträge und staatliche Förderung. Mit dem steigenden öffentlichen Interesse an Flüchtlingen entstehen zudem immer mehr Refugee Law Clinics, wo Jura-Studierende sich eigeninitiativ in Asyl- und Flüchtlingsrecht ausbilden und Flüchtlinge ehrenamtliche rechtlich beraten (Hooock 2016).

Zugang zu juristischer Beratung ermöglicht die strukturelle Integration, im Folgenden soll die weitreichende Integration durch Arbeit und Bildung dargelegt werden.

5. Integration durch Arbeit und Bildung

Die Integration von Flüchtlingen und anderen Migranten wird in den nächsten Jahrzehnten eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft sein. Dabei ist „Integration durch Bildung [...] alternativlos, denn Bildung ist der Schlüssel für die Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben und schafft Aufstiegschancen“ (Blossfeld et al. 2016, 9). Bildung ist der Schlüssel für das Fortbestehen der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands (Blossfeld et al. 2016, 9). Sowohl der Integrationsbedarf als auch der Integrationsstand hängen weitgehend mit dem jeweiligen Aufenthaltstitel zusammen.

³ Die Liste lokaler Beratungsstellen für Flüchtlinge und Migranten findet sich unter <https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/>

„Was in Forschungen zum Umgang mit Migrantinnen und Migranten im Bildungswesen häufig völlig übersehen wird, ähnlich wie in öffentlichen Äußerungen, Empfehlungen und auch politischen Statements, ist der Umstand, dass zwischen Dutzenden unterschiedlichen Kategorien von Zuwanderern, Asylsuchenden, Personen mit unterschiedlichen Aufenthaltstiteln und -zwecken und folglich auch ganz unterschiedlichen Ansprüchen auf Integration gründlich unterschieden werden muss“ (Blossfeld et al. 2016, 11-12).

Bildungsinstitutionen stehen also vor der Aufgabe, „ [...] spezifische, psychologisch gestützte Bildungsangebote bereitzuhalten“ (Blossfeld et al. 2016, 13).

In den nächsten Jahren wird sich auf Grund der Überalterung der deutschen Gesellschaft ein großer Bedarf an qualifizierten Personen mit Berufsabschluss und Hochschulabschlüsse ergeben. Dieser Bedarf kann mit dem Potenzial der zugewanderten Flüchtlinge gedeckt werden, sofern diese die nötigen Qualifikationen mitbringen oder erwerben können. Da eine große Zahl der aktuell einreisenden oder vor kurzem eingereisten Flüchtlinge keine ausreichenden Qualifikationen besitzen, besteht eine große Herausforderung für eine gelingende Integration darin, Sprache und Qualifikationen im Bildungssystem zu vermitteln (Blossfeld et al. 2016, 87-88). „Sicher ist: Integration kann ohne Bildung nicht funktionieren“ (BMBF 2015).

Im Folgenden sollen praxisnahe Beispiele für Maßnahmen zur Integration in Schule, Arbeit und Studium vorgestellt werden sowie die zu Grunde liegende Gesetzeslage vorgestellt und bewertet werden.

5.1 Schulintegration

Integration an Primar- und Sekundarschulen ist wesentlicher Aspekt der Integration von Flüchtlingskindern und speziell unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die zugehörigen Gesetze variieren je nach Bundesland in Deutschland und somit auch beispielsweise die Schulpflicht und Rechte von minderjährigen Flüchtlingen (vergleiche Kapitel 2.4). Geflüchtete Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen bekommen bundesweit nach § 3 Abs. 3 AsylbLG und §§34a und b SGB XII Kosten für Schulbedarf, die Teilnahme an Schulausflügen und Klassenfahrten, Beförderungskosten, Verpflegung, Lernförderung und Unterricht in künstlerischen Fächern mit monatlich pauschal 70 Euro erstattet. Auch Integrationsleistungen zu Bildungszwecken werden von diesen Verordnungen

erfasst. Junge Geflüchtete bekommen nach einem fünfzehntonatigen ununterbrochenen Aufenthalt in Deutschland die allgemeine Sozialhilfe (Blossfeld et al. 2016, 43-45).

5.1.1 Primarschulintegration

Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, ist der Erwerb der deutschen Sprache für Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung ein wesentlicher Faktor bei der Integration und Teilhabe am Schulsystem. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse kann soziale Integration nur begrenzt und intellektuelle Interaktion nur minimal stattfinden. Auch das Verständnis der Kultur der Aufnahmegesellschaft und die Anbindung an diese im Sinne der integrativen Integration sind ohne Sprachkenntnisse nicht möglich. Flüchtlinge ohne ausreichende Sprachkenntnisse werden kaum einheimische Freunde finden oder einen Bildungsabschluss erreichen. Auch für die Teilhabe an Sozialleben und Arbeitswelt sind gute Deutschkenntnisse erforderlich. Weiterhin hat sich gezeigt, dass Defizite in der Grundschule, die auf unzureichenden Sprachkenntnissen beruhen, dauerhafte Folgen für den Rest der Schulzeit haben (Blossfeld et al. 2016, 146 und 185; Gogolin/Neumann/Roth 2003). Auf Grund der hohen Bedeutung von Sprachkenntnissen sind somit die meisten Fördermaßnahmen an der Schule auf das Erlernen der Sprache ausgerichtet.

Die vorhandenen Sprachförderungsangebote sind heterogen und in den Bundesländern verschieden (Blossfeld et al. 2016, 149). Laut einer Befragung von Schulleitungen bekommen in sieben Bundesländern nur drei Viertel der förderbedürftigen Kinder eine effektive Sprachförderung, in acht weiteren Bundesländern nur die Hälfte (Stanat/Weirich/Radmann 2012). Ein Ausbau der Förderangebote soll sich in der Ausrichtung an „fundierten pädagogischen Konzepten“ orientieren (Blossfeld et al. 2016, 149).

Die Verantwortung für die systematische Sprachförderung wird häufig bei den Grundschulen verortet, aber es gibt Bemühungen, diese auf Grund der Überlastung auch durch nicht-schulische Institutionen durchzuführen. So wird in Berlin bereits Sprachunterricht in Ferienprogrammen oder an Nachmittagen angeboten und in Brandenburg werden Flüchtlingskinder bereits in Erstaufnahmeeinrichtungen

systematisch auf den Schulbesuch vorbereitet, indem Deutsch- und Kulturkenntnisse vermittelt werden (Blossfeld et al. 2016, 150-151).

In Bremen und Sachsen existieren im Sinne des Transitionsmodells Vorbereitungsklassen an Primarschulen. In den restlichen Bundesländern gibt es Integrationsklassen, in denen intensiv Deutsch gelernt wird. Diese Integrationsklassen bestehen meist aus zusätzlichen Unterrichtsstunden vor oder nach dem regulären Unterricht und Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Es gibt bisher keine bundesweiten repräsentativen Studien zu sprach- und integrationsförderlichen Angeboten für Flüchtlingskinder. Dies macht den zukünftigen Forschungsbedarf in diesem Bereich deutlich.

Je nach Sprachkompetenz werden geflüchtete minderjährige Schüler Klassen zugewiesen. Im Folgenden werden exemplarisch einige schulische Sprachfördermaßnahmen für Flüchtlingskinder dargestellt. In Bayern werden für Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die über unzureichende Sprachkenntnisse verfügen, in Übergangsklassen und Deutschförderklassen aufgenommen, in denen nach dem Lehrplan „Deutsch als Zweisprache“ unterrichtet wird. In Brandenburg haben alle Flüchtlingskinder einen Anspruch auf Schulunterricht. Förderbedürftige Schüler werden je nach lokalen Bedingungen aus verschiedenen Orten zu ortsübergreifendem Unterricht gebracht, wobei der Transport durch die Kreise und kreisfreien Städte erfolgt. Minderjährige Flüchtlinge können finanzielle Unterstützung durch den Schulsozialfonds für Angebote der Schule erhalten. In Niedersachsen soll mittels Sprachlernklassen, Sprachkursen und individuellen Angeboten ein fließender Übergang in den Regelunterricht erfolgen, wobei Sprachlernklassen ein bis maximal zwei Jahre besucht werden können. In Sachsen besuchen Flüchtlingskinder eine Vorbereitungsklasse und werden individuell und schrittweise in Regelklassen eingeführt. In den Vorbereitungskursen begleiten und beraten Lehrer die Schüler im Prozess der Integration und planen, wenn möglich, auch mit den Eltern die weitere Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. „Deutsch als Zweitsprache“ stellt ein Unterrichtsfach des regulären Unterrichts dar und kann ergänzend in allen Schularten belegt werden, bis ausreichende Sprachkenntnisse vorhanden sind. In Schleswig-Holstein wird ein erweiterter Sprachunterricht für minderjährige

Flüchtlinge an Nachmittagen und in den Ferien angeboten (Blossfeld et al. 2016, 44-45).

Die Einteilung von Geflüchteten in Regel- oder Vorbereitungsklassen ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt (siehe Tabelle 4). Diese Form des Spracherlernens an Schulen ist Teil der strukturellen Integration, da Flüchtlingskinder in das Bildungswesen integriert werden (Heckmann 2015, 72). Wie in Kapitel 3 beschrieben, sind alle Integrationsformen miteinander verknüpft. So findet neben der strukturellen Integration auch eine kulturelle Integration durch die Einschulung und den Spracherwerb statt (Heckmann 2015, 72). An Schulen treffen Kinder unterschiedlicher Herkunft aufeinander und da kulturelle Integration ein wechselseitiger Prozess ist, durchlaufen sowohl Flüchtlinge und Migranten als auch die Mehrheitsgesellschaft einen Prozess der kulturellen Veränderung (Heckmann 2015, 159).

<i>Bundesland</i>	<i>Zuständig für Zuteilung in Vorbereitungsklassen</i>	<i>Zuständig für Zuteilung in Regelklassen</i>
Baden-Württemberg	Schulleiter der aufnehmenden Schule, gegebenenfalls in Abstimmung mit der Schulaufsichtsbehörde	Vorbereitungslehrkraft in Kooperation mit aufnehmender Schule
Bayern	Aufnehmende Schule	
Berlin		a) Grundschule: Schulleitung auf Empfehlung der Lehrkraft im Benehmen mit der Schulaufsicht b) Weiterführende Schulen: Schulaufsicht auf Empfehlung der Klassenkonferenz der Lerngruppe für Neuzugänge
Brandenburg	Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung in Kooperation mit dem Landes- schulamt auf der Grundlage der Zeugnisse oder entsprechender Unterlagen sowie eines Gesprächs mit der Schülerin/dem Schüler und den Eltern (vgl. § 3 Abs. 1 EingIV).	
Bremen	Schulen auf Basis der vorliegenden Daten	
Hamburg	a) Allgemeinbildende Schulen: Schulinformationszentrum b) Berufliche Schulen: Hamburger Institut für berufliche Bildung. Die Zuweisung erfolgt jeweils auf Basis einer Empfehlung der Lehrkraft der vom betreffenden Kind/Jugendlichen besuchten Lerngruppe der zentralen Erstaufnahme oder nach einem Beratungsgespräch.	Verwaltungsservice der Schulaufsicht und Schulleitung
Hessen	Aufnahme- und Beratungszentren an Schul- ämtern in enger Kooperation mit aufnehmenden Schulen	Bislang zuständige Schule
Mecklenburg-	Schulleitung nach Abstimmung mit der	

Vorpommern	zuständigen Schulbehörde und dem DaZ-Koordinator	
Niedersachsen	Schulleitung der aufnehmenden Schule	Klassenkonferenz der Sprachlernklasse
Nordrhein-Westfalen	-	-
Rheinland-Pfalz	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur vom 01.08.2015 „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“: Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache oder Herkunftssprache nicht Deutsch ist, werden grundsätzlich in die ihrem Alter und ihrem bisherigen Bildungsgang entsprechende Klassenstufe aufgenommen.	
Saarland		Allgemeinbildende Schulen: aufnehmende Schule
Sachsen	Schulaufsicht (besondere Bildungsberatung)	
Sachsen-Anhalt	Landesschulamt	
Schleswig-Holstein	Schulleitung der aufnehmenden Schule	
Thüringen	Schulleitung der aufnehmenden Schule	

Tabelle 3: Zuständigkeiten für die Zuteilung von neu zugewanderten Schülern in Vorbereitungs- und Regelklassen nach Bundesländern (nach Blossfeld et al. 2016, 46-47)

Integrations-, Sprach- und Intensivkurse sind wichtige Bestandteile des Spracherwerbs von Grundschulkindern sowie Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Effektiver als der schulische Spracherwerb ist jedoch derjenige im familiären Kontext. Studien wie die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 2011 und Trends in der International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund, die Zuhause deutsch sprechen, deutlich bessere sprachliche Leistungen zeigen und damit auch in anderen Fächern bessere Leistungen erbringen (Schwippert/Wendt/Tarelli 2012; Tarelli/Schwippert/Stubbe 2012; Stanat/Rauch/Seegeritz 2010).

Im Folgenden soll nach der Vorstellung der bestehenden Kurse und Klassen diskutiert werden, welche Maßnahmen empirisch gesichert den Zweitspracherwerb und somit die Integration von Flüchtlingskindern fördern. In Studien haben sich insbesondere ein immersiv orientierter Unterricht als vorteilhaft erwiesen. Immersiver Unterricht bedeutet, dass sprachförderbedürftige Kinder nicht exklusiv unterrichtet werden, sondern am Regelunterricht teilnehmen. Somit bekommen sie ausreichende Möglichkeiten für bedeutungsvolle Kommunikation in authentischen Situationen und können sich häufig aktiv in Interaktionen einbringen. In kleinen Klassen werden Flüchtlingskinder eher dazu aufgefordert, sich zu melden und aktiv einzubringen

und tun dies häufiger. Immersiver Unterricht hat sich sowohl in der internationalen Forschung (Genesee/Jared 2008; Genesee 2015) als auch in der deutschsprachigen Forschung als in allen Schulstufen effektiv erwiesen (Kuska /Zaubauer/Moeller 2010; Zaubauer/Moeller 2007, 2010; Baumert/Köller/Lehmann 2012; Köller/Leucht/Pant 2012). Immersiver Unterricht muss jedoch für einen effektiven Spracherwerb durch expliziten Grammatikunterricht und Anweisungen zum korrekten Sprachgebrauch unterstützt werden (Norris/Ortega 2000; Spada/Tomita 2010). Sprachunterricht durch Immersion setzt einen kleinen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund in einer Klasse voraus. Somit ist an Klassen oder Schulen mit einem hohen Anteil Schülern, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, der Spracherwerb bis zu einem bestimmten Niveau in eigenen Lerngruppen zielführender (Massumi et al. 2015). Im nordrhein-westfälischen Projekt „Ganz In“ wurden 28 zufällig ausgewählte Ganztagesgymnasien nach Förderungsmöglichkeiten für Flüchtlingskinder befragt. Von diesen 28 Schulen wurde an elf eine eigene Klasse eingerichtet, um einen schnellen Einstieg in das Schulsystem und die Sprache zu ermöglichen. An zwei der untersuchten Schulen werden Flüchtlinge in Regelklassen integriert und bekommen zusätzlich eigenen Sprachunterricht. An den anderen 16 Schulen gab es kein spezifisches Angebot für Flüchtlinge (Berkemeyer et al. 2010).

Auch die Form des Zweitsprachunterrichts ist umstritten. So stellt sich die Frage, ob eine Zweitsprache ausschließlich in dieser Sprache gelehrt und gelernt werden soll, oder ob ein bilingualer Unterricht effektiver ist. Während der Forschungsstand noch nicht eindeutig ist, scheint in der Praxis bilingualer Unterricht erfolgreicher zu sein (Slavin/Cheung 2005). Zwei Aspekte beeinflussen den Erfolg des Unterrichts: Zum einen die Qualität des Unterrichts, also das systematische Abdecken wichtiger Komponenten der Lese- und Sprachfähigkeiten und zum anderen die mündliche Sprachfertigkeit der Lernenden, das heißt deren Bildungserfahrung, die von der Vorbildung im Herkunftsland abhängt (August/Shanahan, 2006). Auch das Eingehen auf individuelle Unterschiede zwischen Schülern und das Suchen von Lösungen für einzelne Schulen sind ebenfalls erfolgversprechend. Bilingualer Sprachunterricht ist beispielsweise nur sinnvoll, wenn viele Kinder mit einer gleichen Herkunftssprache an einer Schule sind (Blossfeld et al. 2016, 185-188).

Ein zentraler Aspekt der Integration und des Zweitspracherwerbs von Flüchtlingskindern ist die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen in Regelklassen im Rahmen des immersiven Unterrichts. Entscheidend ist dabei die Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung am Unterrichtsgespräch, die Bildung von kleinen Gruppe mit mehr Kommunikationsgelegenheiten und die Anpassung des Sprachniveaus je nach Kenntnissen (Blossfeld et al. 2016, 188-189).

Weiterhin hat sich herausgestellt, dass durch spezifische Fortbildung von Lehrern eine vermehrte Mitarbeit von Schülern erreicht werden kann (Kiemer/Gröschner/Seidel 2015; Pehmer/Gröschner/Seidel 2015). So wurde eine positive Entwicklung der Mitarbeit in einer Studie nachgewiesen, in welcher videobasierte Reflexion des Unterrichts Lehrern erweiterte Perspektive auf die individuellen Lernprozesse ihrer Schüler eröffnete (Blossfeld et al. 2016, 189). Auch kooperative Lernformen sind für Kinder mit Fluchterfahrung erwiesenermaßen hilfreich. Diese Methode bezeichnet Gruppen und Partnerarbeiten, die eine koordinierte, ko-konstruktive Aktivität zum gemeinsamen Suchen nach Lösungen verlangt. Kooperatives Lernen wird insbesondere für Kinder mit Sprachdefiziten empfohlen, da diese sich oft nicht trauen vor der gesamten Klasse zu sprechen (Slavin 1996; Slavin/Cheung 2005).

Für Kinder mit Fluchterfahrung stellt die Verwendung von Fachsprache wie bereits erwähnt ein großes Hindernis beim Lernen dar. Deswegen muss Unterricht sprachsensibel gestaltet werden. Dies bedeutet, dass Lehrer ihr Sprachniveau an die jeweilige Lernsituation anpassen müssen. Hierzu zählen die gemeinsame Einführung neuer Begriffe, Übung bekannter Begriffe und unterstützende Darstellungsformen wie Tabellen, Bilder und Graphiken (Bolte et al. 2013). Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Sensibilisierung der Lehrkräfte bezüglich verschiedener Sprachniveaus und der Herausforderung, die Fachsprache für Kinder im Zweitspracherwerb darstellt, notwendig. Ein Beispiel für ein bundesweites Evaluationsprojekt ist BiSS – Bildung durch Sprache und Schrift, in welchem Angebote zu Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung auf ihre Wirkung getestet werden (Schneider u. a. 2012). Anschließend erhalten Lehrer konkret einsetzbare Werkzeuge, die im Rahmen des Projekts untersucht werden. Auch Fortbildungen und Beratungen werden für Lehrer im Rahmen dieses Projekts angeboten. Dieses Projekt soll in Deutschland systematisch Know-How

zum Erwerb von Deutsch als Zweitsprache durch insbesondere Minderjährige mit Flucht- oder Migrationserfahrungen ermitteln (Blossfeld et al. 2016 190-191). Zusammenfassend wird deutlich, dass Primarschulintegration auf verschiedenen Ebenen stattfinden muss. Der Erwerb der deutschen Sprache, welcher idealerweise nicht nur durch schulische Maßnahmen, sondern auch in Freizeitangeboten und in der Familie stattfindet, ist hier maßgeblich. Außerschulische Angebote, in denen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründe kommunizieren, sind erforderlich Solche Angebote gibt es wie in Kapitel 4.2 beschrieben in vielen Städten, aber keineswegs in allen Bundesländern oder Städten. Hierfür besteht ein großer Bedarf an außerschulischen Partnern (Blossfeld et al. 2016, 191).

5.1.2 Sekundarschulintegration

Viele der Befunde aus Primarschulen gelten auch im Sekundarschulbereich. Beispielsweise werden im bereits beschriebenen Forschungsprojekt BiSS Methoden für alle relevanten Bildungsstufen vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe untersucht. Zur Förderung der Integration von jugendlichen Flüchtlingen ist den Studien zufolge immersiver Unterricht auch für Sekundarschulen zu empfehlen (Bolte et al. 2013; Slavin 1996; Slavin/Cheung 2005; Blossfeld et al. 2016, 188- 189; Kiemer/Gröschner/Seidel 2015; Pehmer/Gröschner/Seidel 2015).

In Deutschland wechseln die meisten Schüler nach der vierten oder sechsten Klasse auf Sekundarschulen. In Bezug auf diesen Wechsel stellt sich die Frage, mit welchen Ressourcen die Kinder diesen Übertritt bewältigen, welche Kompetenzen sie an der Sekundarschule erwerben und welchen Abschluss sie erreichen werden. Für die Gruppe von Schülern mit Fluchterfahrung besteht die Herausforderung, diese direkt in das deutsche Schulsystem zu integrieren. Da geflüchtete Minderjährige im Sekundarbereich in der Regel nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, „ [...] gilt hier die Herausforderung der Integration in Schulen und Klassen bei gleichzeitigem Fokus auf die Unterstützung im Erwerb der Zweitsprache Deutsch [zu bewältigen]“ (Blossfeld et al. 2016, 166). Jugendliche im Sekundarbereich, die im Asylverfahren sind, kommen vorrangig aus Syrien, Serbien und Eritrea. Somit bringen sie eine Vielfalt an unterschiedlichen

Bildungserfahrungen mit. Das Spektrum reicht von Analphabeten bis zu Sekundarschulabsolventen. Laut einer nicht repräsentativen Erhebung des BAMF aus dem Jahr 2015 haben 13 Prozent der Flüchtlinge aller Altersstufen eine Hochschule und 17,5 Prozent ein Gymnasium besucht (Brücker/Hauptmann/Vallizadeh 2015, 4). Erschwerend kommen psychologische und physische Traumata hinzu, die in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Therapeuten bearbeitet werden müssen.

Die Datenlage zu Flüchtlingen ist allgemein dünn, insbesondere im Vergleich zur Datenlage zu Schülern mit Migrationserfahrung (Blossfeld et al. 2016, 168). Somit werden in dieser Arbeit für Flüchtlinge auch Erkenntnisse aus Studien über Schülern mit Migrationshintergrund herangezogen. In Studien von Maaz/Baumert/Gresch/ McElvany, 2010 und Gresch/Becker 2010, wurden der Wechsel auf weiterführende Schulen untersucht. Der Anteil der Kinder mit Gymnasialempfehlung war bei Schülern mit türkischem Migrationshintergrund deutlich geringer als bei Kindern ohne Migrationshintergrund. Werden der soziale Status und die Schulleistungen vor dem Schulwechsel jedoch in die Analysen einbezogen waren, erhöht ein Migrationshintergrund jedoch die Wahrscheinlichkeit des Wechsels auf ein Gymnasium. Im Vergleich zu deutschen Kindern mit ähnlichem Status und Schulleistungen gehen mehr türkische Kinder aufs Gymnasium (Maaz/Baumert/Gresch/McElvany, 2010; Gresch/Becker 2010, 10). Dieser Unterschied beruht vorwiegend auf dem niedrigeren sozioökonomischen Status der zugewanderten Familien. Laut der Studie wünschen sich Familien mit Migrationshintergrund für ihre Kinder höhere Bildungsabschlüsse, allerdings können auf Grund häufig ungenügender Schulleistungen nur wenige Schüler mit Migrationshintergrund dies erfüllen. Dementsprechend liegt eine Ursache für die unterschiedliche Teilnahme nicht im Übergangsprozess selbst, sondern im Schulunterricht in der Primarschule. Dies unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit der Sprachförderung in der Vor- und Grundschule (Blossfeld et al. 2016, 162; Gresch/Becker 2010, 10).

An einem Duisburger Gymnasium werden geflüchteten Jugendlichen in einem deutschlandweit einzigartigen Modell integriert. In dem wissenschaftlich begleiteten Modell „Zusammen – Zuwanderung und Schule gestalten“ wurde versucht, durch die Einführung von internationalen Klassen die Integration von

Flüchtlingen in Regelklassen innerhalb von zwei Jahren zu ermöglichen. Dieses Modell richtet sich an geflüchtete Minderjährige, die wenig oder kaum Schulerfahrungen haben und wird von Ruhrfutur, einer Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen, mehreren Ruhrgebietsstädte und der Mercator-Stiftung finanziert. Die internationalen Klassen sowie Regelklassen, in die geflüchtete Schülern integriert werden, werden von Lehrkräften unterrichtet, die auf den Unterricht von Deutsch als Zweitsprache spezialisiert sind. Außerdem werden sie von einem Sozialarbeiter und einem interkulturellen Berater unterstützt, welcher mehrere der Herkunftssprachen spricht. Auch die Eltern werden in die Ausbildung ihrer Kinder einbezogen, indem der Sozialarbeiter Hausbesuche macht und Familien bei sozialen Problemen hilft. So wird auch versucht, Brücken zwischen zu Hause und der Schule zu bauen. Bisher ist das Projekt sehr erfolgversprechend und einige der geflüchteten Schüler besuchen bereits nur noch Regelklassen mit teilweiser sprachlicher Förderung. Andere nehmen in einigen Fächern am regulären Unterricht teil und besuchen weiterhin Unterricht der internationalen Klasse (Wahl-Immel 2016; Peter 2015).

5.2 Arbeitsintegration

Neben Bildung ist die Arbeitsmarktintegration ein weiterer zentraler Aspekt für die Integration von Personen mit Fluchterfahrung. Eine gelungene Integration in den Arbeitsmarkt geht mit dem Gefühl, angekommen und aufgenommen zu sein, einher. Durch den damit einhergehenden Verdiensterwerb bietet Arbeit ein selbstbestimmtes Leben (Gravelmann 2016, 150). Arbeit zu finden, ist für Flüchtlinge schwierig, zum einen auf Grund der Unsicherheit des Aufenthaltsstatus und der Verbleibdauer (siehe Kapitel 2.4). Weitere Gründe sind mangelnde Sprachkenntnisse, das oft niedrigere Bildungsniveau sowie Diskriminierung auf Grund von Herkunft oder Religion (Blossfeld et al. 2016, 80; Hummitzsch 2014; Gravelmann 2016, 151).

„Zu einer gelingenden gesellschaftlichen Integration gehören ganz wesentlich eine erfolgreiche schulische Bildung und in der Folge eine Integration in den Arbeitsmarkt, da ein „Ausschluss vom Ausbildungs- und Arbeitsmarkt [...] bei Flüchtlingskindern und -jugendlichen zu Entwicklungsdefiziten, sozialer und

materieller Verarmung, Isolation sowie allgemeiner Resignation führen [kann]. Ein Aufbau von Lebensperspektiven, Zuversicht sowie die Möglichkeit belastende Erlebnisse im Heimatland zu verarbeiten, werden dadurch verhindert. Folgen sind psychische und psychosomatische Erkrankungen“ (Möller/Adam 2009, 89).

Eine Arbeitsaufnahme ist UMF meist nicht erlaubt, da sie noch schulpflichtig sind und zuerst die Schule oder eine Ausbildung abschließen müssen. Allerdings ist die Hinführung auf die berufliche Integration durch allgemeine Informationen zum Arbeiten in Deutschland hilfreich. Dazu gehören beispielsweise Kenntnisse wie das Verfassen eines Bewerbungsschreiben, der Ablauf von Vorstellungsgesprächen, Lohnniveau, Arbeitsschutz, Erwartungen der Arbeitgeber und Kündigungsrecht (Gravelmann 2016, 154).

Außerdem ist wie im vorigen Kapitel beschrieben der Bildungsstand von Flüchtlingen ein zentraler Aspekt der Integration in die Arbeitswelt. In Deutschland sind zwei Prozent der Menschen mit Hochschulabschluss arbeitslos, fünf Prozent der Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung und 20 Prozent der Menschen ohne Schulabschluss (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 2015). Ähnliches gilt auch für die Beschäftigungsaussichten von Flüchtlingen. Insofern ist es – auch für die Integration in die Arbeitswelt – entscheidend, dass geflüchtete Kinder ihr volles Bildungspotenzial ausschöpfen. Dies ist nur durch spezifische Förderung und Integrationsmaßnahmen sowie einen kontinuierlichen Schulbesuch möglich. Besonders bei UMF sind die künftigen Arbeitschancen stark vom Erfolg von Investitionen in der Bildung abhängig (Blossfeld et al. 2016, 85).

Im folgenden Abschnitt werden finanzielle und praktische Angebote zur Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt geschildert.

5.2.1 Möglichkeiten der Arbeitsförderung

Der Arbeitsmarkt steht Asylsuchenden und Geduldeten nach einem dreimonatigem Aufenthalt offen, wobei allerdings teilweise das Vorrangprinzip gilt. Für die Annahme einer Arbeitsstelle wird die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit benötigt. Nur für die Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, qualifizierte Beschäftigungen und ein Praktikum nach § 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 des Mindestlohngesetzes oder nach vierjährigem Aufenthalt ist diese Zustimmung nicht notwendig (Blossfeld et al. 2016, 54).

Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, kann eine Integration in den Arbeitsmarkt bei aufenthaltsrechtlichen Problemen oder Unsicherheiten kaum stattfinden. Mit einigen Gesetzänderungen hat die Bundesregierung klargestellt, dass eine Berufsausbildung und schnelle Eingliederung in die Arbeitswelt auch für Jugendliche und junge Erwachsene mit unsicherem Aufenthaltsstatus in Deutschland erwartet wird (Blossfeld et al. 2016, 233). So kann seit Juli 2015 eine Duldung aus dringenden persönlichen Gründen erteilt werden, wenn ein Asylbewerber, der nicht aus einem „sicheren Herkunftsland“ stammt, vor seinem 21. Lebensjahr eine Berufsausbildung begonnen hat. Die Duldung kann in diesem Fall für ein Jahr erteilt und gegebenenfalls bis zum Abschluss der Ausbildung verlängert werden. Dies ist in der Neufassung von §60a Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes geregelt. Im Asylpaket II ist außerdem festgelegt, dass Flüchtlinge mit abgeschlossener Berufsausbildung ein Bleiberecht von zwei Jahren haben (Blossfeld et al. 2016, 56-57). Dies soll sowohl Flüchtlingen als auch Arbeitgebern mehr Planungssicherheit geben. Flüchtlinge sollen bis zum Alter von 25 Jahren eine Ausbildung aufnehmen dürfen (Blossfeld et al., 2016, 233). Auch jugendliche Flüchtlinge ohne sicheren Aufenthaltsstatus haben einen Anspruch auf berufliche Bildung:

„Jugendliche mit einer Duldung dürfen ohne Wahrung von Fristen eine betriebliche Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbaren Ausbildungsberuf machen. Jugendliche mit einer Aufenthaltsgestattung dürfen dies nach einer Frist, die aktuell neun Monate beträgt, aber gegenwärtig weiter verkürzt wird. Von Jugendlichen mit Duldung und mit Aufenthaltsgestattung muss für eine Berufsausbildung eine Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde eingeholt werden. Diese sollte jedoch im Regelfall ohne Probleme gewährt werden“ (Zoom 2014, 4).

Die Unsicherheit für Ausbildungsbetriebe und Flüchtlinge wurde im Juli 2016 mit dem Asylpaket II reduziert; seitdem müssen die Ausländerbehörden die Duldung von Flüchtlingen verlängern, wenn diese eine Berufsausbildung begonnen haben. Zuvor lag diese Entscheidung im Ermessen der Ausländerbehörden (Pro Asyl 2016).

Jeder anerkannte Flüchtling hat nach § 59 SGB III Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (Blossfeld et al. 2016, 52). BAföG-Förderung oder Berufsausbildungsbeihilfe werden Geduldeten, Personen mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, § 25 Absatz 4 Satz 2, § 25 Absatz und Personen mit Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen nach §§ 30 bis 34 nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland gewährt (Flüchtlingsrat Niedersachsen 2015). Assistierte Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB III und Ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) nach § 75 SGB III sind jetzt auch für Geduldete nach einem 13-monatigem Aufenthalt verfügbar und beinhalten Maßnahmen im Vorfeld einer Berufsausbildung. Neben finanzieller Unterstützung von Flüchtlingen in der Ausbildung ist auch die berufsbezogenen Sprachförderung nach § 45a Aufenthaltsgesetz vorgesehen. Diese bauen meist auf der Sprachförderung der Integrationskurse auf und sind verpflichtend für Ausländer, die Leistungen nach SGB II erhalten und für die Eingliederungsmaßnahmen in der Arbeit nach SGB II vorgesehen sind.

Flüchtlingen aus den Westbalkanstaaten und anderen „sicheren Herkunftsstaaten“ ist der Zugang zu berufsbezogenen Sprachkursen nicht gestattet, da ein dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist (§45a, Abs. 2 S. 3 Aufenthaltsg) (Blossfeld et al. 2016, 56-57). Menschen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien können stattdessen zwischen 2016 bis 2020 im regulären Verfahren eine Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung erhalten, wenn sie in den letzten 24 Monate keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. Dieser Ausschluss ist nicht für Asylbewerber gültig, die nach dem 1. Januar 2015 einen Asylantrag gestellt haben (§26 Abs. 2 Beschäftigungsverordnung in der Fassung des Art. 1 der Verordnung zum Asylbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015, noch nicht im BGB I). Asylsuchende mit einer Aufenthaltsgestattung, die noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben, können nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom

Oktober 2015 Leistungen nach dem SGB III für die frühzeitige Eingliederung in den Arbeitsmarkt erhalten (Blossfeld et al. 2016, 58).

Abschließend lässt sich festhalten:

„Arbeitsintegration ist [...] ein Schlüsselfaktor für Integration. Die Hürden für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind jedoch sehr hoch, ebenso die Herausforderungen für Fachkräfte in Bezug auf (die begrenzten) Unterstützungsleistungen“ (Gravelmann 2016, 145).

5.2.2 Möglichkeiten für Ausbildungsplätze

Die Aufnahme einer Berufsausbildung ist eine wesentliche Möglichkeit für UMF, eine Arbeitsstelle zu finden und eine Chance für gelingende Integration. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein sind alle Jugendlichen ohne Ausbildungsverhältnis ungeachtet des aufenthaltsrechtlichen Status berufsschulpflichtig bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Für Jugendliche in einem Ausbildungsverhältnis dauert die Berufsschulpflicht in Bayern, dem Saarland und Thüringen bis zum Ende des Schuljahres an, in welchem das 21. Lebensjahr vollendet wird. In allen Bundesländern gibt es Bestrebungen, junge Flüchtlinge – genau wie andere Jugendliche – in das duale Ausbildungssystem mit Vollzeitberufsschulen oder dem schulischen Übergangssystem zu integrieren. In manchen Bundesländern werden die Plätze an Berufsschulen für Flüchtlinge bereits knapp (Blossfeld et al. 2016, 49).

Im Folgenden sollen Angebote für junge Flüchtlinge in einzelnen Bundesländern dargestellt werden: In Bayern wurde für das Schuljahr 2016/2017 die Zahl der Berufsintegrationsklassen auf 1.000 Klassen erhöht. Im Jahr 2015/2016 waren es 440 und, 2014/2015 nur 250. Somit stand 2015 mindestens 8.200 berufsschulpflichtigen Asylsuchenden und Flüchtlingen eine zweijährige Berufsvorbereitung in den Berufsintegrationsklassen in Vollzeit zur Verfügung. In den Berufsvorbereitungskursen werden in kleinen Klassen die deutsche Sprache und Grundwerte des Zusammenlebens in Bayern vermittelt sowie auf eine Berufsausbildung vorbereitet. Auch in Brandenburg werden berufsschulpflichte Jugendliche (§39 Bbg-SchulG) in Berufsschulklassen integriert. Seit 2016 haben dort minderjährige Flüchtlinge ohne Ausbildungsplatz und geringen

Deutschkenntnissen die Möglichkeit zu einem zweijährigen Bildungsgang in sogenannten BFS-G-Plus-Klassen an Oberstufenzentren (OSZ). In den BSF-G-Klassen wird die deutsche Sprache, berufliche Orientierung, Deutsch, Mathematik, Kommunikation und Politik gelehrt (Blossfeld et al. 2016, 50). Mecklenburg-Vorpommern hat im Schuljahr 2015/2016 Sprachkurse (nach BAMF) eingerichtet und seit 2016/2017 ist „Deutsch als Zweitsprache“ auch Teil der beruflichen Ausbildung. In Niedersachsen wurde ein Berufsvorbereitungsjahr für schulpflichtige Jugendliche etabliert, die nicht ausbildungsreif sind. Jugendliche, die nicht schulpflichtig sind, besuchen dort eine berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsverwaltung oder der Kommune wie beispielsweise eine Jugendwerkstatt. Sonstige Bildungsangebote der Berufsschulen können unabhängig von Schulpflicht und Alter besucht werden. Dies gilt auch für die Berufseinstiegsklasse, in welcher ein Hauptschulabschluss erreicht werden kann. Junge Flüchtlinge, die die Schule besucht haben, aber keinen Schulabschluss nachweisen können, können direkt eine duale Ausbildung beginnen oder ebenfalls eine Berufseinstiegsklasse besuchen. Für die Berufseinstiegsklassen und die duale Ausbildung gibt es keine formalen Zulassungsvoraussetzungen. In Niedersachsen können die aufnehmenden Schulen eigenverantwortlich Aufnahmeprüfungen abnehmen, wenn für die Aufnahme notwendige Dokumente wie ein Schulzeugnis nicht vorhanden sind. Zusätzlich wird seit 2015 versucht, mit dem Sprint-Projekt (Sprach- und Integrationsprojekt) die Lücke zwischen Schule und Berufs- und Arbeitswelt zu schmälern. Dieses Projekt wurde an öffentlichen Berufsschulen initiiert, und soll jungen Flüchtlinge helfen, Sprachbarrieren abzubauen und sich mit der Arbeitswelt vertraut zu machen. Die Jugendlichen im Sprint-Projekt können jederzeit in eine reguläre Klasse des Berufsvorbereitungsjahres wechseln (Blossfeld et al. 2016, 51). Thüringen bietet seit dem Schuljahr 2015/2016 Berufsvorbereitungsjahre mit dem Schwerpunkt Sprache an. Andere Maßnahmen in dem Bundesland sind feste Beratungstage und Ansprechpartner in Erstaufnahmestellen sowie Willkommenspakete mit Informationen zum Arbeitsmarkt, die Erfassung von Kompetenzen und Qualifikationen in den Erstaufnahmestellen sowie ein Projekt für einen reibungslosen Übergang von Flüchtlingen in die Ausbildungs- und Arbeitswelt (Blossfeld et al. 2016, 52).

An fast allen hier skizzierten Maßnahmen der Förderung und Ausbildung sind Flüchtlinge aus „sicheren Herkunftsländern“ ausgeschlossen, da diese keinen gesicherten Aufenthaltsstatus erwarten können. In Hamburg, Brandenburg und Bayern werden jedoch auch Sprachkurse für diese Gruppe angeboten. Auch der Europäische Sozialfonds und das BAMF bieten berufsbezogene Sprachförderung für Asylsuchende und Geduldete ohne Rechtsanspruch. Diese Sprachförderungskurse sind offen für Menschen mit Migrationshintergrund, die Arbeitslosengeld nach SGB II, Leistungen nach SGB III oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen (Blossfeld et al. 2016, 54).

Migranten und Flüchtlinge, die Schul- oder Berufsabschlüsse mitbringen und im Aufnahmeland anerkennen lassen, erfahren meist eine Herabsetzung in Bezug auf Beruf und Bildung. Dieses *Downgrading* können sie nur langsam rückgängig machen (Dustmann/Frattini/Preston 2013; Dustmann/Preston 2012). Ursache für dieses *Downgrading* ist unter anderem die komplexe Transferierbarkeit von Abschlüssen aus dem Ausland. Allgemein ist es schwierig, von einem Bildung- oder Ausbildungsabschluss auf die tatsächlich gelernten Bildungsinhalten zu schließen (Blossfeld et al. 2016, 86). Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass der Einstieg in Regelschulklassen oder Studiengänge an Universitäten für junge Flüchtlinge ein langes und schwieriges Unterfangen ist. Zum einen werden Abschlüsse aus dem Ausland nicht anerkannt und zum anderen werden Inhalte in Deutschland anders gelehrt.

Trotz des 2012 in Kraft getretenen Anerkennungsgesetz ist die Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Arbeitsmarkterfahrungen problematisch, wenn diese im Ausland erworben wurden oder nicht mit Dokumenten nachgewiesen werden können. In einer Befragung der Lawaetz-Stiftung aus dem Jahr 2014 gaben 87 Prozent der befragten Flüchtlinge an, im Herkunftsland und/oder in Deutschland eine Schule besucht zu haben, die Hälfte davon neun bis zwölf Jahre lang. Offizielle Zertifikate konnten jedoch nur 30 Prozent der Flüchtlinge vorweisen (Blossfeld et al. 2016, 235-236).

Viele Migranten und Flüchtlinge und deren Eltern haben hohe und teilweise unrealistische Erwartungen an die Schulbildung sowie berufliche Aufstiegsmöglichkeiten im Aufnahmeland, welche dann häufig nicht erfüllt werden. Ein Grund dafür können im Sinne der Informationsdefizit-Hypothese

mangelhafte Kenntnisse über das deutsche Bildungssystem und deren Forderungen sein (Relikowski/Yilmaz/Blossfeld 2012). So zeigte eine Befragung von Schulabgängern durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Jahr 2012, dass weniger als die Hälfte der Schulabgänger mit Migrationshintergrund, die sich für eine betriebliche Ausbildung interessierten, tatsächlich eine Berufsausbildung abschließen (BIBB 2013, 201).

Vor wenigen Jahren vollzog die Politik einen Wandel im Umgang mit jungen Flüchtlingen mit unsicherem Aufenthaltsstatus: Von einer Politik des Ausschlusses fand ein Wandel zum politischen Willen zur Integration dieser Gruppe in den Arbeitsmarkt statt (Schreyer/Bauer/Kohn 2015). Dabei gibt es unter anderem auf Grund von Sprach- und allgemeinen Bildungsdefiziten erhebliche praktische Probleme. Diese Probleme sollen wie bereits beschrieben durch spezielle Sprach- und Berufsvorbereitungskurse überwunden werden (Blossfeld et al. 2016, 233). In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) zeigte sich, dass die schulische Bildung nur wenig geringer, die berufliche Qualifikation von Flüchtlingen aber erheblich niedriger ist als die von Deutschen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass in vielen Ländern berufliche Qualifikationen weniger zertifiziert werden als in Deutschland (IAB 2015, 4 & 11). Ein Beispiel für eine gezielte Förderung der Integration von Flüchtlingen in das Ausbildungssystem stellt die bayrische Initiative „Integration durch Ausbildung und Arbeit“ dar. Diese organisiert individuelle Bildungs- und Qualifikationsprojekte für Asylbewerber, anerkannte Asylbewerber und Geduldete mit guter Bleibeperspektive. Mit knapp sieben Millionen Euro wird unter anderem das mitgebrachte Fachwissen von Flüchtlingen ermittelt, darüber hinaus wird Berufs- und Ausbildungsvorbereitung, Beschulung und Integration in den Arbeitsmarkt durchgeführt. Andere Bundesländer haben ähnliche Projekte ins Leben gerufen (Blossfeld et al. 2016, 234). Um Flüchtlingen schnellstmöglich den Zugang zu Arbeit zu erleichtern, müssen rechtliche Änderungen und unterstützende Maßnahmen durchgeführt werden. So wäre es wünschenswert, wenn beispielsweise die Prüfung, ob ein deutscher oder EU-Bürger Bewerber für eine Stelle vorhanden ist, weniger aufwändig und weniger zeitintensiv wäre. Auch Angebote für spezielle Berufspraktika für Flüchtlinge oder verkürzte Ausbildungswege in weniger anspruchsvollen Berufen wären hilfreich. Letztere Möglichkeit wird in der Schweiz

erfolgreich angewandt; dort gibt es ein breites Angebot verkürzter Ausbildungen zu Berufen mit geringerem Anforderungsniveau (Buchholz al et. 2012).

5.3 Integration im Rahmen des Studiums

Ein Studium kann einen idealen Ort für eine gelingende Integration junger Flüchtlinge darstellen. Dies gilt vor allem für junge Erwachsene, die ihr Studium im Heimatland abbrechen mussten und junge Flüchtlinge, die noch kein Studium aufnehmen konnten (KMK 2015a). Universitäten und Hochschulen sind international geprägte Räume, in denen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen. Während die meisten Studierenden aus Deutschland stammen, hat ein bedeutender Anteil einen Migrationshintergrund oder ist für das Studium nach Deutschland eingewandert. Im Wintersemester 2015/2016 waren 340.305 ausländische Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben, was zwölf Prozent der Gesamtzahl der Studenten entspricht (Statistisches Bundesamt 2016, 34 & 12; BMBF 2016b). Deutschland steht mit der Zahl ausländischer Studierender an dritter Stelle nach den USA und Großbritannien (DAAD/DZHW 2015, 76).

2014 waren knapp 22 Prozent der Studienanfänger ausländische Studierende, von den Absolventen waren es jedoch im gleichen Jahr nur neun Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass mehr als die Hälfte der ausländischen Studienanfänger ihr Studium abbrechen. Die Gründe dafür stellen wichtige Ansatzpunkte der Verbesserung der Integration von Flüchtlingen an Universitäten und Hochschulen dar und werden später behandelt (DAAD/DZHW 2015, 76).

Zwischen 2011 und 2016 wuchs der Anteil der ausländischen Studienanfänger deutlich. So hatte 2016 an den Universitäten jeder vierte Studienanfänger eine ausländische Staatsbürgerschaft und an den Fachhochschulen jeder siebte (DAAD/DZHW 2015, 6; Blossfeld et al. 2016, 206-207). Dieser Trend wird sich zukünftig fortsetzen.

Verlässliche und repräsentative Daten zur Zahl der „studierwilligen“ Flüchtlinge sowie deren Qualifikation sind spärlich, unter anderem auch deshalb, da Flüchtlinge in der amtlichen Hochschulstatistik nicht separat aufgelistet werden (Schammann/Youonso 2016, 7; Blossfeld et al. 2016, 204). Das Forschungszentrum für Migration, Integration und Asyl des BAMF führte im April 2016 eine Befragung

des Bildungshintergrunds von Asylsuchenden ab 18 Jahren durch. Es nahmen circa 250.000 Flüchtlinge teil und 80 Prozent von ihnen machten freiwillige Angaben zu ihrem Bildungslebenslauf.

Abbildung 2: Höchste besuchte Bildungseinrichtung der volljährigen Asyl-erstantragsteller aus allen und den Top-10-Herkunftsländern im ersten Halbjahr 2016 in Prozent (Neske/Rich 2016, 7).

Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, dass 40 Prozent der Auskunftsgebenden Flüchtlinge eine weiterführende Schule besuchten, insbesondere bei iranischen und syrischen Flüchtlingen ist dieser Anteil sehr hoch. Ausgehend von diesen Daten ist eine hohe Zahl an Studieranfängern zu erwarten – allerdings sind auch andere Faktoren als die Vorbildung hierfür ausschlaggebend (Neske/Rich, 2016, 7).

Das BAMF erhebt mittels freiwilliger Selbstauskünfte die Qualifikation von Flüchtlingen, diese Daten sind auf Grund der Freiwilligkeit jedoch ebenfalls nicht repräsentativ. 2015 gaben 13 Prozent der teilnehmenden Flüchtlinge an, eine Hochschule besucht und 17,5 Prozent gaben an, ein Gymnasium besucht zu haben (Brücker/Hauptmann/Vallizadeh 2015, 4). Die Lawaetz-Stiftung befragte 19.570

Personen, die durch das ESF-Programm „Bleiberechtsprogramm“ gefördert wurden. Von diesen hatten 12,5 Prozent ein Studium im Ausland begonnen, der Anteil derjenigen, die das Studium abschließen konnten, lag bei 40 Prozent. Ein Viertel führte ein Hochschulzeugnis im Original oder Kopie mit sich. Nur sieben Prozent der Flüchtlinge mit akademischem Abschluss arbeiteten in einer ihrer Bildung entsprechenden Position (Mirbach/Triebel/Benning 2014, 23). Die Ergebnisse dieser Studie legen den Schluss nahe, dass viele der Flüchtlinge, die in ihrem Herkunftsland ein Studium begonnen haben, in Deutschland erneut ein Studium aufnehmen wollen und dass Flüchtlinge mit abgeschlossenem Studium durch ein zusätzliches Studium ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern möchten. Eine Statistik der Agentur für Arbeit erfasst die Erwerbstätigkeit von Asylherkunftsländern, wie Syrien, Irak und Iran, wobei jedoch nicht alle erfassten Personen tatsächlich Flüchtlinge sind. Laut diesen Zahlen besitzen 20 Prozent der Menschen aus den wichtigen Asylherkunftsländern eine Hochschulzugangsberechtigung (Brücker/Hauptmann/Vallizadeh 2015, 5; Blossfeld et al., 2016, 207-208).

Ausgehend von den dargelegten Zahlen kann also von einer relativ großen Zahl von studierwilligen Flüchtlingen und somit von einem erheblichem hochschulischen Qualifizierungspotenzial ausgegangen werden (Brücker/Hauptmann/Vallizadeh 2015, 5-6). Auch viele minderjährige Flüchtlinge, die in Gymnasien integriert werden, möchten ein Studium aufnehmen. Somit sind Integrationsprogramme notwendig, aber auch Offenheit seitens der hochschulischen Verwaltungen und Studierenden, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ausländische Studierende in Bachelorstudiengängen eine wesentlich höhere Abbruchquote haben als deutsche Studierende. Diese lag laut dem Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 2008/2009 bei ausländischen Studierenden bei 41 Prozent, bei deutschen Studierenden dagegen nur bei 28 Prozent. In universitären Masterstudiengängen unterschieden sich die Abbruchquoten jedoch kaum (DAAD/DZHW 2015).

Spezifische Ursachen der hohen Abbruchquote in dieser Gruppe der ausländischen Studierenden sind an erster Stelle fachliche und sprachliche Defizite. Weiterhin sind viele ausländische Studierende mit dem hohen Grad an Eigenverantwortung und Selbständigkeit überfordert. Neben einer proaktiven Einstellung in Bezug auf

das Studium fehlt ausländischen Studierenden häufig auch das Wissen über verfügbare Beratungs- und Betreuungsangebote. Außerdem stellt für viele ausländische Studierende eine nur mäßige soziale Integration mit wenig Kontakt zu deutschen Studenten ein Problem dar (Blossfeld et al. 2016, 214; Apolinarski/Poskowsky 2013). Rech (2012) kommt in einer Sekundäranalyse der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zu ähnlichen Ergebnissen: Bildungsausländer schließen ein Studium häufiger ab, wenn sie sich auf der fachlichen, institutionellen und sozialen Ebene integrieren können. Für die Integration auf diesen drei Ebenen sind sowohl Angebot als auch die Inanspruchnahme von institutionellen Betreuungsstrukturen bedeutsam. Weiterhin haben laut der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks ausländische Bachelorstudierende große bis sehr große Probleme mit der Orientierung im Hochschulsystem (49 Prozent), mit der Finanzierung des Studiums (46 Prozent) und mit der Wohnungssuche (43 Prozent; Apolinarski/Poskowsky 2013).

Ausgehend von diesen Befunden erscheinen Änderungen der institutionellen, fachlichen und sozialen Strukturen angebracht. Eine mögliche Verbesserung wäre der Ausbau des Unterrichts von „Deutsch als Fremdsprache“ und diesen auch während dem Studium anzubieten. Die Mehrheit der Bachelor-Studiengänge wird auf Deutsch gelehrt und für eine Zulassung wird das Sprachniveau B2 oder C1 verlangt. Im Vergleich zu anderen Bildungsausländern verfügen Flüchtlinge über geringere Deutschkenntnisse. Deshalb sollten Hochschulen angebotene Deutschkurse auf allen Niveaustufen individuell ausbauen (DAAD/DZHW 2015). Zusätzlich sollten Konzepte für eine individuelle Fachspracheförderung während des Studiums angewandt werden, da Kenntnisse in der Fachsprache eine wesentliche Voraussetzung für ein gelingendes Studium darstellen. Ein bestehendes Konzept stellt beispielsweise das Projekt „Miteinander – Stärkung fachspezifischer Sprachförderung in Theorie und Praxis“ der Mercator-Stiftung dar (Blossfeld et al. 2016, 227-228).

Dem Mangel an ausreichendem bezahlbarem Wohnraum für ausländische Studierende können Studentenwerke beispielsweise durch Public-Private-Partnerschaften begegnen. Auch sogenannten Servicepakete speziell für ausländische Studierende bieten diesen psychologische Beratung, Verpflegung,

Informations- und Serviceangebote, Krankenversicherung sowie teilweise Angebote wie Kulturveranstaltungen, Sport- und Sprachkurse. Diese Pakete werden bereits von 29 Studentenwerken angeboten. Sie können vor Semesterbeginn gebucht werden und kosten für ein Jahr je nach Leitungsumfang 158 bis 358 Euro pro Monat (Deutsches Studentenwerk 2017). Dieses Angebot der Studentenwerke könnte für Flüchtlinge mit einer Hochschulzugangsberechtigung angepasst werden und dann die Integration auf der strukturellen, kulturellen und sozialen Ebene erheblich erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen.

Weiterhin könnten Auslandsämter an Hochschulen die schwierige Orientierung an den Hochschulen durch Beratung und Betreuung verbessern und bei Behördengängen und Verwaltungsangelegenheiten wie Banken und Versicherungen unterstützen (DAAD/DZHW 2015).

Wie oben beschrieben, ist die soziale Integration von Flüchtlingen und Bildungsausländern eine zentrale Voraussetzung für ein gelingendes Studium. Projekte im Rahmen des „Programms zur Förderung der Integration ausländischer Studierender (PROFIN)“, welches durch den DAAD initiiert und vom BMBF finanziert wurde, haben sowohl die universitären Leistungen als auch die Identifikation der Teilnehmer mit Deutschland verbessert. Es wurden bereits 132 Initiativen durch PROFIN gefördert, welche sowohl auf Bildungsausländer als auch Bildungsinländer und Deutsche mit Migrationshintergrund abzielen und die eine Willkommenskultur fördern (DAAD 2012; Gaus/Rech 2012, 32). Konzepten wie PROFIN sollten weitere personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (Blossfeld et al. 2016, 229-230).

Für Flüchtlinge und Migranten, die in Deutschland keine Hochschulberechtigung erhalten, sind innovative Studienformate wie berufsbegleitende Studiengänge wünschenswert. Auch die Nutzung von fachlichen sozialen Netzwerken wie das *Social Network for refugees and local scientists, academics and students* oder das Netzwerk der frei zugänglichen Kiron University können Kontaktaufnahme, den fachlichen Informationsaustausch und Peer Learning ermöglichen (Blossfeld et al. 2016, 230- 231; Kiron University 2015).

Ausländische Studienabsolventen stellen laut Heckmann (2015, 11) die „idealen“ Einwanderer dar, da diese einen wertvollen Integrationsprozess durchgemacht haben „[...]so dass mit der Statusänderung zwar Anforderungen an die berufliche

Integration bewältigt werden müssen, nicht aber oder nur in geringem Maße Anforderungen gesellschaftlicher Integration wie sie auf Neueinwanderer zukommen“ (Heckmann 2015, 11). Diese hochqualifizierten Menschen besitzen ein hohes Maß an kulturellem Kapital und Lernfähigkeit. Da beides für Integration zentral ist, geht man davon aus, dass „ [...] Integrationsprozesse von Hochqualifizierten und ihren Familien vergleichsweise leichter und schneller als bei anderen Gruppen verlaufen“ (Heckmann 2015, 44).

Integration in und durch ein Studium ist jedoch nur möglich, wenn die Anerkennung ausländischer Zeugnissen durchdacht und flexibel verläuft. Dies soll im Folgenden beleuchtet werden.

5.3.1 Anerkennung von Zeugnissen

Die Integration von jungen Flüchtlingen an Hochschulen in Deutschland kann nur gelingen, wenn im Umgang mit fehlenden oder unvollständigen Zeugnissen neue Wege gefunden werden. Um das Fachkräftepotenzial junger Flüchtlinge zu nutzen, muss diesen die Möglichkeit geboten werden, ein begonnenes Studium in Deutschland abzuschließen oder ein zusätzliches Studium in Deutschland zu absolvieren (Mirbach/Triebl/Benning 2014). Laut einer Untersuchung der Lawaetz-Stiftung kann nur ein Drittel der Flüchtlinge ein Schulzeugnis und ein Viertel einen Nachweis über gegebenenfalls vorhandene Studien- und Prüfungsleistungen vorzeigen. Die Chance auf eine Anerkennung vorliegender Hochschulzeugnissen liegt laut dieser Studie bei 39 Prozent. Flüchtlinge, die keine Hochschulzeugnisse vorweisen können, bekommen in 30 Prozent angegebene Abschlüsse anerkannt. Umgekehrt steigt das Risiko, dass ein Abschluss nicht anerkannt wird von 52 Prozent auf 79 Prozent, wenn keine Hochschulzeugnisse vorhanden sind (Mirbach/Triebl/Benning 2014, 13 und 23).

Für die Anerkennung von ausländischen Zeugnissen ist die jeweilige Hochschule zuständig. Die Bewertung ausländischer Bildungszeugnisse kann jedoch auch an eine zentrale Zeugnisanerkennungsstelle (uni-assist) übertragen werden. Eingereichte Zeugnisse werden an Hand der Bewertungsvorschläge der Kultusministerkonferenz auf die Frage geprüft, ob die vorliegenden Zeugnisse den Zugang zu einem Studium erlauben oder ob vorliegende Studienabschlüsse die Zulassung zu einem Studium in Deutschland erlauben (BAMF 2016d, 28).

Der Prozess der Bewertung von fluchtbedingt fehlenden Zeugnissen wurde Ende 2015 von der Kultusministerkonferenz festgelegt und besteht aus drei Stufen. Im ersten Schritt wird der Aufenthaltsstatus eines Bewerbers geprüft und im zweiten Schritt, ob die angegebene Bildungsbiographie plausibel ist. Für diesen zweiten Schritt beschreibt das *European Recognition Manual for Higher Education Institutions* einen möglichen konkreten Ablauf (siehe Abbildung 3). Der letzte Schritt besteht aus einem qualitätsgeleiteten Prüfungs- und Feststellungsverfahren. Die konkrete Gestaltung dieses Prozesses ist Ländersache (KMK 2015b; Blossfeld et al. 2016, 224-225; EAR HEI Project 2013).

Abbildung 3: Rekonstruktion der Bildungsbiografien von Flüchtlingen ohne Dokumente über Hochschulzugangsberechtigung oder Studienabschlüsse (EAR HEI Project 2013, 125; Übersetzung aus dem Englischen von Blossfeld et al. 2016, 226)

Da diese Prüfung sehr zeitaufwändig ist, wird die Einführung von allgemeinen Studierfähigkeitstests ähnlich dem US-amerikanischen Scholastic Assessment Test (SAT) diskutiert. Befürworter versprechen sich davon eine leistungsorientierte Auswahl (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft/McKinsey & Company

2015). Hier könnten in Deutschland bereits vorhandene fachspezifische Studierfähigkeitstests sowie der Test für ausländische Studierende (TestAS) Anwendung finden (Blossfeld et al. 2016, 227). Für Flüchtlinge übernehmen das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Gebühren des TestAS (BAMF 2016d, 28, 23).

In einer Untersuchung hat sich gezeigt, dass an den untersuchten Hochschulen im Wintersemester 2015/2016 weder das dreistufige Verfahren der Kultusministerkonferenz noch Studierfähigkeitstests wie der TestAS eingesetzt wurden. Vielmehr konnten die meisten studieninteressierte Flüchtlinge, die sich an den untersuchten Hochschulen beworben hatten, Nachweise über ihre Vorbildung im Ausland vorlegen. Als Problem stellte sich jedoch der Umgang mit unvollständigen und nicht beglaubigten Zeugniskopien dar. Hochschulen, an denen im Vorhinein der Umgang mit verschiedenen Konstellationen von mangelhaften oder unvollständigen Dokumente festgelegt wurde, machten gute Erfahrung mit der Anerkennung derselben (Schammann/Younso 2016, 51).

Auch Nachqualifizierungsangebote für Flüchtlinge wie das Pilotprojekt ProSALAMANDER sollten weiterentwickelt werden. Da Flüchtlinge oder Migranten mit ausländischen Studienabschlüssen häufig nicht eingestellt werden, bietet das Projekt ProSALAMANDER die Möglichkeit, einen deutschen Bachelor- oder Masterabschluss in drei Semestern zu erlangen. Es handelt sich um ein Projekt der Universitäten Duisburg-Essen und Regensburg, welches von der Mercator-Stiftung finanziell von 2012 bis 2015 unterstützt wurde. Es wurde ein individuelles Studienprogramm mit fachlichen, sprachlichen und methodischen Modulen erstellt und außerhalb von Deutschland erworbene Studienleistungen wurden angerechnet. Die Studierenden wurden durch ein Stipendium finanziell unterstützt (Jacob/Hermann/Schmidt 2014; Blossfeld et al. 2016, 231-232). Das Förderprogramm „hochform“ richtet sich an MINT-Akademiker mit Flüchtlingserfahrung, die bereits Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 besitzen. Im Rahmen dieses Projektes werden während eines zusätzlichen Studiums in Deutschland ein persönliches Coaching durch einen fachnahen Hochschullehrer, Workshops, Karriereberatung und Kontakte zur Wirtschaft angeboten. Außerdem werden Zuschüsse zu Literatur, Studienmaterialien und Studienreisen gewährt (Walter Blüchert Stiftung 2015).

5.3.2 Integrationsprogramme an Hochschulen

Beispiele der Integration und Anerkennung junger Flüchtlinge können an vielen deutschen Hochschulen gefunden werden:

„An vielen Hochschulen in Deutschland engagieren sich Studenten, Lehrende und Mitarbeiter für die Flüchtlinge, die studieren wollen. Studenten geben kostenlose Sprachkurse, gehen mit Flüchtlingen zu Behörden oder ins Kino. In Städten wie München, Leipzig, Gießen und Berlin beraten Jura-Studenten in Asyl- und Aufenthaltsrechtsfragen. In Frankfurt bilden Flüchtlinge mit abgeschlossenem Studium gemeinsam mit deutschen Studenten Lerntandems“ (Engel 2015, 1).

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werden hier nur einzelne der zahlreichen Integrationsangebote einiger Hochschulen mit dem Schwerpunkt auf München vorgestellt. Die Hochschulrektorenkonferenz führt eine Datenbank von Integrationsprojekten an 40 Hochschulen (HRK 2015). Die Projekte beinhalten Angebote zum Gasthörerstudium oder Vorstudium, die Nutzung der Bibliotheken, Buddy-Programme zur Unterstützung von Flüchtlingen, Tandem-Börsen für Sprachpartnerschaften und psychologische Hilfe.

Ein konkretes Beispiel einer umfassenden Initiative zur Integration von Flüchtlingen findet sich an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU; siehe Abbildung 4), wo rund 7.000 ausländische Studierende aus über 125 Ländern studieren. Dort wird mit dem Programm „Hinführung zum Studium“ ein Sofortprogramm für Asylbewerber und Flüchtlinge angeboten. Dieses beinhaltet ein Orientierungsgespräch, kostenlose akademisch ausgerichtete Deutschkurse und eine Teilnahmebestätigung (MUM-Redaktion 2014, 4; Blossfeld et al. 2016, 221). Die Deutschkurse werden in verschiedenen Niveaus durch den Kooperationspartner „Deutschkurse bei der Universität München e.V.“ angeboten. Zusätzlich können die Geflüchteten ausgewählte Lehrveranstaltungen besuchen und bei erfolgreicher Teilnahme ECTS-Punkte erwerben (Schammann/Younso 2016, 32). In der konkreten Umsetzung zeigte sich, dass die Teilnehmenden auf Grund von Krankenversicherungsnachweisen nicht offiziell immatrikuliert werden konnten (Schammann/Younso 2016, 40). An der LMU München ist das Programm für Geflüchtete an das Internationale Büro angegliedert, die Bewerbung, Erstberatung sowie Bewertung der Dokumente finden dort statt. Der dortige Ansprechpartner vermittelt Kontakte zum Studierendenwerk und zu externen

staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie zum Kooperationspartner „Deutschkurse an der Uni“ (Schammann/Younso 2016, 32). Weitere Initiativen an der Ludwig-Maximilians-Universität München sind Schnupperstunden, in denen eine Studierneigung gestärkt wird, Peer-to-Peer-Mentoring-Programme, in denen ausländische Studienanfänger erfahrene Studenten zur Seite gestellt bekommen und eine interkulturelle Beratungsstelle für ausländische Studierende. Dort wird zu Kultur, Leben und Studium in Deutschland sowie zum studentischen Alltag aufgeklärt (LMU 2017a; LMU 2017b). Einzelne Fachbereiche der LMU listen auf ihren Websites Möglichkeiten der Unterstützung von Asylsuchenden auf (LMU 2014). In Abbildung 4 wird ein ganzheitlicher Integrationsansatz beispielhaft dargestellt.

Abbildung 4: Übergreifender Ansatz der Hochschule München (Borberg 2015, 6)

Schammann und Younso untersuchten im Wintersemester 2015/2016 das allgemeine Angebot für Geflüchtete mit Studieninteresse an verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten. Außerdem wurden Entstehungskontext, Zielgruppen, Konflikte und Herausforderungen der Implementierung dieser Angebote erfragt (Schammann/Younso 2016, 14). Es wurden neun Hochschulen in Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, München, Oldenburg sowie die zwei Fachhochschulen in Lübeck und Magdeburg-Stendal ausgewählt (Schammann/Younso 2016, 14). Es zeigte sich, dass 2015 viele Angebote an

Hochschulen als Nothilfe in ehrenamtlichem Engagement initiiert wurden. In dieser Zeit wurden zum Wintersemester 2015/2016 Gasthörerschaft, Deutschkurse und Beratungsstrukturen der Hochschulen sowie ergänzende Programme wie Buddy-Programme, Sportangebote und Kinderbetreuung ausgebaut. Einzelne Hochschulen boten auch zielgruppenspezifische Bildungsangebote wie Seminare und Tutorien von und für geflüchtete Akademiker und Studieninteressierte an. Die neun untersuchten Hochschulen agierten somit zeitnah und pragmatisch auf die hohen Zahlen an Geflüchteten im Jahr 2015, jedoch waren die Angebote zum Zeitpunkt der Untersuchung noch recht unverbindlich und in Planungs- oder Testphasen. Förderanträge bei BMBF und DAAD waren zu dem Zeitpunkt der Untersuchung in Arbeit (Schammann/Younso 2016, 23).

Die vorgestellte Studie gibt zwar kein repräsentatives Bild für deutsche Hochschulen, zeigt aber nichtsdestotrotz Tendenzen und Herausforderungen auf (Schammann/Younso 2016, 48). So zeigte sich eine Gasthörerschaft als ein möglicher Weg zu gelingender struktureller und sozialer Integration, allerdings zeigte sich auch, dass eine begleitende Bildungsberatung angeboten werden sollte. Die Studie schlussfolgert weiterhin, dass die Lehrveranstaltung oder ein „Studium nach der Flucht“ nicht ohne Bildungsberatung angeboten werden sollten (Schammann/Younso 2016, 49):

„Diese [Bildungsberatung] kann als individuelle Begleitung verstanden werden, bei der die Gasthörenden im Verlauf des Semesters in Einzelgesprächen immer wieder die Gelegenheit zur Orientierung haben. Eine solche ganzheitliche Beratung unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände und Ziele wäre vor allem für diejenigen Personen relevant, die nicht formal studierfähig sind“ (Schammann/Younso 2016, 49).

Mittelfristig gehen Programme für Gasthörerschaft für Flüchtlinge jedoch an deren Bedarf vorbei. Geflüchtete mit Hochschulzugangsberechtigung benötigen vielmehr intensive Sprachkurse und fachliche Tutorien. Eine Gasthörerschaft kann hier eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Flüchtlinge, die keine direkten Hochschulzugangsberechtigung haben, brauchen einen Platz an einem Studienkolleg. Hier wäre die Gasthörerschaft in der Wartezeit zur Überbrückung hilfreich. Außerdem kann eine Gasthörerschaft für die Flüchtlinge, deren mitgebrachten Zeugnisse als nicht ausreichend für ein Studium anerkannt wurden,

eine enttäuschende Erfahrung darstellen, da durch die Gasthörerschaft falsche Erwartungen entstehen können. Jedoch könnte die Gasthörerschaft Personen dieser Gruppe auch dazu motivieren, einen Hochschulstudium aufzunehmen (Schammann/Younso 2016, 23).

Eine weitere Empfehlung der Studie ist, die Flüchtlinge selbst in die Gestaltung von Angeboten mit einzubeziehen, was bislang kaum der Fall war. Insbesondere Flüchtlinge, die in Deutschland ein Studium abschließen konnten, wären hierfür gut geeignet, damit „[...] Erwartungshaltungen von Beginn an moderiert werden. Im besten Fall gewährleistet ein frühzeitiges Einbinden der Zielgruppe zudem eine erhöhte Identifikation mit dem Programm“ (Schammann/Younso 2016, 49-50).

An allen Hochschulen besteht der Bedarf, Rechtssicherheit herzustellen, was durch klare Vorgaben und Entscheidungshilfen auf Bundes- und Landesebene sowie auch in internen hochschulischen Leitlinien erreicht werden kann. Ein fortschrittlicher Ansatzpunkt ist die Formulierung von klar definierten Zielen und eine klar definierte Zielgruppe der Hochschulprogramme für Geflüchtete. Diese könnten die allgemeine Unsicherheit mindern und klären, wie Geflüchtete im Verhältnis zu anderen Zielgruppen wie internationale Studierende auch verwaltungsmäßig abgegrenzt und betreut werden können (Schammann/Younso 2016, 51).

5.3.3 Förderprogramme für Studenten mit Fluchterfahrung

Ohne durchdachte Modelle der Studienfinanzierung für Flüchtlinge sowie hochschulische Programme kann die strukturelle Integration sowie kulturelle, soziale und die identifikative Integration jedoch nicht ermöglicht werden:

"Unter den Geflüchteten sind viele, die die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium mitbringen. Wer das Zeug dazu hat, soll bei uns studieren können. Deshalb ebnen wir den Zugang zu den Hochschulen und übernehmen die Gebühren für Prüfverfahren und Tests, die Flüchtlinge absolvieren müssen, damit ihre Sprach- und Fachkenntnisse sowie ihre Zeugnisse eingestuft werden können. Das ist Teil des Maßnahmenpaketes, mit dem das BMBF den Hochschulen bei der Integration von Flüchtlingen in ein Studium hilft" sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (Engel 2015, 2).

Das Bundesbildungsministerium hat für die Jahre ab 2016 gezielt 130 Millionen Euro für Integrationsmaßnahmen, für Sprachkurse, die Feststellung von

Kompetenzen von Flüchtlingen sowie deren Integration in Ausbildung und Beruf zur Verfügung gestellt. Weiterhin fördert das Bundesbildungsministerium den Zugang von Flüchtlingen zum Studium mit rund 100 Millionen Euro, wobei insbesondere gute Beratung, sprachliche Vorbereitung und fachliche Unterstützung der Hochschulen im Vordergrund stehen (BMBF 2016b).

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat ein Maßnahmenpaket für Geflüchtete, die in Deutschland studieren möchten, aufgelegt (DAAD 2017a). Dieses Paket besteht aus drei Säulen: Mit der ersten Säule sollen Kompetenzen und Qualifikationen der Geflüchteten erkannt werden. Dazu dient eine Erstberatung, der Einsatz von Testverfahren wie dem TestAS und dem Sprachtest „onSET“ sowie die Prüfung von Bildungsnachweisen. Beide Prüfungen sind für Flüchtlinge kostenlos verfügbar (DAAD 2017b; DAAD 2017c). Auch der vom DAAD geförderte Verein uni-assist erlässt die Gebühren für die Bewertung von Zeugnissen für „registrierte Flüchtlinge“, die bereits den TestAS bestanden haben und diese können sich an drei Hochschulen, die mit uni-assist zusammenarbeiten, bewerben (uni-assist e.V. 2017). Die zweite Säule des Maßnahmenpakets besteht in der Sicherstellung der Studierfähigkeit durch fachliche und sprachliche Vorbereitung. Das Förderprogramm Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium (Integra) soll nicht studienzugangsberechtigte Flüchtlinge bei der Vorbereitung auf ein Studium in Deutschland unterstützen. 172 Projekte an Hochschulen und Studienkollegs werden mit beantragten Fördergeldern von „Integra“ gefördert (Kanning 2017a). Die dritte Säule des Pakets des DAAD ist die Förderung der Integration von Flüchtlingen an den Hochschulen, wobei insbesondere studentisches Engagement gefördert wird. Das Förderprogramm „hochform“ richtet sich an MINT-Akademiker mit Fluchterfahrung, die bereits Deutschkenntnisse auf C1 Niveau besitzen. Im Rahmen dieses Projektes werden während eines zusätzlichen Studiums in Deutschland ein persönliches Coaching durch einen fachnahen Hochschullehrer, Workshops, Karriereberatung und Kontakte zur Wirtschaft angeboten. Außerdem werden Zuschüsse zu Literatur, Studienmaterialien und Studienreisen gewährt (Walter Blüchert Stiftung 2015).

Ein weiteres Förderprogramm des DAAD ist „Welcome – Studierende engagieren sich für Flüchtlinge“. Dieses wird ebenfalls mit Mitteln des Bundesbildungsministeriums finanziert und fördert Mitarbeiter von selbstorganisierten

Studierendeninitiativen sowie Studierende, die sich an Integrationsprojekten an Hochschulen beteiligen. Das Programm bietet Studierenden die Möglichkeit als bezahlte Mentoren Sprachkurse und Tutorien zu halten sowie Infomaterialien zu erstellen (Kanning 2017b). Eines der 162 geförderten Welcome-Projekte fand an der Katholischen Hochschule Mainz statt. Dabei wurde die Vernetzung von Ehren- und Hauptamtlichen in der Mainzer Flüchtlingsarbeit, das Ausarbeiten konkreter Angebote sowie die Informationsstellung und Beratung von Flüchtlingen realisiert. Zurzeit bietet die Katholische Hochschule Mainz mit verschiedenen Formen des Gaststudiums einen Einstieg in ein reguläres Studium. In den ersten sechs Monaten des Projekts sollten Studenten für die Flüchtlingsarbeit an der Hochschule gewonnen und eingebunden werden. Zwei studentische Hilfskräfte setzen die verschiedenen Aspekte des Projektes um (Mauer 2017).

Viele Förder- und Stipendienangebote fördern nicht nur Flüchtlinge, sondern allgemein ausländische Studierende. Die Lebens- und Studienkosten betragen in Deutschland monatlich durchschnittlich 800 Euro und viele Flüchtlinge sind auf Stipendien und andere Finanzierungsformen angewiesen. Ein solches Förderangebot sind die bundesweit 21 Beratungsstellen der Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule (GF-H), die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSF) getragen wird. Dort werden junge Zugewanderte, die ein Studium aufnehmen oder fortsetzen möchten, über Finanzierungsmöglichkeiten beraten. Förderung wird nur in Verbindung mit einer Beratung und Bildungsplanung gewährt und Flüchtlinge müssen den Antrag auf Förderung spätestens zwei Jahre nach Einreise oder innerhalb des ersten Jahres nach Anerkennung des Flüchtlingsstatus stellen. Gefördert werden Deutschintensivkurse mit dem Ziel des Niveau C1 GER, bei Studienbewerbern auch TestDaF oder DSH, Englischintensivkurse für Studienbewerber mit Hochschulzugangsberechtigung ohne Englischvorkenntnisse (Abschlussziel B1 oder B2), Sonderlehrgänge zum Erwerb der Hochschulreife, Studienkollegs und Vorbereitungskurse zum Studienkolleg. Auch Unterrichtskosten (soweit nicht durch die Länder getragen) und Kosten des Lebensunterhalts (nach § 13 Abs. I Nr. 2 BAföG) sowie Fahrtkosten können gefördert werden (GF-H 2017; Blossfeld et al. 2016, 228).

Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) steht folgenden Gruppen zu: Ohne Wartezeit erhalten anerkannte Asylberechtigter und Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention sowie subsidiär Schutzberechtigter die Förderung. Geduldete Flüchtlinge erhalten Förderung nach BAföG erst nach einem Aufenthalt von 15 Monaten. Flüchtlinge, deren Asylverfahren noch andauert, sind nicht förderberechtigt (Vergleiche §§ 8, 22, 23 Abs. 1, 2 und 4, § 23a, § 25 Absatz 1 und 2, § 25, § 104a und § 28 AufnG; BMBF 2017).

Kritiker der Förderprogramme kritisieren kurze Antragsfristen, hohen Arbeitszeitaufwand und kurze Förderungszeiten, wobei letzteres eine nicht nachhaltige Förderung zur Folge habe. Auch die Vereinbarkeit der Förderangebote mit staatlichen Integrationsprogrammen wie Integrationskursen ist nicht immer möglich, da beispielweise universitäre Deutschkurse für Flüchtlinge mit den staatlich geförderten Integrationskursen des BAMF in Konkurrenz stehen. Damit Flüchtlinge an Sprachkursen der Hochschulen teilnehmen können, muss die Hochschule die Teilnehmer von der Integrationskurspflicht befreien lassen. Eine bessere Abstimmung der Förderprogramme der Hochschulen (BMBF/DAAD) und der Integrationskurse (BAMF und Sozial-/Innen-/Integrationsministerien der Länder) wäre hier erstrebenswert (Schammann/Younso 2016, 53).

Im Folgenden werden die beschriebenen Ergebnisse zusammengefasst und Handlungsempfehlungen ausgesprochen sowie beispielhaft ein kanadisches Konzept zur Integration von Flüchtlingen vorgestellt.

6. Fazit: Empfehlungen und Ideen für ein Konzept der Integration

Die Integration von jungen Flüchtlingen muss auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Methoden erfolgen. Die Frage, wie die Integration junger Flüchtlinge in Deutschland durch Bildung und Arbeit gelingen kann und welche Maßnahmen und Konzepte implementiert werden müssen, um insbesondere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Schule und junge Erwachsene in der Ausbildung oder Studium zu begleiten, wurde im letzten Kapitel dieser Arbeit behandelt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse und Empfehlungen, die aus dieser

Angebots- und Literaturrecherche hervorgehen, zusammengefasst dargestellt werden. Abschließend wird ein allgemeines Konzept der Integration von Flüchtlingen in Kanada vorgestellt, welches besonders der Integration von UMF und Familien mit Kindern förderlich ist und auch für die Integration von UMF in Deutschland Ansatzpunkte bieten könnte.

Die Schule stellt für viele Flüchtlingskinder den ersten konstanten Kontakt mit der Aufnahmegesellschaft dar. Daher muss – wie in Kapitel 5.1 beschrieben – der primäre Fokus auf der Förderung der deutschen Sprache liegen, um die Bildungschancen von geflüchteten Kindern zu erhöhen. Die meisten Empfehlungen betreffen die strukturelle Integration, indirekt jedoch auch die kulturelle Integration, da kognitive, kulturelle, verhaltens- und einstellungsbezogene Veränderung auf einer strukturellen Integration beruht (Heckmann 2015, 72-73, 160). Auch für Sekundarschulen ist eine frühe Förderung der Sprachkenntnisse elementar, da so fachübergreifende Nachteile an weiterführenden Schulen minimiert werden können (Blossfeld et al. 2016, 163-164). Eine Erweiterung und der Ausbau von Übergangsklassen und Förderkursen für den Aufbau grundlegender Sprachkompetenzen sind somit nötige Integrationsmaßnahmen (Blossfeld et al. 2016, 201).

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die frühzeitige Integration von Kindern mit geringen Deutschkenntnissen im Sinne des immersiven Unterrichts der separaten Beschulung dieser Kinder vorzuziehen ist. Immersiver Unterricht verspricht – sofern nicht zu viele Kinder mit mangelhaften Sprachkenntnissen in einer Klasse sind – die besten Integrationsbedingungen und die besten Chancen auf einen „Bildungsaufstieg“. Dies wiederum hat höhere Chancen auf ein Studium oder eine qualifizierte Arbeitsstelle zur Folge (siehe Kapitel 5.1). In immersivem Unterricht sollten Schüler die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe am Unterrichtsgespräch haben, es sollten kleine Arbeitsgruppen präferiert werden und Lehrende sollten ihre Sprachniveau an das ihrer Schüler anpassen (Blossfeld et al. 2016, 188-189). Weiterhin hat sich in Kapitel 5 gezeigt, dass Unterrichtsmethoden wie kooperative Lernformen und sprachensible Herangehensweisen ausgebaut werden sollten.

Eine weitere Maßnahme zur Förderung der Integration von Flüchtlingskindern besteht darin, diese gleichmäßig auf Grundschulen zu verteilen. So kann die Leistungsdifferenz zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund gering

gehalten werden. Vorbereitungskurse oder Integrationskurse exklusiv für Flüchtlinge sollten zeitlich auf ein Jahr begrenzt sein und nur implementiert werden, wenn der Anteil von Flüchtlingskindern in einer Klasse zu hoch wäre. Außerdem wird auf Grund der Überlegenheit des immersiven Unterrichtsmodells empfohlen, submersive Modelle abzubauen.

Lehrkräfte müssen im Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache fortgebildet werden. Auch im Umgang mit Kindern unterschiedlicher Herkunft sowie in interkultureller Kompetenz und Diversität sollten Lehrer geschult werden. Weiterhin muss zusätzliches pädagogisches Personal, das auf interkulturelle Kompetenzen und Umgang mit Heterogenität und Spracherwerb spezialisiert ist, eingestellt werden. Auch die möglichst unbürokratische Vergabe von Finanzmitteln für breiter qualifizierte Lernhelfer wäre wünschenswert. Lehrkräfte sollten sensibilisiert werden, welches Sprachniveau sie verwenden und welche Herausforderungen Fachsprache für Kinder im Zweitspracherwerb darstellt. Dafür können Evaluationsprojekte wie das Projekt Bildung durch Sprach und Schrift zu Rate gezogen werden (BiSS, siehe Kapitel 5.1; Schneider u. a. 2012).

Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern mit ausgeprägtem sprachlichen Förderbedarf müssen beraterische, zeitliche und finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Lehrkräfte sollten zusätzlich über die mögliche ärztliche und psychologische Beratung geflüchteter Kinder und deren Familien informiert werden, sodass sie diese Informationen gegebenenfalls weitergeben können.

Die geflüchteten Familien sollten über den Aufbau und die Funktionsweise des deutschen Schulsystems informiert werden. Auch die Sprachförderung sollte an institutionellen schulunabhängigen Programmen im Freizeitbereich verortet sein, deren Angebote ausgebaut werden sollten. Diese Angebote ermöglichen eine soziale Integration der Kinder und damit langfristig ebenfalls eine identifikative Integration mit dem Aufnahmeland (Blossfeld et al. 2016, 163-165). Ein Identitätswandel im Sinne einer identifikativen Integration kann nur zu Stande kommen, wenn eine Integration in der Schule im Sinne eines „Multikulturalismus“ stattfindet und nicht im Sinne einer „Assimilation“. Im Multikulturalismus lernen Schüler, ihre eigene kulturelle Herkunft und gleichzeitig die Traditionen und Praktiken der Aufnahmegesellschaft gleichermaßen wertzuschätzen. Mit diesem Ansatz können auch Schüler ohne Fluchtgeschichte Flüchtlingskinder und deren

Vorgeschichte akzeptieren und verstehen. Diese gegenseitige Akzeptanz und Verständnis fördern die identifikative Integration von Kindern mit Fluchtgeschichte. Jede Schule sollte außerdem individuell passende Lösungen für deren Kontext finden und die ganze Palette im Umfeld an bereitstehenden Möglichkeiten ausschöpfen (Blossfeld et al. 2016, 201-203; Heckmann 2015, 193-194).

Eine nach der Einreise möglichst frühzeitige Schulpflicht sollte in allen Bundesländern für alle Grundschulkinder ein grundlegendes Ziel sein. Um dies im Einzelfall zu realisieren, ist es notwendig, dass geflüchteten Familien möglichst schnell und langfristig ein Wohnort zugewiesen wird.

Für die Integration von UMF und jugendlichen Flüchtlingen durch Ausbildung und Arbeit können folgende Empfehlungen ausgesprochen werden: Um den Arbeitszugang von Flüchtlingen zu erleichtern, müssen rechtliche Änderungen und unterstützende Maßnahmen durchgeführt werden, um eine möglichst schnelle Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Zu den Hindernissen, die abgebaut werden sollten, zählt beispielsweise die Prüfung, ob ein Deutscher oder EU-Bürger eine Stelle antreten möchte, für die sich ein Flüchtling beworben hat.

Außerdem sollten Praktika für Flüchtlinge vermehrt eine Integration in die Berufswelt ermöglichen und für wenige weniger anspruchsvolle Berufe könnte nach dem erfolgreichen Schweizer Modell eine verkürzte Ausbildung eingeführt werden. Dies könnte insbesondere für Jugendliche mit geringeren schulischen Leistungen und Sprachproblemen die Chance auf Integration deutlich verbessern (Buchholz et al. 2012).

Für eine gelingende Integration von jungen Flüchtlingen in das Studium müssen örtliche und praktische Systeme geändert werden. Zu empfehlen ist der Ausbau allgemeiner und fachlicher Studierfähigkeitstest für geflüchtete Studieninteressenten, die keine Zeugnisse vorweisen können (siehe Kapitel 5.3.1). Hochschulen können zu einer gelingenden Integration durch Gasthörerschaften beitragen, welche allerdings von einer Bildungsberatung begleitet werden sollten. Gasthörerschaften können für den Integrationsprozess auf der strukturellen und sozialen Ebene sinnvoll sein. Außerdem sollten Flüchtlinge und insbesondere Flüchtlinge mit in Deutschland abgeschlossenem Studium selbst in die universitären Angebote einbezogen werden, was noch kaum der Fall ist. So können

Programme passgenauer strukturiert und Erwartungshaltungen von Anfang an moderiert werden. Durch das Einbinden der Zielgruppe kann auch eine erhöhte Identifikation mit dem Programm entstehen (siehe Kapitel 5.3.2). Weiterhin ging aus mehreren Studien die Empfehlung hervor, die Anzahl der angebotenen Deutschkurse an den Hochschulen auf allen Niveaustufen bedarfsgerecht auszubauen sowie die Qualität der Kurse zu sichern (Blossfeld et al. 2016, 228).

Für einen weiteren Blick auf Integration kann es sinnvoll sein, andere Länder und deren Integrationsmaßnahmen zu betrachten. Daher soll im Folgenden ein kanadisches Modell zum Sponsoring von geflüchteten Familien dargestellt werden. Dort können Flüchtlingsfamilien über einen Zeitraum von 12 Monaten von Gruppen von mindestens fünf kanadischen Bürgern „gesponsert“ werden. Diese staatlich koordinierten Sponsorings beinhalten praktische und finanzielle Hilfe und haben sich als sehr erfolgreich erwiesen. So hatten Mitglieder von syrischen Flüchtlingsfamilien, die an dem Programm teilnahmen, bessere Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden, bessere Schulnoten und integrierten sich insgesamt erfolgreicher in die Gesellschaft. Der Anteil der erwachsenen syrischen Flüchtlinge, die nach einem Jahr privater Unterstützung eine Arbeitsstelle hatten, lag bei 50 Prozent, während bei Flüchtlingen, die nicht an dem Programm teilnahmen die Zahl bei nur zehn Prozent lag. Auch für Flüchtlinge anderer Nationalitäten war die Teilnahme an dem Programm mit einer höheren Erwerbstätigkeit verbunden. Durch den engen Kontakt mit und die Begleitung durch Einheimische waren diese Familien auf den Alltag gut vorbereitet. Finanziell wurden die Flüchtlingsfamilien unterschiedlich gefördert, aber das Ziel des Programmes ist immer, dass die teilnehmenden Flüchtlinge nach einem Jahr finanziell selbstständig sind. Laut einem Aktivist für Flüchtlinge ist “the sponsorship program, in my opinion, [...] the most efficient way of bringing new people into the country, because it provides so much support, emotional, social and financial” (Kantor/Einhorn 2017). In anderen Ländern wie in Großbritannien wird die Einführung ähnlicher Projekte diskutiert. Auch in Deutschland würde dies besonders unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und Familien bessere Chancen auf soziale, kulturelle und strukturelle Integration bieten. Fraglich ist, inwieweit dieses Modell auf Deutschland übertragbar wäre, da in Kanada andere Regelungen gelten und das ehrenamtliche Engagement von Bürgern dort ausgeprägter ist als in Deutschland.

Zu UMF und jungen Flüchtlingen in Familien besteht noch ein weitgehender Mangel an insbesondere repräsentativen Daten zu allgemeinen Lebensbedingungen, Bildungsstand und Integrationsmaßnahmen. Eine weitere Forschungslücke besteht in der alleinigen Betrachtung von Flüchtlingskindern. Weiterhin sollten Bildungsprozesse und Bildungserträge von Flüchtlingen systematisch untersucht werden, um auch in Zukunft Bildungs- und Fördermaßnahmen bedarfs- und zielgruppenorientiert gestalten zu können. Auch Schulleistungsstudien müssen für Flüchtlingskinder ausgebaut werden, um gesonderte Auswertungen vornehmen zu können. Systematische und repräsentative Erhebungen werden auch benötigt, um zukünftig die Erfolge aller Integrationsbemühungen für junge Flüchtlinge in Deutschland zu beurteilen.

Während staatliche Stellen, zivilgesellschaftliche Institutionen und Einzelne bereits Schritte in die richtige Richtung gemacht haben, sind für die Integration junger und insbesondere unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zukünftig weitere große Anstrengungen notwendig, welche in der vorliegenden Arbeit dargestellt wurden. Es bleibt zu hoffen, dass die deutsche Gesellschaft so in wenigen Jahrzehnten auf die sogenannte "Flüchtlingskrise", die 2015 begann, zurückschauen kann, als den Beginn einer gelungenen Integration vieler Menschen – eine Leistung sowohl von Geflüchteten als auch von Einheimischen.

Literaturverzeichnis

- Alaous, Y. (26.08.2016): Gut integriert - oder zu Gast auf Bewährung? In: Süddeutsche Online. Online unter: <http://www.sueddeutsche.de/politik/mein-leben-in-deutschland-gut-integriert-oder-zu-gast-auf-bewaehrung-1.3137007> [17.10.2016].
- Alba, R. (1999): 'Immigration and the American realities of assimilation and multiculturalism', Inclusion or exclusion of immigrants. In: Demographie aktuell, 14 Jg., 3-16.
- Apolinarski, B./Poskowsky, J. (2013): Ausländische Studierende in Deutschland 2012. Ergebnisse der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. Hannover: Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).
- August, D./Shanahan, T. (2006): Developing literacy in second-language learners. Mahwah: Erlbaum.
- Baumert, J./Köller, O./Lehmann, R. H. (2012): Leseverständnis im Englischen und Deutschen und Mathematikleistungen bilingual unterrichteter Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschulzeit. In: Unterrichtswissenschaft, 40. Jg., H. 4, 290-315.
- Bauböck, R. (2006): Citizenship and migration-concepts and controversies. In: Bauböck, R. (Hg.): Migration and citizenship : legal status, rights and political participation. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
- Becker, A./Spitzer, S. (2016): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diakonie. Online unter: https://info.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Wissen_kompakt_PDF/2016_Wis_sen_kompakt_Unbegleitete_minderjaehrige_Fluechtlinge_14102016_ck.pdf [23.02.2017].
- Behrensen, B./Westphal, M. (2009): Junge Flüchtlinge – ein blinder Fleck in der Migrations- und Bildungsforschung. Bildung junger Flüchtlinge als Randthema in der migrationspolitischen Diskussion. In: Krappmann, L. (Hg.): Bildung für junge Flüchtlinge – ein Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen und Perspektiven. Bielefeld: Bertelsmann, 45-58.
- Berres, I. (22.03.2016): So werden Flüchtlinge medizinisch versorgt. Die medizinische Versorgung von Flüchtlingen ist in Deutschland ein enormer bürokratischer Akt - und von Ort zu Ort unterschiedlich geregelt. Wir erklären, was Asylbewerbern zusteht und was nicht. In: Spiegel Online. Online unter: <http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/fluechtlinge-so-laeuft-die-medizinische-versorgung-a-1081702.html> [27.03.2017].
- Berkemeyer, N./Bos, W./Holtappels, H. G./Meetz, F./Rollett, W. (2010): „Ganz In“: Das Ganztagsgymnasium in Nordrhein-Westfalen. Bestandsaufnahme und Perspektiven eines Schulentwicklungsprojekts. In: Berkemeyer, N./Bos, W./Holtappels, H. G./McElvany, N./Schulz-Zander, R. (Hg.): Jahrbuch der Schulentwicklung. Weinheim: Juventa, 131-154.
- Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule (GF-H) (2017): Förderung nach den Richtlinien Garantiefonds Hochschulbereich (RL-GF-H). Online unter: <http://www.bildungsberatung-gfh.de/index.php/foerderung-nach-den-richtlinien-der-gf-h> [02.05.2017].
- Blossfeld, H. P./ Bos, W./ Daniel, H. D./ Hannover, B./Köller, O./Lenzen, D./ Roßbach, HG./ Seidel, T./ Tippelt, R./ Wößmann, L. (2016): Integration durch Bildung. Migranten und Flüchtlinge in Deutschland. vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (Hg.). Gutachten, Münster: Waxmann Verlag.
- Bolte, D./Both, S./Düppe, N./Hamann, C./Kölle, B./Krehan, T./Lehmann, A./Pechstein, O./Pilz, A./Reblin, M./Reinisch, K./Sarich, T./Siehr, I./Ulrich, W. (Hg.) (2013): Sprachsensibler Fachunterricht. Handreichung zur Wortschatzarbeit in den Jahrgangsstufen 5-10 unter besonderer Berücksichtigung der Fachsprache. Berlin: Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM).
- Borberg, K. (2015): Migration und Flucht – Initiativen der Hochschule München. Online unter: https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-07-Internationales/02-07-10-Sprachenpolitik/HS_Muenchen_MigrationFlucht.pdf [28.04.2017].
- Braun, F./Lex, T. (2016): Zur beruflichen Qualifizierung von jungen Flüchtlingen: Ein Überblick. 2016. Deutsches Jugendinstitut e. V. Online unter: http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2016/23061_berufl_qual_junge_fluechtlinge.pdf [20.10.2016].

Breslau, N. (2002): Epidemiologic Studies of Trauma, Posttraumatic Stress Disorder, and Other Psychiatric Disorders. In: Can J Psychiatry, 47. Jg., H. 10, 923-929.

Brücker, H./Hauptmann, A./Vallizadeh, E. (2015): Flüchtlinge und andere Migranten am deutschen Arbeitsmarkt: Der Stand im September 2015. In: Aktuelle Berichte – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, H. 14, 1-13.

Buchholz, S./Imdorf, C./Hupka Brunner, S./Blossfeld, H. P. (2012): Sind leistungsschwache Jugendliche tatsächlich nicht ausbildungsfähig? Eine Analyse zur beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen mit geringen kognitiven Kompetenzen im Nachbarland Schweiz. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 64. Jg., H. 4, 701-727.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2010): Bundesweites Integrationsprogramm. Angebote der Integrationsförderung in Deutschland – Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung. Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-integration-studierende-hochschule.pdf?__blob=publicationFile [23.03.2017].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2011): Integration von Studierenden mit Migrationshintergrund an deutschen Hochschulen -Bestandsaufnahme und Vernetzung. Workshopdokumentation. Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-integration-studierende-hochschule.pdf?__blob=publicationFile [25.02.2017].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2014a): Bevölkerung, Bildung und Ausbildung. Datenblatt zum 7. Integrationsgipfel. Online unter: <https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Integrationsgipfel/2014-11-28-Datenblatt.html> [11.03.2017].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2014b): Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Migrationsbericht 2014. Nürnberg. Online unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2014.pdf?__blob=publicationFile [10.04.2017].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2015a): Aktuelle Zahlen zu Asyl. Online unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2015.pdf?__blob=publicationFile [17.10.2016].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2015b): Freizeit- und Sportangebote. Online unter: <http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Integrationsprojekte/FreizeitSport/freizeitsport-node.html> [24.03.2017].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2016a): Aktuelle Zahlen zu Asyl. Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-2016.pdf;jsessionid=B601655DB515A6FC24D96BD4B486FA4E.1_cid294?__blob=publicationFile [17.10.2016].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2016b): Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015. Nürnberg. Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile [10.04.2017].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) (2016c): Migrationsbericht 2015. Zentrale Ergebnisse. Nürnberg. Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2015-zentrale-ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile [10.04.2017].

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2016d): Hochschulzugang und Studium von Flüchtlingen. Eine Handreichung für Hochschulen und Studentenwerke. Nürnberg. Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/handreichung-hochschulzugang-gefluechtete.pdf?__blob=publicationFile [28.04.2017].

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V (BumF) (2015): Vorläufige Inobhutnahme –Was ändert sich zum 1.11.2015? Online unter: <http://www.bumf.de/images/ablauf-vorl.-inobhutnahme.pdf> [10.04.2017].

- Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V (BumF) (2016a): Bildung. Der Zugang zur Schule für Flüchtlinge und Zugang von jungen Flüchtlingen zur Ausbildung und Arbeit Online unter: <http://www.b-umf.de/de/themen/bildung> [25.03.2017].
- Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V (BumF) (2016b): Auswertung Bestandszahlen vom 23.08.2016: Unbegleitete junge Flüchtlinge in der Jugendhilfe. Online unter: http://www.b-umf.de/images/160906_PM_Auswertung_UMF_Zahlen.pdf [10.04.2017].
- Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V (BumF) (2017a): FAQ - Häufige Fragen. Krankenversorgung: Wie wird die Krankenversorgung von jungen Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe sichergestellt? Online unter: <http://www.b-umf.de/de/themen/faq> [27.03.2017].
- Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V (BumF) (2017b): Umverteilung. Online unter: <http://www.b-umf.de/de/themen/umverteilung> [10.04.2017].
- Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (Hg.) (2013): Internetversion des BIBB-Datenreports zum Berufsbildungsbericht 2013. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. Bonn. Online unter: http://datenreport.bibb.de/media2013/BIBB_Datenreport_2013.pdf [03.05.2017].
- Bundesministerium des Innern (2016): 2015: Mehr Asylanträge in Deutschland als jemals zuvor. Online unter: <http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html> [03.10.2016].
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hg.) (2015): Flüchtlinge durch Bildung integrieren. Online unter: <https://www.bmbf.de/de/fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1615.html> [17.10.2016].
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2016a): Flüchtlinge auf dem Weg an die Hochschule unterstützen. Pressemitteilung: 045/2016. Online unter: <https://www.bmbf.de/de/fluechtlinge-auf-dem-weg-an-die-hochschule-unterstuetzen-2760.html> [28.04.2017].
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2016b): Erstes Maßnahmenpaket für Flüchtlinge: Deutsch lernen und berufliche Bildung. Online unter: <https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html> [01.05.2017].
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2017): BAföG für Migranten und Geflüchtete. Online unter: <https://www.bafög.de/591.php> [14.05.2017].
- Bundesregierung (2015): Erleichterungen für Asylbewerber. Asyl- und Flüchtlingspolitik. Online unter: <https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/10/2014-10-29-verbesserungen-fuer-asylbewerber-beschlossen.html> [20.02.2017].
- Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) (2013): Newsletter „Migration und Bevölkerung“. Deutschland: Mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Online unter: <http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/169174/unbegleitete-minderjaehrigefluechtlinge> [10.04.2017].
- Bourdieu, P. (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Reinhard Kreckel (Hg.): »Soziale Ungleichheiten« (*Soziale Welt* Sonderband 2). Göttingen, 183-198.
- Classen, G. (April 2016): Existenzsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als Grundrecht. Online unter: http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/AsylBLG_kurz.pdf [20.02.2017].
- Classen, G. (2016): Leitfaden zum Asylbewerberleistungsgesetz. Stand September 2016. Online unter: http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Leitfaden_AsylBLG.pdf [20.02.2017].
- DAS (2016): Allgemeine Schulpflicht. Online unter: <https://www.das.de/de/rechtsportal/schule-und-unterricht/schulpflicht/allgemeine-schulpflicht.aspx> [20.02.2017].
- Davis, E. (1964): Zum gegenwärtigen Stand der Vorurteilsforschung. In: Bayer-Katte, W. et al. (Hg.): Vorurteile, ihre Erforschung und ihre Bekämpfung. Politische Psychologie, Bd. 3.
- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2012): Bewährte Vielfalt – PROFIN. Bilanz zum Programm zur Förderung der Integration ausländischer Studierender. Berlin: RAABE Fachverlag für Wissenschaftsinformation.

- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2017a): Flüchtlinge an Hochschulen: So engagiert sich der DAAD. Online unter: <https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/43153-fluechtlinge-an-hochschulen-so-engagiert-sich-der-daad/> [01.05.2017].
- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2017b): Kostenlose Teilnahme am TestAS für Flüchtlinge. Online unter: <https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/42273-kosten-freie-teilnahme-am-testas-fuer-fluechtlinge/> [01.05.2017].
- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2017c): Online-Einstufungstest onSET-Deutsch und onSET-English für Flüchtlinge. Online unter: <https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/42165-online-einstufungstest-onset-deutsch-und-onset-english-fuer-fluechtlinge/> [01.05.2017].
- Deutscher Akademischer Austauschdienst/Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DAAD/DZHW) (2015): Wissenschaft weltoffen. Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland. Bielefeld: Bertelsmann.
- Deutscher Akademischer Austauschdienst/Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DAAD/DZHW) (2016): Wissenschaft weltoffen. Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland. Bielefeld: Bertelsmann.
- Deutsches Jugendinstitut (DJI) (2000): Flüchtlingskinder - eine Randgruppe im multikulturellen Milieu. H. 3. Online unter: http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/DJI_Multikulti_Heft3.pdf [25.02.2017].
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (2017): Vom offenen Training in die Liga. Veröffentlicht am 15.03.2017. Online unter: <https://www.dkjs.de/aktuell/meldung/news/vom-offenen-training-in-die-liga/> [24.03.2017].
- Deutsches Studentenwerk (2017): Spezieller Service für internationale Studierende: das Servicepaket. Berlin. Online unter: <http://www.internationale-studierende.de/service/internationales/servicepaket/> [27.04.2017].
- Dustmann, C./Frattini, T./Preston, I. (2013): The Effect of immigration along the distribution of wages. In: Review of Economic Studies, 80. Jg., H. 1, 145–173.
- Dustmann, C./Preston, I. (2012): Comment: Estimating the effect of immigration on wages. In: Journal of the European Economic Association, 10. Jg., H. 1, 216–223.
- Engel, C (06.09.2015): Flüchtlinge an Universitäten."Ein Schatz, den wir da haben". In: Spiegel Online. Online unter: <http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/fluechtlinge-so-helfen-universitaeten-und-hochschulen-a-1046473.html> [28.04.2017].
- Esser, H. (2006): Sprache und Integration: Die sozialen Bedingungen und Folgen des Spracherwerbs von Migranten. Frankfurt: Campus.
- Esser, H. (2000): Soziologie. Spezielle Grundlagen. Bd. 2: Die Konstruktion der Gesellschaft. Frankfurt/New York: Campus-Verlag.
- European Area of Recognition – Higher Education Institutions (EAR HEI) Project (2013): The European recognition manual for higher education institutions. Practical guidelines for credential evaluators and admissions officers to provide fair and flexible recognition of foreign degrees and studies abroad. The Hague.
- Fischer, G./Riedesser, P. (2003): Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Flüchtlingsrat Niedersachsen (2015): Erleichterter Zugang zu BAföG und BAB für Geduldete und Menschen mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis ab 01.01.2016. Online unter: <https://www.nds-fluerat.org/16607/aktuelles/erleichterter-zugang-zu-bafog-und-bab-fuer-geduldete-und-menschen-mit-humanitaerer-aufenthaltserlaubnis-ab-01-01-2016/> [22.04.2017].
- Gaus, H./Rech, J. (2012): PROFIN auf dem Prüfstand. Ziel erreicht, es gibt jedoch noch viel zu tun. In: Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hg.): Bewährte Vielfalt – PROFIN. Bilanz zum Programm zur Förderung der Integration ausländischer Studierender. Bonn, 32–33. Online unter: http://www.duz.de/cms/media/uploads/user/coporate-publishing/3_PROFIN_20_11_12.pdf [27.04.2017].

- Genesee, F./Jared, D. (2008): Literacy development in early French immersion programs. In: Canadian Psychology – Psychologie Canadienne, 49. Jg., H. 2, 140–147.
- Genesee, F. (2015): Myths about early childhood bilingualism. In: Canadian Psychology – Psychologie Canadienne, 56 Jg., H. 1, 6–15.
- Gogolin, I./Neumann, U./Roth, H.-J. (2003): Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, BLK-Gutachten. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Gravelmann, R. (2016): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe. Orientierung für die praktische Arbeit. München: Reinhardt.
- Gresch, C./Becker, M. (2010): Sozial- und leistungsbezogene Disparitäten im Übergangsverhalten bei türkischstämmigen Kindern und Kindern aus (Spät)Aussiedlerfamilien. In: Maaz, K./Baumert, J./Gresch, C./McElvany, N. (Hg.): Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Leistungsgerechtigkeit und regionale, soziale und ethnisch-kulturelle Disparitäten. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 181–199.
- Haase, M./Jugl, J. (2007): Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU. Bundeszentrale für politische Bildung. Online unter: <http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56551/asyl-fluechtlingspolitik?p=all> [1.10.2016].
- Hargasser, B. (2014): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sequentielle Traumatisierungsprozesse und die Aufgaben der Jugendhilfe. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag.
- Haug, S. (2010): Interethnische Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften und Ehen von Migranten in Deutschland. Working Paper 33 der Forschungsgruppe des Bundesamtes Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus der Reihe „Integrationsreport“, Teil 7.
- Heckmann, F. (2015): Integration von Migranten. Einwanderung und neue Nationenbildung. Wiesbaden: Springer VS.
- Hess, S./Binder, J./Moser, J.(Hg.) (2009): No integration?!: Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Integrationsdebatte in Europa (Kultur und soziale Praxis). Bielefeld: Transcript Verlag.
- Heublein, U./Hutzsch, C./Schreiber, J./Sommer, D./Besuch, G. (2010): Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08. In: Forum Hochschule, H. 2. Hannover: DZHW.
- Hirschman, C. (2007): The role of religion in origins and adaptation of immigrant groups in the United States. In: Portes, A./Dewind, J.(Hg.): Rethinking migration: New theoretical and empirical perspectives. New York: Berghahn Books.
- Hochschulkompass (2017a): Voraussetzungen fürs Studium. Online unter: <http://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuers-studium.html> [24.02.2017].
- Hochschulkompass (2017b): Staatsbürgerschaft. Hochschulzugang für Nicht-EU-Bürgerinnen und Nicht-EU-Bürger. Online unter: <https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuers-studium/staatsbuergerschaft.html#c3243> [24.02.2017].
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) (2015): Studium für Flüchtlinge. Online unter: <http://www.hrk.de/themen/internationales/internationale-studierende/fluechtlinge> [28.04.2017].
- Hoock, S. (27.10.2016): Will denn keiner Asylanwalt werden? Asylbewerber und Geflüchtete müssen lange auf eine Rechtsberatung warten. Es gibt zu wenig auf Ausländerrechte spezialisierte Juristen. Der Grund: Es lohnt sich nicht. In: Die Zeit Online. Online unter: <http://www.zeit.de/karriere/2016-09/rechtsberatung-fuer-fluechtlinge-migrationsrecht-anwaelte-deutschland-asyl> [27.03.2017].
- Hummitzsch, T. (2014): Diskriminierung von Migranten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. In: Netzwerk Migration in Europa e.V. (Hg.): Migration und Bevölkerung. H. 3.
- Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (Hg.) (2015): Mehr Chancen als Risiken durch Zuwanderung. Aktuelle Berichte: Januar 2015. Nürnberg. Online unter: http://doku.iab.de/aktuell/2015/aktueller_bericht_1501.pdf [03.05.2017].

- Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) (2017a): Flüchtlingen im Asylverfahren helfen – das können Sie tun! Online unter: <https://www.igfm.de/menschenrechte/hilfe-fuer-den-notfall/im-asylverfahren-helfen/> [27.03.2017].
- Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) (2017b): Wo finde ich rechtliche Hilfe? Online unter: <https://www.igfm.de/menschenrechte/hilfe-fuer-den-notfall/rechtliche-hilfe/#c1087> [27.03.2017].
- Jacob, A. K./Hermann, J./Schmidt, E. (2014): Nachqualifizierung für ausländische Akademikerinnen und Akademiker – Erste Erfahrungen aus dem Projekt ProSALAMANDER an der Universität Duisburg-Essen. In: Düll, N./von Helmolt, K./Peral, B. P./Rappenglück, S./Thurau, L. (Hg.): Migration und Hochschule. Herausforderungen für Politik und Bildung. Stuttgart: ibidem, 95–111.
- Jordan, S. (1999): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland- eine explorative Studie ihrer pädagogischen Versorgung. Dissertation Universität Hannover.
- Kanning, S. (2017a): Förderprogramm: Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium (Integra). Deutscher Akademischer Austauschdienst. Online unter: <https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/41996-foerderprogramm-integration-von-fluechtlingen-ins-fachstudium-integra/> [01.05.2017].
- Kanning, S. (2017b): Förderprogramm: "Welcome – Studierende engagieren sich für Flüchtlinge". Deutscher Akademischer Austauschdienst. Online unter: <https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/41993-foerderprogramm-welcome-studierende-engagieren-sich-fuer-fluechtlinge/> [01.05.2017].
- Kantor, J./Einhorn, C. (25.03,2017): Canadians Adopted Refugee Families for a Year. Then Came 'Month 13. In: The New York Times. Online unter: <https://www.nytimes.com/2017/03/25/world/canada/syrian-refugees.html?ref=collection%2Fsectioncollection%2Fmiddleeast> [11.05.2017].
- Kiemer, K./Gröschner, A./Seidel, T. (2015): Effects of a classroom discourse intervention on teachers' practice and students' motivation to learn mathematics and science. In: Learning and Instruction, 35 Jg., 94–103.
- Kiron University (2015): World-class education for refugees. Online unter: <https://kiron.university/> [26.04.2017].
- Köller, O./Leucht, M./Pant, H. A. (2012): Effekte bilingualen Unterrichts auf die Englischleistungen in der Sekundarstufe I. In: Unterrichtswissenschaft, 40. Jg., H. 4, 336–353.
- Kreis Tübingen (2017): Freizeitangebote für Flüchtlinge im Landkreis Tübingen. Online unter: <https://www.kreis-tuebingen.de/,Lde/Freizeitangebote.html> [24.03.2017].
- Kultusministerkonferenz (KMK) (2015a): „Mit Bildung gelingt Integration!“ Berlin. Online unter: <https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/kultusministerkonferenz-mit-bildung-gelinkt-integration.html> [26.04.2017].
- Kultusministerkonferenz (KMK) (2015b): Hochschulzugang und Hochschulzulassung für Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerber, die fluchtbedingt den Nachweis der im Heimatland erworbenen Hochschulzugangsberechtigung nicht erbringen können. Berlin. Online unter: http://www.hrk.de/uploads/media/BS_151203_HochschulzugangHochschulzulassung_Fluechtlinge.pdf [28.04.2017].
- Kupfer-Schreiner, C. (2014): Projekt „Auftakt“. Studierende fördern Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge im Deutschen.
- Kuska, S. K./Zaubauer, A. C. M./Moeller, J. (2010): Do immersion students really perform better? A learning experiment. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 42. Jg., H. 3, 143–153.
- Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LPBBW) (2016): Flüchtlinge in Deutschland. Flüchtlings Problematik. Online unter: [http://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html#Flüchtlinge in Deutschland](http://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html#Fluechtlinge%20in%20Deutschland) [14.10.2016].
- Leonhardt, S. (2015): Schulunterricht mit Flüchtlingen – eine Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer. Spezifika des Schulunterrichts mit Flüchtlingen, benötigte Lehrerkompetenzen und

mögliche Bildungsangebote. Masterarbeit an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Lesestart (2017): Willkommen bei „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen!“ Online unter: <https://www.lesestart.de/> [23.03.2017].

Lockwood, D. (1964): Social Integration and System Integration. In: Zollschan, K/Hirsch, W. (Hg.) Explorations in Social Change. Boston: Houghton Mifflin.

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) (2014): Hilfsaktionen und Unterstützung für Asylsuchende. München. Online unter: http://www.ethnologie.uni-muenchen.de/aktuelles/archiv/20152901_news_vstaltungen_2014/2014_hilfsaktionen/hilfsaktion-en-fluechtlinge.pdf [28.04.2017].

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) (2017a): Herzlich Willkommen beim Peer-to-Peer-Mentoring @LMU! München. Online unter: <http://www.p2p.mentoring.peoplemanagement.uni-muenchen.de/index.html> [28.04.2017].

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) (2017b): Interkulturelle Beratungsstelle München. München. Online unter: <http://www.ikberatung.ikk.uni-muenchen.de/index.html> [28.04.2017].

Lutz, A/Heckmann, F. (2010): Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Bayer. Stand der Integration und integrationspolitische Maßnahmen. Europäisches Forum für Migrationsstudien Institut an der Universität Bamberg. Expertise für das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. München. Online unter: http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/integration/bev_migrat hg.pdf [28.04.2017].

Maas-Albert, K. (2014): Einleitung: Über 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Ursachen sind Armut, Verfolgung und Krieg. In: Böll. Thema: Niemand flieht ohne Grund, H. 3, 5.

Unmüßig, B. (2014): Editorial: Kein Mensch ist illegal. In: Böll. Thema: Niemand flieht ohne Grund, H. 3, 1.

Maaz, K./Baumert, J./Gresch, C./McElvany, N. (2010): Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Leistungsgerechtigkeit und regionale, soziale und ethnisch-kulturelle Disparitäten. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Massumi, M./Dewitz von, N./Grießbach, J./Terhart, H./Wagner, K./Hippmann, K./Altinay, L. (2015): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache.

Mauer, C. (2017): Angebote für Geflüchtete weiterführen und festigen. Katholische Hochschule Mainz. Online unter: <https://www.kh-mz.de/aktuelles/katholische-hochschule/detail/angebote-fuer-gefluechtete-weiterfuehren-und-festigen.html> [02.05.2017].

Medinetz Mainz e.V. (2017): Über uns. Online unter: http://www.medinetzmainz.de/?page_id=25 [27.03.2017].

Mirbach, T./Triebel, K./Benning, C. (2014): Auswertung Qualifikationserhebung. 2. Befragung zur Qualifikation der Teilnehmenden der Projekte des ESF Bundesprogramms zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt. Zwischenauswertung im Rahmen der Programmevaluation. Hamburg: Lawaetz-Stiftung.

Möller, B./Adam, H. (2009): Jenseits des Traumas: Die Bedeutung von (schulischer) Bildung aus psychologischer und psychotherapeutischer Perspektive. In: Krappmann, Lob-Hüdepohl, Bohmeyer, Kurzke-Maasmeier (Hg.): Bildung für junge Flüchtlinge – ein Menschenrecht. Forum Bildungsethik, Bd.7, Bielefeld, 45-58.

MUM-Redaktion (2014): Flucht nach vorn: Die LMU unterstützt Flüchtlinge – und umgekehrt. In: Münchner Uni Magazin – Zeitschrift der Ludwig-Maximilians-Universität München, H. 4, 6–10. Online unter: http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/publikationen/mum/mum_aktuell/pdf/mum_04_14/fluechtlinge_titel_mum_0414_.pdf [28.04.2017].

Müller, A. (2014): Unbegleitete Minderjährige in Deutschland. Fokus-Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN). Working paper 60.

- Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp60-emn-minderjaehrig-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile [25.03.2017].
- Neske, M./Rich, A. K. (2016): Asylersantragsteller in Deutschland im ersten Halbjahr 2016 Sozialstruktur, Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit. BAMF-Kurzanalyse. Ausgabe 4/2016 der Kurzanalysen des Forschungszentrums Migration, Integration und Asyl des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.) Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse4_sozial-komponenten-erstes-halbjahr%202016.pdf?__blob=publicationFile [27.04.2017].
- Nordin, M. (2005): Ethnic Segregation and Educational Attainment in Sweden. Department of Economics, Lund University
- Norris, J. M./Ortega, L. (2000): Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis. In: Language Learning, 50. Jg., H. 3, 417-528.
- Oberndörfer, D. (2007): Die Integration von Zuwanderern in Deutschland. In: Migration und soziale Arbeit, H. 2, 98-106.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)(2010): Overcoming Social Background. Equity in Learning Opportunities and Outcomes Bd. 2.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)(2012): What Students Know and Can do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science. Paris: OECD.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013): PISA 2012 Ergebnisse: Was Schülerinnen und Schüler wissen und können. Gütersloh: Bertelsmann Verlag.
- Parusel, B. (2009): Unbegleitete minderjährige Migranten in Deutschland - Aufnahme, Rückkehr und Integration. Working Paper 26 der Forschungsgruppe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Online unter: http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/25877/ssoar-2009-parusel-unbegleitete_minderjaehrig_migranten_in_deutschland.pdf?sequence=1 [25.02.2017].
- Pehmer, A. K./Gröschner, A./Seidel, T. (2015): How teacher professional development regarding classroom dialogue affects students' higher order learning. In: Teaching and Teacher Education, 47. Jg., 108-119.
- Peter, T. (2015): Ein Gymnasium integriert Flüchtlinge. In: Frankfurter Rundschau. Online unter: <http://www.fr.de/politik/flucht-zuwanderung/fluechtlinge-ein-gymnasium-integriert-fluechtlinge-a-396563> [12.04.2017].
- Pettigrew, T. (1985): Vorurteil. In: Elschenbroich, D.(Hg.): Einwanderung, Integration, ethnische Bindung, Harvard Encyclopedie of American Ethnic Groups. Frankfurt: Stroemfeld/Roter Stern, 81-109.
- Portes, A./Rumbaut, R. (2006): Immigrant America: A Portrait, 3. Auflage. Berkeley: University of California Press.
- Pro Asyl (2015): Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge: Weiterhin hohe Hürden. Online unter: <https://www.proasyl.de/news/arbeitsmarktzugang-fuer-fluechtlinge-weiterhin-hohe-huerden/> [21.02.2017].
- Pro Asyl (2016): Anspruch auf Ausbildung: Informationen zur neuen Rechtslage für Geduldete. Online unter: <https://www.proasyl.de/news/anspruch-auf-ausbildung-informationen-zur-neuen-rechtslage-fuer-geduldete/> [11.05.2017].
- Rech, J. (2012): Studienerfolg ausländischer Studierender. Münster: Waxmann.
- Refugio München (2010): Früherkennung posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF). München. Online unter: <http://www.refugio-muenchen.de/pdf/frueherkennung-posttraumatischer-belastungsstoerungen-bei-unbegleiteten-minderjaehrigen-fluechtlingen.pdf> [02.10.2016].
- Relikowski, I./Yilmaz, E./Blossfeld, H.-P. (2012): Wie lassen sich die hohen Bildungsaspirationen von Migranten erklären? Eine Mixed-Methods-Studie zur Rolle von strukturellen Aufstiegschancen und individueller Bildungserfahrung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, H. 52, 111-136.

- Refugio thüringen e.V. (2013): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in strukturschwachen Regionen. Fachtagung. Online unter: http://www.refugio-thueringen.de/_cms/images/readerumftagung.pdf [24.02.2017].
- Richter, M. (2015): Fluchtpunkt Europa: Unsere humanitäre Verantwortung, Hamburg, edition Körber-Stiftung.
- Schammann, H./Younso, C. (2016): „Studium nach der Flucht?“ Universitätsverlag Hildesheim.
- Schlesinger, A. (1992): The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society. New York: W. W. Norton & Company.
- Schmieglitz, S. (2014): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland. Rechtliche Vorgaben und deren Umsetzung. In: Deutscher Caritasverband e.V., Referat Migration und Integration (Hg.). Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.
- Schneider, W./Baumert, J./Becker-Mrotzek, M./Hasselhorn, M./Kammermeyer, G./Rauschenbach, T./Roßbach, H.-G./Roth, H.-J./Rothweiler, M./Stanat, P. (2012): Expertise „Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)“. Bund-Länder-Initiative zur Sprachförderung: Sprachdiagnostik und Leseförderung. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Schofield, J. (2006): Migrationshintergrund, Minderheitenzugehörigkeit und Bildungserfolg: Forschungsergebnisse der pädagogischen, Entwicklungs- und Sozialpsychologie. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH FSP Zivilgesellschaft, Konflikte und Demokratie Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration -AKI- (Hg.). Online Unter: <http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/11419/ssoar-2006-schofield-migrationshintergrund.pdf?sequence=1> [03.05.2017].
- Schreyer, F./Bauer, A./Kohn, K.-H. P. (2015): Betriebliche Ausbildung von Geduldeten. Für den Arbeitsmarkt ein Gewinn, für die jungen Fluchtmigranten eine Chance. In: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (Hg.): Kurzbericht, 1/2015, Nürnberg. Online unter: <http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0115.pdf> [03.05.2017].
- Schroedter, J./, Kalter, F. (2008): Binationale Ehen in Deutschland. Trends und Mechanismen der sozialen Assimilation. In: Kalter, F. (Hg.) Migration und Integration. H. 48. Wiesbaden: VS-Verlag, 350-379
- Schütz, G./Wößmann, L. (2005): Wie lässt sich die Ungleichheit der Bildungschancen verringern? In: ifo Schnelldienst. 58. Jg., H. 21, 15-25.
- Schwarze, T. (02.02.2017): Für Merkel funktioniert der Deal. In: Die Zeit Online. Online unter: <http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/fluechtlingsabkommen-tuerkei-eu-inhalt> [07.05.2017].
- Schwippert, K./Wendt, H./Tarelli, I. (2012): Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. In: Bos, W./Tarelli, I./Bremerich-Vos, A./Schwippert, K. (Hg.): IGLU 2011. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. Münster: Waxmann, 191–206.
- Slavin, R. E. (1996): Education for all. Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Slavin, R. E./Cheung, A. (2005): A synthesis of research on language of reading instruction for English language learners. In: Review of Educational Research, 75 Jg., H. 2, 247–284.
- Snell, E. (2009): Why promoting interethnic contacts? Presentation 7th meeting of CLIP Network Amsterdam.
- Soyer, J. (2014): Kinder zweiter Klasse: Junge Flüchtlinge in Bayern. In: Dji impulse. Bd. 150, H. 1, 7-8. Online Unter: http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bulletin/d_bull_d/bull105_d/DJI_1_14_WEB.pdf [17.10.2016].
- Sozialgesetzbuch Fünf (SGB V) (2016): Gesetzliche Krankenversicherung- § 11 SGB V Leistungsarten. Online unter: <http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/11.html> [27.03.2017].
- Spada, N./Tomita, Y. (2010): Interactions between type of instruction and type of language feature: A meta-analysis. In: Language Learning, 60 Jg., H. 2, 263–308.

- Srur, N. (2011): Hochschulen als Orte der Integration. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hg.). Online unter: <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-hochschule-orte-integration.html> [29.11.2016].
- Stanat, P./Christensen, G. S. (2006): Where immigrant students succeed: A comparative review of performances and engagement in PISA 2003. Paris: OECD.
- Stanat, P./Rauch, D./Segeritz, M. (2010): Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. In: Klieme, E./Artelt, C./Hartig, J./Jude, N./Köller, O./Prenzel, M./Schneider, W./Stanat, P. (Hg.): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster: Waxmann, 200–230.
- Stanat, P./Weirich, S./Radmann, S. (2012): Sprach- und Leseförderung. In: Stanat, P./Pant, H. A./Böhme, K./Richter, D. (Hg.): Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011. Münster: Waxmann, 251–276.
- Statistisches Bundesamt (2016): Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. Wintersemester 2015/2016. In: Fachserie 11 Reihe 4.1. Wiesbaden. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/StudierendeHochschulenEndg2110410167004.pdf?__blob=publicationFile [26.04.2017].
- Stauf, E. (2012): Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe. Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven in Rheinland-Pfalz. Mainz: Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
- Stengel, E. (2015): Sport braucht keine Sprache. In: E&W Erziehung und Wissenschaft. 67. Jg., H. 11, 42.
- Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft/McKinsey & Company (2015): Hochschul-Bildungs-Report 2020. Ausgabe 2015. Online unter: <http://hochschulbildungsreport2020.de/downloads/> [28.04.2017].
- Studieren in Deutschland (2017): In Deutschland als Flüchtling studieren. Online unter: <http://www.studieren-in-deutschland.org/als-fluechtling-studieren/> [24.02.2017].
- Studnitz, S. (2011): Ausgrenzung statt Ausbildung – die Situation junger Flüchtlinge im deutschen Bildungssystem. Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. In: Migration und Soziale Arbeit, 2.
- Study-in.de (2017): Studieren als Flüchtling: Wege an eine deutsche Hochschule. Online unter: https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/voraussetzungen/studieren-als-fluechtling_39085.php [24.02.2017].
- Tarelli, I./Schwippert, K./Stubbe, T. C. (2012): Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. In: Bos, W./Wendt, H./Köller, O./Selter, C. (Hg.): TIMSS 2011. Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. Münster: Waxmann, 247–266.
- UmFELD (2017): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – Entwicklung und Leben in Deutschland. Online unter: <http://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/institute/hsp/abtei/emo/Forschung/> UmFELD [04.05.2017].
- uni-assist e.V. (2017): uni-assist für geflüchtete Menschen. Online unter: <http://www.uni-assist.de/fluechtlinge.html> [01.05.2017].
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2016): Weltweit fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Online unter: <http://www.unhcr.de/home/artikel/f31dce23af754ad07737a7806dfac4fc/weltweit-fast-60-millionen-menschen-auf-der-flucht.html> [29.09.2016].
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2017): Fragen und Antworten: Flüchtling. Online unter: <http://www.unhcr.de/questions-und-answers/fluechtling.html> [10.04.2017].
- United Nations Organisation (UNO) (1951): Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951. Online unter: http://www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumente/

03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonvention/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf [1.10.2016].

Voigt, C. (2017): Übersicht: Duldung für die Ausbildung. GGUA Flüchtlingshilfe e. V. Online Unter: http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/ausbildungsduldung.pdf [25.03.2017].

Wahl-Immel, Y. (2016): Flüchtlinge integrieren? Das städtische Gymnasium in Duisburg-Marxloh zeigt, wie das funktioniert. In: Huffingtonpost. Online unter: http://www.huffingtonpost.de/2016/04/05/fluchtlinge-integrieren-schule_n_9614554.html [12.04.2017].

Walter Blüchert Stiftung (2015): Strategische Projekte. Hochform – Förderung für Akademiker mit Flüchtlingsstatus. Gütersloh. Online unter: <http://www.walter-bluechert-stiftung.de/projekte/strategische-projekte/hochform/> [28.04.2017].

Weiser, B. (2013): Recht auf Bildung für Flüchtlinge. Rahmenbedingungen des Zugangs zu Bildungsangeboten für Asylsuchende, Flüchtlinge und Migranten mit Duldung (schulische oder berufliche Aus- und Weiterbildung). In: ASYLMAGAZIN 11/2013. Online unter: http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/RechtBildung_2104druck.pdf [25.01.2017].

Weiser, B. (2016): Recht auf Bildung für Flüchtlinge. Rahmenbedingungen des Zugangs zu Bildungsangeboten für Asylsuchende, Schutzberechtigte und Personen mit Duldung (schulische oder berufliche Aus- und Weiterbildung). Träger des Informationsverbunds Asyl und Migration: 2. Auflage. Online unter: <http://welcome-center-der-region.de/download/BroschuereBildung2016fin-2.pdf> [23.03.2017].

Zaubauer, A. C. M./Moeller, J. (2007): School achievement in monolingual educated children and children in an immersion program: Results after the first year at school. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 39. Jg., H. 3, 141–153.

Zaubauer, A. C. M./Moeller, J. (2010): Academic development of children in an immersion program: Results for the first two years of school. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 57. Jg., H. 1, 30–45.

Zoom – Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e. V. (Hg.) (2014): Chancen für junge Menschen in unsicheren Aufenthaltsverhältnissen – die Hürden kennen und überwinden. Übergang in Ausbildung und Arbeit: Voraussetzungen und Möglichkeiten. Göttingen. Online unter: http://azf2.de/wp-content/uploads/2009/02/Broschuere-Chancen_fuer_junge_Menschen.pdf [03.05.2017].

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Das Thema wurde von mir noch nicht im Rahmen einer Prüfung oder Abschlussarbeit behandelt.

Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind als solche gekennzeichnet.

Mainz, 23. Mai 2017

Rachel Seigneur